

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Schwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

Studienjahr 2021/22

Masterthesis

Auswirkungen einer Spielförderung mathematischer Kompetenzen bei Kindern mit heilpädagogischem Bedarf im Kindergarten

Verfasserin: Barbara Künzler

Begleitung: Dr. phil. Anuschka Meier-Wyder

Eingereicht am: 23. Dezember 2022

Abstract

Offene Spielsituationen und Mathematikförderung: Geht das zusammen?

Auf den ersten Blick scheinen diese beiden Bereiche weit auseinanderzuliegen. Diese Masterthesis befasst sich mit der Frage, inwiefern sich eine individuell-adaptive mathematische Förderung auf die mathematischen Kompetenzen von Kindern mit heilpädagogischem Bedarf in einer Kindergartenregelklasse auswirkt. Dazu wird ein Förderprogramm entwickelt und durchgeführt, welches sich am individuellen Spielmaterial und den mathematischen Kompetenzen der Kinder orientiert. Das Auftreten von mathematischen Kompetenzen vor, während und nach der Projektphase wird bei zwei ausgewählten Kindern mittels Direct Behavior Rating beurteilt. Das Forschungstagebuch ermöglicht weitere Einblicke in das Verhalten der Kinder während der Projektphase. Die Resultate zeigen bei beiden Kindern einen Anstieg der mathematischen Kompetenzen im Rahmen des Projekts. Erkenntnisse aus dem Forschungstagebuch liefern Hinweise darauf, wie die Kinder mit unterschiedlichem Material an mathematische Fragestellungen herangegangen sind.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Inhaltsverzeichnis	3
1 Einleitung	6
1.1. Allgemeine Ausgangslage	6
1.2. Begründung der Themenwahl.....	7
1.3. Forschungsleitende Fragestellung	8
2 Theoretischer Bezugsrahmen	8
2.1. Spiel	9
2.1.1. Spieltheorien.....	9
2.1.2. Spiel als Entwicklungs- und Lernmotor	10
2.1.3. Spielmittel.....	11
2.2. Lernen.....	12
2.2.1. Konstruktivismus und Ko-Konstruktion.....	12
2.2.2. Konstruktion und Mathematik	13
2.2.3. Lernformen beim Spiel.....	14
2.3. Lerneffekte des Spiels und wichtige Unterstützungsstrategien	14
2.3.1. Sustained shared Thinking	15
2.3.2. Scaffolding	15
2.3.3. Fading.....	15
2.4. Kompetenzen.....	15
2.5. Mathematik und mathematische Kompetenzen im Kindergarten.....	17
2.5.1. Was bedeutet frühe mathematische Bildung?	17
2.5.2. Mengenverständnis	17
2.5.3. Erwerb des Zahlbegriffs.....	18
2.5.4. Zählentwicklung	19
2.5.5. Die Entwicklung der Zählkompetenz	19
2.5.6. Entwicklungsmodell früher Mengen-Zahlen-Kompetenzen	21
2.5.7. Anzahlerfassung	23
2.5.8. Kraft der Fünf.....	23
2.5.9. Zahlsyntax.....	23
2.6. Förderung.....	24
2.6.1. Mathematisches Potenzial des Spiels	25
2.6.2. Adaptiver Unterricht.....	25
2.6.3. Spielintegrierte Förderung.....	26

2.6.4. Voraussetzungen für eine Spielförderung von mathematischen Kompetenzen.....	26
2.6.5. Die 10 Kriterien der Spielförderung nach Hildenbrand (2016, S. 53f.).....	28
2.6.6. Fazit	30
3 Präzisierung der Fragestellung	31
3.1. Förderfrage:	31
3.2. Zusatzfrage:	31
4 Entwicklung der Spielförderung.....	32
4.1. Voraussetzungen	32
4.1.1. Arbeitssituation der Autorin	32
4.1.2. Klasse	32
4.1.3. Materielle und strukturelle Voraussetzungen	34
4.1.4. Schlussfolgerungen	35
4.2. Projektplanung.....	37
4.2.1. Zeitliche Dimension	37
4.2.2. Spielmittel.....	38
4.2.3. Mathematische Inhalte	39
4.2.4. Unterstützungsmöglichkeiten.....	40
5 Methodisches Vorgehen.....	40
5.1. Forschungsmethodik	41
5.1.1. Das Konzept der evidenzbasierten Praxis.....	41
5.1.2. Kontrollierte Einzelfallforschung	42
5.1.3. Beobachtung und Beurteilung von Verhalten.....	42
5.1.4. Direct Behavior Rating (DBR)	43
5.1.5. A-B-A-Design.....	45
5.2. Durchführung des Projekts	45
5.2.1. Untersuchungsgruppe.....	45
5.2.2. Kind G.....	46
5.2.3. Kind T.	47
5.2.4. Forschungsdesign und zeitliche Dimension	49
5.3. Gewählte Methoden zur Datenerhebung	50
5.3.1. Beobachtung	50
5.3.2. Forschungstagebuch.....	50
5.3.3. Direct Behavior Rating (DBR)	51
6 Ergebnisse.....	54
6.1. Ergebnisse Screening	54
6.2. Ergebnisse Direct Behavior Rating	54
6.2.1. Screening G.....	55

6.2.2. DBR G.	55
6.2.3. Screening T.	57
6.2.4. DBR T.	58
6.3. Ergebnisse Forschungstagebuch.....	59
6.3.1. Erkenntnisse.....	60
7 Diskussion	62
7.1. Interpretation der Ergebnisse.....	62
7.1.1. Allgemeine Interpretation.....	62
7.1.2. Interpretation G.	63
7.1.3. Interpretation T.....	64
7.2. Beantwortung der Fragestellung.....	65
7.2.1. Förderfrage:	65
7.2.2. Zusatzfrage:.....	66
7.3. Kritische Reflexion	67
7.3.1. Forschungsmethodik.....	67
7.3.2. Durchführung.....	68
7.4. Fazit und Ausblick.....	69
7.4.1. Persönliche Danksagung.....	70
8 Abbildungsverzeichnis	71
9 Tabellenverzeichnis	71
10 Literaturverzeichnis.....	72
11 Anhänge (separates Dokument).....	77

1 Einleitung

Seit mehreren Jahren arbeitet die Autorin der vorliegenden Arbeit als Heilpädagogin in drei Regelklassen der Kindergartenstufe. Ihr Arbeitsfeld liegt im Bereich der Basisstufe (Kinder im Alter zwischen 4 und 8 Jahren mit heilpädagogischem Bedarf). Die Förderung von mathematischen Kompetenzen steht neben verschiedenen anderen Bereichen immer wieder im Zentrum des Kindergartenalltags. Gerade bei der Arbeit mit jüngeren Kindern bieten Spielsituationen einen geeigneten Rahmen dazu. Die vorliegende Arbeit ermöglicht eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Thematik, indem aufgrund eines beschriebenen Entwicklungsbedarfs im Bereich Mathematik bei zwei Mädchen eine Intervention in Form einer individuell-adaptiven mathematischen Spielförderung geplant, durchgeführt und auf ihre Wirksamkeit hin überprüft wird.

1.1. Allgemeine Ausgangslage

Dem Erwerb des Zahlbegriffs kommt für die frühe mathematische Bildung eine zentrale Bedeutung zu. In der Psychologie wird er als grundlegend für das Rechnenlernen und das mathematische Verständnis begriffen (vgl. Stern, 1998; Krajewski, 2003; Fritz & Ricken, 2005). In der Mathematikdidaktik wird die Leitidee *Zahl* bzw. *Zahlen und Operationen* als besonders wichtig für den Elementarbereich angesehen (vgl. u. a. Hasemann, 2003; Clements et al., 2004; Wittmann, 2006).

Die grosse Bedeutung von Spiel in der kindlichen Entwicklung führt dazu, dass der bewussten und guten Gestaltung von Spielsituationen im pädagogischen Bereich eine besondere Wichtigkeit zukommt. Die bewusste und wohlüberlegte Gestaltung von Spielsituationen in ihrer räumlichen, zeitlichen und materiellen Dimension ist daher eine Aufgabe, der sich Lehrpersonen immer wieder stellen sollten. Ein überaus wichtiger Aspekt in der Gestaltung von Spielsituationen ist die Auswahl der angebotenen Spielmittel.

Die in der vorliegenden Arbeit konzipierte individuell-adaptive Spielförderung der mathematischen Kompetenzen beschäftigt sich stark mit den beiden angesprochenen Bereichen. Sie versucht das mathematische Lernen und das Spiel in einer Förderung zu vereinen und das Spiel dabei als Lern- und Entwicklungsmotor zu nutzen, um mathematische Inhalte bei den Kindern zu generieren.

Aufgrund dieser Bedeutsamkeit sowie der umfänglichen Hintergrundtheorie wird die Spielförderung auf diese beiden Bereiche angelegt und als Intervention über drei Monaten bei zwei Mädchen durchgeführt und evaluiert.

Ziel der Förderung ist der gezielte Aufbau mathematischer Kompetenzen. Diese Förderung soll in erster Linie zu besseren mathematischen Leistungen der Kinder führen, wobei es der Autorin bewusst ist, dass dabei auch weitere Kompetenzen gefördert werden. Diesen kann aber im Rahmen dieser Arbeit nicht nachgegangen werden.

1.2. Begründung der Themenwahl

Um deutlicher aufzuzeigen, weshalb sich die Autorin mit dem Thema Spielförderung von mathematischen Kompetenzen im Kindergarten auseinandersetzt, werden im Folgenden Szenen aus typischen Situationen des Kindergartenalltags beschrieben. Sie zeigen beispielhaft, dass einige Kinder in der Gruppe einen Entwicklungsbedarf im Bereich Mathematik und allgemeines Lernen aufweisen.

Situation 1 «Zauberkästli»

T. (Mädchen, 5 Jahre und 8 Monate) holt während des freien Spiels ein Zauberkästli aus dem Gestell und sucht sich einen Platz am Tisch. Sie nimmt eine Vorlage und legt das Muster der Vorlage mit den farbigen Würfeln im Holzrahmen nach. Auf die Frage, wie viele rote Würfelsteine T. sehe, fängt sie an zu zählen. T. tippt die Würfel zwar mit dem Finger an, zählt aber schneller als ihre Finger sich bewegen und bekommt so neun anstatt sieben rote Würfelsteine als Resultat.

Situation 2 «Basteltisch»

V. (Mädchen, 6 Jahre und 2 Monate) holt sich eine Schere, Papier und Leim an ihren Platz. Sie schneidet aus dem Papier einen Kreis und Blütenblätter aus und klebt diese als Blume auf ein weiteres Blatt Papier. Auf die Frage, wie viele Blütenblätter ihre Blume denn habe, fängt sie an zu zählen. G. berührt zwar mit dem Finger die Blütenblätter und zählt korrekt, weiss aber gegen Schluss nicht mehr, wo sie begonnen hat. Sie wiederholt dies noch zweimal und gibt dann auf.

Situation 3 «Leiterlspiel»

L. (Mädchen, 6 Jahre und 4 Monate) und M. (Junge, 6 Jahre und 7 Monate) spielen am Tisch selbstständig das «Leiterlspiel». Sie spielen mit zwei Würfeln, rechnen die Gesamtanzahl der Würfelpunkte ohne Hilfe im Kopf zusammen und erkennen auf dem Spielplan alle Ziffern bis Hundert. Das Spiel dauert 20 Minuten.

Diese exemplarischen Szenen lassen verschiedene Erkenntnisse und Hypothesen zu. Das erste Beispiel zeigt, dass das Mädchen zwar über Zählkompetenzen verfügt, diese aber noch nicht mit der Abzählhandlung koordinieren kann.

Das zweite Beispiel zeigt, dass das Mädchen ebenfalls über Zählkompetenzen verfügt, aber noch keine Strategie zur Bestimmung von Anfang und Ende des Zählprozesses hat.

Im letzten Beispiel verfügen beide Kinder über alle Zählprinzipien und Anzahlkonzepte. Es gelingt ihnen die Würfelpunkte eigenständig im Kopf auszurechnen.

Die drei Beispiele zeigen exemplarisch auf, dass Zählkompetenzen und Ziffernkenntnisse im Kindergarten eine grosse Heterogenität aufweisen. Die einen Kinder verfügen bereits über alle Zählprinzipien und Anzahlkonzepte und können gar bereits einfache Rechenoperationen bewältigen. Andere hingegen befinden sich noch in der Entwicklung und Ausbildung von Mengenverständnis und Zahlbegriff.

Weisshaupt et al. untersuchen in einer Längsschnittstudie den Einfluss von mathematischem Vorwissen auf die Entwicklung von Rechenfertigkeiten und Rechenschwierigkeiten. In den Analysen zeigt sich, dass insbesondere das zahlenbezogene Vorwissen vor Schuleintritt eine gute Vorhersage der späteren schulischen Rechenleistung ermöglicht, wohingegen die nonverbale Intelligenz einen geringeren prädikativen Wert hatte (vgl. Weisshaupt, 2006, S. 236ff.). Auch Dornheim identifiziert in ihrer Längsschnittstudie das vorschulische Zahlen-Vorwissen als stärkste Vorhersehvariable für die Rechenleistung in der ersten Klasse (vgl. Dornheim, 2008, S. 512ff.).

Der spätere Schulerfolg ist demnach in hohem Masse von der Ausprägung der frühen bereichsspezifischen Kompetenzen abhängig (vgl. Hildenbrand, 2016, S. 53).

1.3. Forschungsleitende Fragestellung

Die beschriebene Ausgangslage und die Begründung der Themenwahl führen zu folgender forschungsleitender Fragestellung, welcher im Rahmen der vorliegenden Arbeit nachgegangen werden soll:

Inwiefern können mathematische Kompetenzen bei Kindern im Kindergarten durch eine individuell-adaptive Spielförderung erhöht werden?

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Dieses Kapitel setzt sich mit verschiedenen theoretischen Aspekten auseinander, die für die vorliegende Arbeit und die Beantwortung der Fragestellung bedeutend sind. Dabei steht das Spiel im Zentrum. Folgend werden wichtige Spielentwicklungstheorien erläutert sowie Form und Funktion des Spiels umrissen. Es wird in einem weiteren Schritt auf das Lernen eingegangen sowie auf die Frage, wie das Spiel als Lernmotor eingesetzt werden kann. Danach wird der Kompetenzbegriff erklärt, um anschliessend auf die mathematischen Kompetenzen im Kindergarten einzugehen. Dabei werden theoretisch und empirisch abgesicherte Entwicklungsaspekte hinsichtlich der frühen Mengenerfassung, des Zahlbegriffs, der Zahlwortreihe, des Zählens sowie erster Rechenoperationen betrachtet. Darauf folgt die Darstellung eines Entwicklungsmodells, in welchem frühe mengen- und zahlenbezogene Kompetenzen sowie tragende arithmetische Konzepte systematisiert werden. Als Abschluss des theoretischen Teils wird auf den Begriff Förderung eingegangen und erörtert, welche Kriterien diesbezüglich in der vorliegenden Arbeit eine Rolle spielen. Zum Schluss schliesst ein Fazit das Kapitel ab. Dabei werden Schlüsse aus der gesamten theoretischen Auseinandersetzung gezogen, welche die Grundlage für das weitere Vorgehen im Rahmen dieser Arbeit ist.

2.1. Spiel

Für Pohl ist «Spiel die Urform des Übens» (Pohl, 2014, S. 188). Die Auseinandersetzung mit der aktuellen Literatur zeigt, dass die Bedeutung des Spiels in der kindlichen Entwicklung kaum hoch genug zu werten ist. Es geht dabei jedoch nicht allein darum, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu üben, die das Kind im späteren Leben einmal benötigen wird. Vielmehr lernen Kinder im spielerischen Handeln sich selbst kennen. So können sie im Spiel ihre eigenen Möglichkeiten erkunden, sich selbst erproben und erkennen, was alles möglich ist (vgl. Hüther, 2011, zitiert nach Zimpel, 2016, S. 8).

2.1.1. Spieltheorien

Als Klassiker unter den Spielentwicklungstheorien gilt die Arbeit von Jean Piaget (1972, Original erschienen 1923). Der Aufbau des kindlichen Verständnisses erfolgt seiner Ansicht nach durch die aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt. Um die Fortschritte in der geistigen Entwicklung zu erklären, greift Piaget auf zwei sich ergänzende Vorgänge zurück: die **Assimilation** und die **Akkommodation**.

Bei der Assimilation erfolgt der Wissens- und Könnensaufbau in Abhängigkeit von vorhandenen Schemata. Mit ihrer Hilfe versucht das Kleinkind, die Umwelt an die eigene Kompetenz nicht nur an-, sondern auch einzupassen. Die Akkommodation tritt ein, wenn die Assimilation nicht weiterhilft, d.h. wenn die alten Schemata die neue Umweltwahrnehmung nicht mehr erklären und bewältigen können. Das Kind muss sich deshalb ändern (lernen), damit es diese herausforderungsstarke Umwelt weiter begreifen kann.

Folgende Spielhandlungen ermöglichen laut Piaget (1993, S. 183ff.) die Entwicklung der kognitiven Prozesse und entfalten sich nach und nach auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen:

1. **Funktionelles Spiel:** sich der Welt nähern – sich selbst und die Dinge greifen und berühren – sich wahrnehmen in der Welt. Bereits Säuglinge spielen und erforschen lustbetont die Funktionen einfacher Bewegungen durch orales, manuelles und visuelles Erkunden. Erste Spielhandlungen (Beginn: 1. bis Anfang 2. Lebensjahr).
2. **Informationsspiel, erkundendes Explorationsspiel:** sich von der Neugierde führen lassen – die Dinge erkunden – die Welt lässt sich formen. Die Spielhandlung nimmt an Komplexität zu (Beginn: 9 bis 13 Monate).
3. **Konstruktionsspiel:** sein eigener Ingenieur sein – sich die Welt gezielt formen und gestalten – «Kindliches Schaffen» (Beginn: 18 bis 24 Monate).
4. **Symbolspiel:** so tun als ob – sich vorstellen, dass ... (ab 12 Monaten bis in die Vorschulzeit).
5. **Rollenspiel:** Fiktionsspiel, Illusionsspiel, Fantasiespiel – funktionieren und sich der eigenen Bedeutung und Wichtigkeit bewusst sein – für eine Aufgabe stehen (ab 3 bis 4 Jahren).

6. **Regelspiel:** Höchste Spielentwicklungsstufe – überlebenswichtig in Zweckgemeinschaften wie der Schule. Das Regelspiel ist die spielerische Aktivität des sozialisierten Wesens.

Auch Hauser greift in seiner aktuellen Beschreibung der Spielformen auf die oben erwähnten Entwicklungsstufen von Piaget zurück (vgl. Hauser, 2016, S. 117). Weinberger erweitert die Spielformen zusätzlich noch um das Rezeptionsspiel. Er meint damit das Hören von Geschichten und das Betrachten von Büchern. In der Identifikation mit den Akteuren in den Büchern und Geschichten erweitert das Kind sein Wissen und seine Wahrnehmung von sich und der Welt. Solche Spiele dienen gleichzeitig der Spannungsregulation, beispielsweise in den Gutenachtgeschichten (vgl. Weinberger, 2001, S. 80). Hier ist jedoch anzumerken, dass die unterschiedlichen Spielformen meist nicht in Reinform, sondern als Mischformen auftreten.

Laut Simon ist «Spielen können ein Schutzfaktor, eine Ressource in der menschlichen Entwicklung» (Simon, 2016, S. 33).

Aus handlungstheoretischer Sicht formulieren Greving et al. folgende Funktionen, die das Spiel in der kindlichen Entwicklung erfüllt (vgl. Greving et al., 2016, S. 52):

- Routinen werden aufgebaut, eingeübte Routinen werden neu und flexibel kombiniert.
- Noch unverbundene Erfahrungsanteile werden zu neuen, für das Kind sinnvollen Gestalten verknüpft und so angeeignet.
- Das Kind begreift sich und seine Umwelt über das Tun: Etwas in die Hand zu nehmen und damit zu hantieren stellt einen Akt der Aneignung dar. Das bewirkt Orientierung und Sicherheit.
- Das handelnde Kind kann sich seiner Umwelt gegenüberstellen und so seine Wirkungen erkennen und überprüfen.
- Im Spiel konstruiert das Kind eine Wirklichkeit, die es aushält und in der sein Leben Raum bekommt, indem es seine Bedürfnisse und Konflikte darstellen und bewältigen kann.
- Handelnd formiert und gestaltet das Kind sein Selbst.

Die vorliegende Arbeit stützt sich in ihrem weiteren Verlauf auf diese beiden Definitionen von Form und Funktion des Spiels. Der nächste Abschnitt widmet sich der zentralen Bedeutung des Spiels als Entwicklungs- und Lernmotor.

2.1.2. Spiel als Entwicklungs- und Lernmotor

Die entwicklungspsychologische Forschung diagnostiziert laut Leuchter, dass die Entwicklung der Spielformen mit der Genese von Sozialformen einhergeht (vgl. Leuchter, 2013, S. 576). Das Einzelspiel entwickelt sich hin zum parallelen Spiel, in welchem die Kinder kaum aufeinander Bezug nehmen. Es ist Vorläufer des ergänzenden Spiels, in welchem erste soziale Aspekte wie das be-

wusste Teilen von Spielmaterialien erlebt werden. Dieses entwickelt sich wiederum zum kooperativen Spiel, in dem gemeinsame Strategien zur Zielerreichung erarbeitet und ausgeführt werden (vgl. Vigotzki, 1976). Diese Entwicklung der Sozialformen findet jedoch nicht in abgrenzbaren Abfolgen statt (vgl. Leuchter, 2013, S. 577).

Wichtiger als die Identifikation von Spielformen oder Spielfunktionen ist laut Leuchter aus entwicklungspsychologischer Perspektive aber das Verständnis von Spiel als Entwicklungs- und Lernmotor, durch welchen sich kognitive und soziale Fähigkeiten entfalten. So erlauben Fantasie- und Märchenspiele dem Kind, von der realen Welt zu abstrahieren und sich selbst fiktiv umzudeuten. Imitations- und Rollenspiele bieten die Gelegenheit, soziale Regeln des Zusammenlebens zu reproduzieren und zu üben. Konstruktions- und Bauspiele bieten u. a. die Möglichkeit, Merkmale und Zusammenhänge der physikalischen und technischen Welt zu erleben und zu erkunden. In Regelspielen üben die Kinder die Einhaltung von Regeln, erproben Regelverstöße und sammeln erste Erfahrungen mit deren Ahndung. Beim Spielen werden demnach Erfahrungen verallgemeinert und abstrahiert, und eigenes und fremdes Handeln wird zunehmend bewusst erlebt und beeinflusst, indem das Spiel geplant, gesteuert und reflektiert wird. Somit gibt das Spiel dem Kind die Möglichkeit, unbewusst an die Grenzen des eigenen Leistungsvermögens zu stoßen und dieses in Interaktion mit Peers und Umwelt zu erweitern – Spiel ist somit Entwicklungs- und Lernmotor (vgl. Leuchter, 2013, S. 577).

Dieses Abstrahieren und Verallgemeinern von Erfahrungen beim Spiel, aber auch das eigene und fremde Handeln im Spiel soll zunehmend geplant, gesteuert, reflektiert und weiterentwickelt werden. In diesem Sinn soll das Spiel als Entwicklungs- und Lernmotor in der Spielförderung der vorliegenden Arbeit seine Wirkung entfalten.

Nun stellt sich natürlich die Frage, womit denn gespielt wird. Eine übersichtliche und schlüssige Definition von Spielmitteln wird im nächsten Abschnitt vorgestellt.

2.1.3. Spielmittel

In allen Zeiten und Kulturen lassen sich Dinge und Materialien finden, die als Spielgegenstände eingesetzt werden können (vgl. Oerter, 1999, S. 88). Woraus diese Spielgegenstände bestehen, ist jedoch je nach Kultur und Gesellschaft ganz verschieden.

Eine schlüssige Definition liefert hier Renner (2008). Er verwendet den Begriff «Spielmittel» als Oberbegriff für alle Gegenstände, die von Menschen für verschiedene Formen von Spiel benutzt werden. Weiter unterscheidet er folgende drei Kategorien von Spielmitteln:

Tabelle 1: Kategorien von Spielmitteln nach Renner

<i>Spielmaterial</i>	<ul style="list-style-type: none">• Materialien, die im Alltag verfügbar sind und nicht explizit für den Spielzweck hergestellt wurden• z.B. Naturmaterialien (z.B. Wasser, Erde, Holz usw.) sowie Papier, Farbe, Stoffreste, Wollreste etc.
<i>Spielzeuge</i>	<ul style="list-style-type: none">• Dinge, die für eine bestimmte Alltagsfunktion hergestellt wurden• z.B. Werkzeug, Geschirr, Einrichtungsgegenstände, Kleidung etc.
<i>Spielzeug</i>	<ul style="list-style-type: none">• Dinge, die explizit zum Zweck des Spiels hergestellt wurden• z.B. Puppen, Brettspiele, Spielzeugautos, Bälle, Bauklötze etc.

Die vorliegende Arbeit stützt sich in ihrem weiteren Verlauf auf die Definition von Spielmitteln nach Renner. «Spielen kann als frühe Entwicklung des kindlichen Lernens bezeichnet werden» (Heinze, 2007, S. 273). Im nächsten Abschnitt wird kurz auf den Begriff des Konstruktivismus eingegangen, um sich anschliessend der Ko-Konstruktion und den unterschiedlichen Lernformen beim Spiel zuzuwenden.

2.2. Lernen

2.2.1. Konstruktivismus und Ko-Konstruktion

Seit den 1990er-Jahren bestimmen konstruktivistische Modelle jeglicher Couleur das psychologische Verständnis menschlichen Lernens (vgl. Seel, 2000, S.23). Gerstenmaier und Mandl fassen wesentliche Annahmen dieser Modelle wie folgt zusammen:

Lernende konstruieren ihr Wissen, indem sie wahrnehmungsbedingte Erfahrungen interpretieren, und zwar in Abhängigkeit von ihrem Vorwissen, von gegenwärtigen mentalen Strukturen und bestehenden Überzeugungen.

Zentral für den Wissenserwerb ist das soziale Aushandeln von Bedeutungen, das auf der Grundlage kooperativer Prozesse zwischen Lehrenden und Lernenden erfolgen kann.

Zur Reflexion bzw. Kontrolle des eigenen Lernhandelns ist der Einsatz metakognitiver Fertigkeiten wichtig. (Gerstenmaier & Mandl, 1995, S. 874f.)

Anknüpfend an Lerntheorien mit konstruktivistischem Hintergrund verwendet Fthenakis (2002) den Begriff *Ko-Konstruktion*. Er hebt dabei die sozialen Prozesse des Lernens und damit die Notwendigkeit und die Bedeutsamkeit der Begleitung hervor: «Kinder und Pädagogen werden als aktive Ko-Konstrukteure von Wissen und Kultur ... verstanden» (Fthenakis, 2002, S. 4). Die Verbindung von individueller und sozialer Konstruktion findet sich auch im kulturhistorischen Ansatz von Wygotski (1977) wieder. Aus dieser Perspektive ist die Interaktion mit dem kompetenteren, wissenderen Anderen der Motor geistiger Entwicklung.

Ein konkretes Entwicklungsniveau ist durch jeweils zwei Entwicklungszonen gekennzeichnet: Die «Zone der aktuellen Leistung» umfasst alles, was das Kind bereits selbstständig bewältigen kann. Darin stecken zugleich aber Möglichkeiten weitergehender Leistung, entwickelteren Denkens und Handelns, die das Individuum noch nicht selbstständig, wohl aber unter Anleitung, mit Unterstützung oder durch Nachahmung eines Vorbildes realisieren kann – die «Zone der nächsten Entwicklung».

In der sozialen Interaktion und Kooperation mit Erwachsenen, älteren oder gleichaltrigen Kindern werden diese Möglichkeiten in Tätigkeit umgesetzt und zu einer «nächsten Zone der aktuellen Leistung» geführt, die wiederum eine «Zone der nächsten Entwicklung» eröffnet. Stadien der Zusammenarbeit wechseln sich mit Stadien der Selbstständigkeit ab. (Lompscher et al., 1997, S. 30)

Hier wird die Interaktion nicht nur als Notwendigkeit beschrieben, sondern sie geht der individuellen Konstruktion voraus. Nur mit Unterstützung des Anderen kann das Kind über sich hinauswachsen. Der Sprache kommt dabei eine Schlüsselrolle zu (vgl. Wygotski, 1977).

Die vorliegende Arbeit orientiert sich in ihrem weiteren Verlauf an den beiden Konzepten der Ko-Konstruktion und der «Zone der nächsten Entwicklung». Wie sich diese beiden Konzepte auf die Mathematikdidaktik auswirken wird im folgenden Abschnitt erläutert.

2.2.2. Konstruktion und Mathematik

Auch innerhalb der Mathematikdidaktik werden *Konstruktion* als die eigenaktive Tätigkeit des Kindes und *Instruktion* als die Intervention der Lehrkraft als notwendig aufeinander bezogen verstanden und entsprechende Ansätze zum Rechnenlernen entwickelt (vgl. Schütte, 2004a, S. 130f.; Ratgeb-Schnierer, 2006).

Zentrale Voraussetzung, «um die mathematischen Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Kinder in deren Eigenproduktion bzw. in deren Erklärungsversuchen zu erkennen und im Hinblick auf Lernentwicklungen deuten zu können» (Schütte, 2004b, S. 135f.) ist eine dialogische Grundhaltung. Diese ermöglicht einerseits das Verstehen des kindlichen Denkens durch aktives Zuhören und echtes (Nach-)Fragen und andererseits die Anregung und Herausforderung des kindlichen Denkens durch gemeinsames Weiterdenken und Impulsgeben (vgl. Ruf & Gallin, 1999; Schütte, 2002; Hess, 2003; Götze, 2007).

Lern- und Bildungsprozesse sind laut Schuler somit individuelle Prozesse aktiver kindlicher Welta- neignung. Sie sind notwendig in soziale Kontexte eingebettet. Entscheidend für die individuelle Konstruktionsleistung sind dann die Art, die Bezogenheit und die Qualität der Instruktion. Dies stellt im Kontext der Heterogenität und der Altersdurchmischung eine besondere Herausforderung für die pädagogischen Fachpersonen dar (vgl. Schuler, 2013, S. 53).

Auf die die Rolle der Lehrperson, die dialogische Grundhaltung und die unterschiedlichen Formen der Instruktion wird in Kapitel 3 noch einmal vertieft eingegangen. Nun stellt sich die Frage, wie

das Kind im Spiel genau lernt, welche Prozesse dabei ablaufen und wie diese erklärt werden können.

2.2.3. Lernformen beim Spiel

Oerter bezeichnet *implizites* und *inzidentelles Lernen* als die Hauptformen des Lernens bis zum Alter von sechs Jahren. Beim impliziten Lernen handelt es sich um ein unbewusstes Lernen (z. B. motorische Fähigkeiten) und beim inzidentellen Lernen geht es um ein beiläufiges Lernen (z. B. das Erwerben des Zählens). Beide diese Hauptformen bezeichnet Oerter als *spielendes Lernen*.

Doch im Spiel gibt es auch *intentionales Lernen*, zum Beispiel, wenn es sich um das bewusste Bemühen um Leistungsverbesserung bei Spielen mit strategischen Elementen handelt. Dieses intentionale Lernen tritt im Verlaufe der Kindheit zunehmend zu den anderen Lernformen hinzu, ohne diese zu verdrängen (Oerter, 2006, S. 6f.).

Das Potenzial für implizite und inzidentelle Lernprozesse ist laut Hasselhorn und Gold bei jungen Kindern besonders hoch, da das Lernen einerseits durch hohe Motivation und andererseits durch eine Beschränkung des Arbeitsgedächtnisses gekennzeichnet ist (vgl. Hasselhorn und Gold, 2006, S. 72ff., 165ff.). «So findet man in der Regel zwischen 4 und 6 Jahren sehr günstige motivationale und eher ungünstige kognitive Voraussetzungen für das erfolgreiche Bewältigen von Lernprozessen» (Hasselhorn, 2011, S. 19).

Laut Schuler kann die hohe Motivation das Lernen begünstigen, da sich das Kind von Misserfolgen nicht entmutigen lässt und Tätigkeiten vielfach wiederholt. Die Begrenzung des Arbeitsgedächtnisses bewirkt, dass Wissen nur begrenzt über sprachliche Vermittlung erworben werden kann (vgl. Schuler, 2013, S. 55). Lernprozesse von jungen Kindern sind demzufolge vor allem unbewusst.

Es folgen einige exemplarische Beispiele aus der Forschung.

2.3. Lerneffekte des Spiels und wichtige Unterstützungsstrategien

Gmitrova und Gmitrov weisen nach, dass bezüglich der kognitiven und affektiven Entwicklung das von Kindern frei gewählte Spiel in kleinen Gruppen, welches von der Erziehungsperson begleitet wird, dem frontal organisierten und angeleiteten Spiel in der ganzen Gruppe überlegen ist (vgl. Gmitrova & Gmitrov, 2003).

Weiter zeichnet sich in der Forschung bei der Einschätzung der Qualität von Kindergärten ein Konsens ab: Kindergärten mit ausgeprägtem Bildungswirken weisen einen hohen Anteil an herausfordernden sozialen und individuellen Aktivitäten in Spiel- und Lernumgebungen mit hohem Wahlangebot auf (Sylva, Taggart et al., 2007, S. 49ff.). Die Qualität des Angebots hängt stark von adaptiven Unterstützungsstrategien der Erziehungs- und Lehrpersonen in der Zone der nächsten Entwicklung ab, die unter den Begriffen «scaffolding» (vgl. u. a. Lepper, Drake & O'Donnell-Johnson, 1997, S. 108ff.) oder «sustained shared thinking» (Siraj-Blatchford, 2004, S. 137ff.) bekannt sind.

Da diese beiden Begriffe für die vorliegende Arbeit wichtige Unterstützungsstrategien bilden, werden sie folgend noch genauer beschrieben und durch den Begriff «fading» noch ergänzt.

2.3.1. Sustained shared Thinking

Ist eine Form des Dialogs, indem Fachkräfte gemeinsam mit den Kindern über einen Weg nachdenken, wie ein Problem gelöst, ein Konzept konkretisiert, eine Aktivität bewertet oder eine Geschichte weitererzählt werden kann. Beide «Parteien» tragen zu diesem Denkprozess bei. So kann das jeweilige Verständnis über ein Problem oder einen Sachverhalt entwickelt und erweitert werden.

2.3.2. Scaffolding

Bezeichnet eine Lernunterstützung, in der Lehrpersonen oder Mitlernende Lerngerüste aufbauen, die es den Lernenden ermöglichen, eine anspruchsvolle Aufgabe zu lösen, die sie ohne dieses Gerüst nicht lösen könnten.

2.3.3. Fading

Fading bezeichnet die schrittweise Zurücknahme von Hilfestellungen, Denkanstößen, Anleitungen bei Aufgaben und Problemstellungen in dem Maße, indem Lernende an eigener Kompetenz hinzugewinnen. Das Ziel von fading ist, dass Lernende kompetentes Verhalten zunehmend von sich aus zeigen und am Ende ganz ohne Unterstützung auskommen.

Zusammenfassend erweist sich das Spiel laut Leuchter als Setting, in dem Kinder durch Peers oder Erwachsene mit Hilfe von Material und Gesprächen in ein kognitives Ungleichgewicht gebracht werden können, welches Ausgangspunkt des Lernens ist (vgl. Leuchter, 2013, S. 580).

Von diesem Verständnis von Lernen wird in der vorliegenden Arbeit ausgegangen.

Nachstehend wird zunächst der Begriff der Kompetenz bestimmt. Darauf folgt die Beschreibung der Entwicklungsprozesse mathematischer Konzepte und Kompetenzen, wobei hauptsächlich auf entwicklungspsychologische Ansätze zurückgegriffen wird.

2.4. Kompetenzen

In der Erziehungswissenschaft wurde der Kompetenzbegriff maßgebend von Heinrich Roth geprägt. Unter dem Einfluss der 68er-Generation stellt Roth (1971) die Mündigkeit ins Zentrum der Erziehung. Dazu gehört die Kompetenz in drei Bereichen: Selbstkompetenz, Sachkompetenz und Sozialkompetenz.

Diese drei Konzepte bestimmen auch heute noch die pädagogisch-praktische, die erziehungswissenschaftliche und die pädagogisch-psychologische Diskussion. Sie werden in diesem Rahmen wie folgt verstanden: «Kompetenzen sind Dispositionen, die im Verlauf von Bildungs- und Erziehungsprozessen erworben (erlernt) werden und die Bewältigung von unterschiedlichen Aufgaben bzw. Situationen ermöglichen» (Klieme & Hartig, 2008, S. 21). In der Erziehung und in der Schule

werden Kompetenzen mit dem Ziel vermittelt, Kinder zu selbstständigem und selbstverantwortlichem Handeln zu befähigen.

Weinert definiert Kompetenzen als «die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.» Er unterscheidet dabei drei Kompetenzen, welche als Produkt aus dem schulischen Lernen hervorgehen sollen: fachliche Kompetenzen, überfachliche Kompetenzen und Handlungskompetenzen (vgl. Weinert, 2001b, S. 27f.).

Fachliche Kompetenzen bezeichnen fachspezifisches Wissen und Können, während sich überfachliche Kompetenzen auf so genannte «learning skills» (Beer & Benischek, 2011) beziehen. Der Deutschschweizer Lehrplan 21 beschreibt diese als soziale, personale und methodische Kompetenzen (D-EDK, 2016). Unter Handlungskompetenzen versteht Weinert (2001b) die für ein erfolgreiches und verantwortliches Handeln relevanten kognitiven, sozialen, motivationalen, volitionalen und moralischen Aspekte, welche die entscheidende Voraussetzung für die Handlungsbereitschaft darstellen.

Wullschleger (2017) fasst den Kompetenzbegriff für ihre Studie wie folgt zusammen (S. 41):

1. Kompetenzen sind erlernte oder erlernbare wissensbasierte Fähigkeiten und Fertigkeiten. Aus einer genetischen Basis heraus werden Kompetenzen über Lernprozesse aufgebaut und weiterentwickelt.
2. Kompetenzen lassen sich nicht losgelöst von einem spezifischen Kontext erwerben. Sie sind entsprechend an konkrete Anforderungssituationen gebunden.
3. Zur erfolgreichen Nutzung von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen bedarf es sozialer, motivationaler und volitionaler Anreize und Einstellungen.
4. Das Ziel kompetenzorientierten Lernens besteht im Erwerb von anwendungsfähigem Wissen und ganzheitlichem Können.
5. Schulischer Unterricht zielt auf den Erwerb von fachlichen, überfachlichen und Handlungskompetenzen ab.

Die vorliegende Arbeit übernimmt diese aktuelle und schlüssige Definition von Wullschleger. Im nächsten Abschnitt wird kurz auf die moderne Mathematik eingegangen, um sich dann des für die vorliegende Arbeit ebenfalls wichtigen Themas der mathematischen Kompetenzen im Kindergarten anzunehmen.

2.5. Mathematik und mathematische Kompetenzen im Kindergarten

Nach dem Scheitern der sogenannten modernen Mathematik («Mengenlehre») ist es nach den 1970er-Jahren in den Disziplinen Mathematik, Erkenntnistheorie, Philosophie und Wissenschaftsgeschichte zu einer Neuorientierung gekommen, welche Mathematik heutzutage als *Wissenschaft von den Mustern* beschreibt (vgl. Wittmann & Müller, 2012, S. 61ff.). Laut Benz et al. (2017, S. 36) sind dabei keineswegs nur sichtbare Muster wie Zahlenfolgen oder Parkettierungen gemeint. Der Begriff Muster steht stellvertretend für Begriffe wie Ordnungen, Strukturen, Beziehungen, Zusammenhänge, Auffälligkeiten, Abhängigkeiten oder Regelmässigkeiten. Freudenthal (1982) beschreibt Mathematik als eine Tätigkeit, etwas, das man tut. Man kann mathematische Muster laut Wittmann (2003) erforschen, fortsetzen, ausgestalten und selbst erzeugen.

In der vorliegenden Arbeit ist vor allem die frühe Mathematik von Interesse und wie sich diese entwickelt. So wird im nächsten Schritt auf das Mengenverständnis, die Entwicklung und Ausbildung des Zahlbegriffs und der Zählkompetenz eingegangen.

2.5.1. Was bedeutet frühe mathematische Bildung?

Mittlerweile gilt es als allgemein anerkannt, dass auch im mathematischen Bereich der Schulanfang nicht den Lernanfang darstellt (vgl. u. a. Fritz & Ricken, 2008, S. 2f.; Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 14). Kinder lernen demzufolge von Geburt an in allen Lebensbereichen. Die Entwicklung von mathematischen Kompetenzen stellt dabei nur einen Teilbereich der zu erwerbenden Fähigkeiten und Fertigkeiten dar, der jedoch als elementare Kulturtechnik (vgl. Tenorth & Tippelt, 2007, S. 435) von grosser Bedeutung für die gesellschaftliche Teilhabe und die Bewältigung des beruflichen und privaten Alltags ist.

2.5.2. Mengenverständnis

Die Säuglingsforschung konnte aufzeigen, dass die Entwicklung bereits ab der frühesten Kindheit beginnt und gewisse Basiskompetenzen schon von Geburt an in Grundzügen angelegt sind (vgl. Antell & Keating, 1983; Butterworth, 2005; Dehaene, 1999, S. 76ff.; Landerl & Kaufman, 2013, S. 55ff.). Dazu zählt unter anderem die Fähigkeit, Mengen zu vergleichen und zu unterscheiden, sowie ein grundlegendes Verständnis für Vermehren und Vermindern (Dehaene, 1999, S. 76ff.). Kinder verfügen demnach, noch bevor sie sich sprachlich ausdrücken können, über ein kognitives Schema des Vergleichens von Mengen (vgl. Krajewski, 2003, S. 56f.). Resnick (1989) bezeichnet diese Konzepte als **protoquantitative Schemata**.

Da sie nach Resnick (1989) die Basis für das vorzählige Mengenverständnis bilden und eine wichtige Grundlage für die spätere mathematische Entwicklung und Ausbildung des Zahlbegriffs darstellen, werden nachfolgend die drei Schemata erläutert:

Das **Schema des Vergleichens** bezeichnet die Fähigkeit, Mengen miteinander zu vergleichen und zu beurteilen, ohne die genaue Anzahl zu bestimmen (Resnick, 1989, S. 163).

Bei der Simultanerfassung (Subitizing) können unstrukturierte Anzahlen bis 3 oder 4 von Kindern auf einen Blick erfasst werden. Grössere Anzahlen werden nur erfasst, wenn sie (visuell) strukturiert und dadurch in kleine Anzahlen zerlegt werden. Die bekannteste Anordnung für Vorschulkinder sind Würfelbilder. Weitere Anordnungen müssen mit den K. erarbeitet werden. Sie bilden die Grundlage für die Ablösung vom zählenden Rechnen. Die Strukturierungen sollen durch Handlungen bzw. Zeichnungen verdeutlicht und sprachlich begleitet werden (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 96f.).

Beim **Schema des Vermehrens oder Verminderns** zeigen Kinder ein Verständnis dafür, dass eine Menge mehr wird, wenn Elemente hinzugefügt werden, weniger wird, wenn Elemente weggenommen werden, und gleich bleibt, wenn weder etwas weggenommen noch etwas hinzugefügt wird (vgl. Resnick, 1989, S. 163).

Beim **Teil-Ganzes-Schema** (mit ca. 4 Jahren) begreifen Kinder, dass sich eine Menge in unterschiedliche Teilmengen zerlegen lässt und diese wiederum zur Gesamtmenge zusammengefügt werden können (vgl. ebd.).

Andere Kompetenzen wie der Erwerb des Zahlbegriffs, der Zahlwortreihe sowie arithmetischer Kompetenzen bauen auf dieser Basis auf und werden erst im Verlauf der Kindheit erworben.

Da in der vorliegenden Arbeit nebst der Mengenerfassung der Erwerb des Zahlbegriffs eine wesentliche Rolle spielt, wird auf diesen im nächsten Abschnitt eingegangen.

2.5.3. Erwerb des Zahlbegriffs

Laut Hildenbrand ist der Erwerb des Zahlbegriffs von zentraler Bedeutung für die Entwicklung mathematischer Kompetenzen und wird als grundlegend für das Erlernen des Rechnens gesehen (vgl. Hildenbrand, 2016, S. 25). Unter dem Zahlbegriff versteht man ein komplexes Gefüge. Radatz & Schipper (1983, S. 49) unterscheiden die nachfolgenden Zahlaspekte. Die folgenden Beispiele sind nach Krauthausen & Scherer (2007, S. 9):

- Kardinalaspekt: z. B. 3 Äpfel, 5 Gongschläge, 9 Zahlen
- Ordinalaspekt: Zählzahl (eins, zwei, drei....) und Ordnungszahl («Ich bin der Fünfte im Wartezimmer.»)
- Operatoraspekt: z. B. «noch fünf Mal schlafen bis zu den Ferien»
- Rechenzahlaspekt: z. B. $36 + (17 + 4) = (36 + 4) + 17$
- Codierungsaspekt: z. B. Postleitzahl, Telefonnummer

Studien haben aufgezeigt, dass viele Vorschulkinder schon verschiedene und teils vielfältige Erfahrungen zu Zahlaspekten gemacht haben und mit entsprechenden Vorkenntnissen in die Schule kommen (vgl. u. a. Moser et al., 2005; Moser Opitz, 2008). Es gilt demnach, im Unterricht einerseits vorhandene Vorkenntnisse und andererseits die verschiedenen Zahlaspekte zu berücksichtigen und zu systematisieren (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007, S. 10).

2.5.4. Zählentwicklung

Clemens (1984) vermutet entsprechend, dass numerische Aktivitäten implizit auch logische Operationen mittrainieren, was umgekehrt für die Aktivitäten zu logischen Operationen weniger der Fall zu sein scheint. Anhand dieser wegweisenden Studie konnte aufgezeigt werden, dass im Kindergartenalter nicht nur operative Fähigkeiten, sondern besonders auch numerische Fähigkeiten gefördert werden sollten. Die Erkenntnis, dass der Zählfertigkeit eine viel grössere Bedeutung für die Zahlbegriffsentwicklung zukommt als lange Zeit angenommen, führte dazu, dass Zählfertigkeiten in der Folge intensiv erforscht wurden und sich daraus neue Theorieansätze bildeten. Auf entsprechende Arbeiten zur Entwicklung der Zählkompetenz wird im nächsten Kapitel eingegangen.

2.5.5. Die Entwicklung der Zählkompetenz

Im Forschungsbereich rund um die Entwicklung der Zählkompetenz von Kindern können grundsätzlich zwei Theorieansätze unterschieden werden: «Principles-before-Theory» und «Principles-after-Theory» (Wynn, 1990).

2.5.5.1. «Principles-before-Theory»

Der erste Theorieansatz geht davon aus, dass bereits Kleinkinder über zahlenspezifische Prinzipien verfügen, welche vor den ersten kindlichen Zählerfahrungen vorhanden sind. In Untersuchungen mit Kindern im Alter ab zwei Jahren dokumentieren die Forschenden Videobeobachtungen zu den drei sogenannten «How-to-count-Prinzipien» (Gellmann & Gallistel, 1978):

- **Prinzip der Eins-zu-eins-Korrespondenz:** Jedem der zu zählenden Gegenstände wird genau ein Zeichen einer Abfolge unterschiedlicher Zeichen zugeordnet. Junge Kinder verwenden oftmals eine Art Etikett als Zeichen, wenn sie der Zahlwörter noch nicht mächtig sind. Ein solches Etikett kann sich dann beispielsweise im Antippen oder Verschieben der einzelnen Objekte manifestieren. Ältere Kinder und Erwachsene verwenden demgegenüber Zahlwörter. Beim Prinzip der Eins-zu-eins-Korrespondenz spielt neben dem Identifizieren der einzelnen Objekte auch deren Unterteilen in bereits gezählte und noch zu zählende eine zentrale Rolle. Bei der Anwendung dieses Prinzips können drei Fehlerarten auftreten: (1) Einzelne Gegenstände werden vergessen oder doppelt gezählt; (2) ein Zeichen wird mehreren Gegenständen zugeordnet; (3) die Prozesse des Identifizierens und des Unterteilens können nicht koordiniert werden (vgl. Wullschleger, 2013, S. 47).
- **Prinzip der stabilen Ordnung:** Die beim Zählen verwendeten Zeichen oder Zahlwörter müssen in einer stabilen, d. h. in einer stets in der gleichen Weise wiederholbaren Ordnung vorhanden sein.
- **Kardinalprinzip:** Dieses Prinzip besagt, dass dem letzten Objekt in einer Serie, dem ein Etikett oder ein Zahlwort zugeordnet wird, eine besondere Bedeutung zukommt, da es das Set von Objekten als Ganzes repräsentiert. Das letztgenannte Zahlwort, dass bei einem

Zählprozess verwendet wird, repräsentiert demnach die Anzahl der gezählten Menge (vgl. ebd.).

Gellmann und Gallistel stellen fest, dass bereits junge Kinder im Umgang mit kleinen Anzahlen von Objekten über die genannten Prinzipien verfügen (Gellmann & Gallistel, 1973, S. 130). Diese werden aber nicht nacheinander erworben, sondern parallel zueinander perfektioniert.

Losgelöst vom eigentlichen Zählakt beschreiben Gellmann und Gallistel (1978) zwei weitere Prinzipien, namentlich das Abstraktionsprinzip oder «What-to-count-Prinzip» und das Prinzip der beliebigen Reihenfolge oder «Doesn't-matter-Prinzip».

Abstraktionsprinzip: Die How-to-count-Prinzipien können auf jede Anordnung und Sammlung beliebiger Objekte angewendet werden – Perlen, Tiere, Glockenschläge etc. (vgl. Wullschlegel, 2017, S. 47).

Prinzip der beliebigen Reihenfolge: Die jeweilige Anordnung der zu zählenden Objekte wie auch die Reihenfolge, in der die Objekte gezählt werden, sind für das Zählergebnis nicht von Bedeutung. Gellmann und Gallistel (1978) stellen fest, dass bereits junge Kinder sowohl das Abstraktionsprinzip als auch das Prinzip der beliebigen Reihenfolge verstehen und umsetzen.

2.5.5.2. «Principles-after-Theory»

Demgegenüber steht der Ansatz «Principles-after-Theory», der davon ausgeht, dass junge Kinder zuerst das Zählen selbst lernen und erst danach die Zählprinzipien erwerben. Das Zählen wird anfänglich als eine erlernte Routine betrachtet, d. h. Kleinkinder imitieren das Zählen von anderen Personen zu Beginn, ohne dieser Imitation eine spezifische Bedeutung beizumessen. Erst nach ausreichender Übung gelingt den Kindern die Generalisierung des Zählvorgangs. Fuson (1988) untersucht das verbale Zählen eingehend und beschreibt auf dieser empirischen Grundlage fünf Entwicklungsphasen:

Phase 1 (Zahlwortreihe als Ganzes): Anfangs können Kinder die Zahlwortreihe in der Regel nur als Ganzes – ähnlich einem Gedicht – aufsagen. Da sie die einzelnen Zahlwörter im Lautbild «einszweidreivierfünf» nicht erkennen, kann die Zahlwortreihe in dieser Phase nicht zum Zählen verwendet werden.

Phase 2 (unflexible Zahlwortreihe): In dieser Phase können einzelne Zahlwörter zwar von anderen getrennt werden, die Kinder müssen aber – um die Zahlwortreihe korrekt reproduzieren zu können – bei der Eins beginnen.

Phase 3 (teilweise flexible Zahlwortreihe): Ist die Zahlwortreihe teilweise flexibel, können Kinder bei jedem beliebigen Zahlwort mit dem Aufsagen der Zahlwörter beginnen. Sie können auch benennen, welche Zahl vor einem bestimmten Zahlwort kommt und welche danach. Mit einer

gewissen zeitlichen Verzögerung entwickelt sich in dieser Phase auch die Fähigkeit, rückwärts zu zählen.

Phase 4 (flexible Zahlwortreihe): Jedes Zahlwort wird als Einheit aufgefasst und die Zahlwortreihe wird von verschiedenen Zahlwörtern ausgehend beherrscht. Kinder sind in dieser Phase in der Lage, von einem bestimmten Zahlwort aus um eine vorgegebene Anzahl von Schritten weiterzuzählen: «Ich zähle von der Drei um vier Schritte weiter, dann bin ich bei der Sieben.»

Phase 5 (vollständig reversible Zahlwortreihe): In dieser Phase können Kinder von jedem beliebigen Zahlwort aus die Zahlwortreihe vorwärts und rückwärts aufsagen. Sie sind auch in der Lage, die Zählrichtung schnell und ohne Schwierigkeiten zu verändern (vgl. auch Wullschleger, 2017, S. 48).

Aus heutiger Sicht kann angenommen werden, dass die Entwicklung der Zählkompetenz zunächst über den sprachlichen Erwerb der Zahlwortreihe läuft, woraus sich in einem nächsten Schritt das Verständnis für den ordinalen Aspekt einer Zahl entwickelt. Kinder scheinen somit erst durch vielfältige Zählerfahrungen eine vertiefte Einsicht in die Zählprinzipien zu erlangen (vgl. Krajewski et al., 2009).

Da die vorliegende Arbeit das Entwicklungsmodell von Krajewski et al. (2008) in die Entwicklungserfassung der Kinder einbezieht, wird dieses im folgenden Abschnitt noch genauer erläutert.

2.5.6. Entwicklungsmodell früher Mengen-Zahlen-Kompetenzen

Abbildung 1: Entwicklungsmodell früher Mengen-Zahlen-Kompetenzen nach Krajewski et al. (2008).

Kompetenzebene 1 (Basisfertigkeiten)

Auf der ersten Ebene stellen Mengen, Kompetenzen und Zählfertigkeiten noch voneinander unabhängige Bereiche dar. Bereits Säuglinge sind mit dem Vermögen ausgestattet, vage zwischen Mengen zu unterscheiden. Dabei handelt es sich um Urteile bezüglich des Umfangs und der Ausdehnung von Mengen, nicht jedoch um ein Mengenverständnis im engeren Sinne. Im Zuge der Sprachentwicklung zeigt sich die Mengenunterscheidung in Ausdrücken wie «mehr als» oder «weniger als». Davon isoliert entfalten sich Zählfertigkeiten. Bereits im Alter von ca. zwei Jahren beginnen Kinder, Zahlwortfolgen wiederzugeben. Dabei handelt es sich allerdings um einen rein sprachlichen Akt, da Zahlen wie Wörter, deren Lautbild eine spezifische Bedeutung hat, verwendet werden, aber noch nicht mit einem Mengenverständnis verbunden sind.

Kompetenzebene 2 (Anzahlkonzept)

Auf der zweiten Ebene entdecken Kinder den Zusammenhang zwischen Mengen und Zahlen. Diese Mengen-Zahlen-Verknüpfung ereignet sich ungefähr im Alter zwischen drei und vier Jahren und wird von den Autorinnen und dem Autor als Anzahlkonzept bezeichnet, das über zwei Stufen entwickelt wird: das unpräzise und das präzise Anzahlkonzept. Auf der ersten Stufe verbinden Kinder Zahlwörter mit groben Mengenkategorien, in dem sie Zahlen den Kategorien «wenig», «viel» und «sehr viel» zuordnen. Die Zahlwörter «zwei» oder «vier» werden dabei beispielsweise der Kategorie «wenig» zugewiesen, die Zahl «Tausend» der Kategorie «sehr viel» – selbst wenn ein Kind noch nicht bis tausend zählen kann. Auf der zweiten Stufe werden die groben Kategorien allmählich ausdifferenziert. Kinder nehmen exakte Zuordnungen zwischen aufsteigenden Zahlen und aufsteigenden Mengen vor und verbinden auf diese Weise das Seriationsverständnis mit dem Kardinalverständnis. Davon losgelöst entwickelt sich das Verständnis für nicht numerische Mengen weiter: Im Alter zwischen ca. drei und fünf Jahren verstehen Kinder Mengenveränderungen der Zu- und Abnahme sowie Mengenbeziehungen zwischen Teilen und Ganzem, dies jedoch ohne eine Verbindung zu Zahlen herzustellen.

Kompetenzebene 3 (Anzahlrelationen)

Auf der dritten Ebene, die das Kind ungefähr im Alter zwischen vier und sechs Jahren erreicht, wird die auf der zweiten Ebene ausgebildete Fähigkeit der Teil-Ganzes-Beziehung ohne Zahlbezug mit dem Anzahlkonzept verbunden. Kinder können nun (An-)Zahlen verstehen, zusammensetzen und auch in Teile zerlegen. Weiter beginnen sie zu verstehen, dass eine Differenz zwischen zwei (An-)Zahlen durch eine dritte (An-)Zahl repräsentiert werden kann. Mit dem Erreichen dieser Stufe sind Kinder in der Lage, einfache Rechenoperationen durchzuführen.

Nebst der Einordnung und Erfassung von mathematischen Kompetenzen werden in der vorliegenden Arbeit bei der Erarbeitung von mathematischen Inhalten mit den Kindern auch Strukturierungshilfen eine Rolle spielen. Drei davon werden im nächsten Abschnitt noch genauer erklärt.

2.5.7. Anzahlerfassung

Gaidoschik erwähnt, dass der erfolgreiche Umgang mit Zahlen davon abhängt, dass die Beziehung zwischen Zahlen – in einem begrenzten Bereich – verstanden und automatisiert wird. Wichtig ist, dass dies auf der Grundlage von Verständnis geschieht. Entscheidend ist in unserem Zahlensystem der Zahlenbereich zwischen 0 und 10. Die «gewussten» Beziehungen der anderen Zahlen zu 5 und 10 sind wichtige «geistige Stützpunkte», um die herum Kinder in der Folge ein Netz von weiteren Zahlbeziehungen knüpfen können. Hinderliche Varianten von Zahlverständnis sind, wenn im Vordergrund des Bewusstseins der stets bei 1 beginnende Zählvorgang steht und nicht die Anzahl, welche durch das Zählen ermittelt wird (vgl. Gaidoschik, 2007, S. 40).

2.5.8. Kraft der Fünf

Im Heilpädagogischen Kommentar wird die «Kraft der Fünf» – gemäss den 5 Fingern an jeder Hand – erwähnt. Sie bildet eine natürliche Strukturierungshilfe im Zahlenraum von 1 bis 10. Die «Kraft der Fünf», später «Kraft der Zehn», kann eine Hilfe sein, dem zählenden Rechnen vorzubeugen. Sie ist zentral für das zukünftige Ausführen und Lösen von Rechenoperationen. Wie nachfolgend beschrieben, sind eine sichere Zählkompetenz und die Mengenkonzanz Voraussetzung. Ebenso müssen kleine Anzahlen (bis 4) auf einen Blick erfasst werden. Um Anzahlen strukturiert im Sinne der «Kraft der Fünf» darzustellen, sind Fingerbilder, Fünferstreifen, Zehnerfeld und Strichlisten geeignet. Diese helfen die Vorstellungskraft zu unterstützen. Es sollen strukturierte und unstrukturierte Darstellungsebenen miteinander in Verbindung gebracht und die Zahlen so kennengelernt werden. Diskussionen, wo die «Kraft der Fünf» zu erkennen ist und warum eine Strukturierung hilfreich ist, sollen angeregt werden (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2007, S. 37ff.).

2.5.9. Zahlsyntax

Laut Scherer und Moser Opitz (2010, S. 106) beinhaltet die deutsche Zahlsyntax besondere Anforderungen. Die Zahlwörter bis 12 werden gelernt, danach kann von 13 bis 19 nach einem einheitlichen Prinzip konstruiert werden. Die Zahlwörter für die Zehnerzahlen (dreissig, vierzig etc.) sind verwandt mit den Zahlwörtern im ersten Zehner, müssen jedoch mit der Endung «zig» versehen werden. Dabei erschweren Unregelmässigkeiten in der Aussprache der deutschen Zahlwörter den Erwerb der Zahlwortreihe. So werden ab 13 zuerst die Einer, dann die Zehner genannt und ab 21 zusätzlich durch die Silbe «und» verbunden. Insbesondere Kinder mit einer anderen Erstsprache als Deutsch sind in diesem Prozess benachteiligt. Moser Opitz et al. (2010b) zeigen auf, dass diese Kinder auf Deutsch schlechtere Zählkompetenzen zeigen als Kinder mit der Erstsprache Deutsch und dass sie vor allem Fehler bei der Aussprache und der Zusammensetzung der Zahlwörter machen. Diese Kinder sind somit auf besondere Unterstützung und Förderung angewiesen.

Im nächsten Abschnitt soll geklärt werden, was in der vorliegenden Arbeit unter Förderung verstanden wird. Auch auf die Begriffe Adaptivität und Individualität wird eingegangen. Danach

werden die Grundlagen und Ansätze der Förderung mathematischer Kompetenzen im vorschulischen Bereich behandelt.

2.6. Förderung

In Kapitel 2.5.2. wurde beschrieben, dass Kinder bereits in der frühen Kindheit über bedeutende mathematische Kompetenzen verfügen, deren Ausprägung sich jedoch individuell beträchtlich unterscheiden kann (Gassmann et al., 2002).

In verschiedenen Längsschnittstudien konnte gezeigt werden, dass bestehende Kompetenzunterschiede im Verlauf der Grundschuljahre vergleichsweise stabil erhalten bleiben (vgl. Grüssing, 2002) oder sich gar verstärken (vgl. Aunola et al., 2004).

Die Förderung soll laut Hildenbrand möglichst frühzeitig und schon vor Eintritt in die Schule ansetzen, wobei über die Art und Weise der Förderung bislang kein Konsens besteht und verschiedene Ansätze unterschieden werden können (vgl. Hildenbrand, 2016, S. 46).

Nach Jäger soll die Förderung «auf der Basis der gegebenen individuellen Voraussetzungen und unter Einbezug geeigneter Massnahmen eine individuelle quantitative/qualitative Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Kompetenzen erzielen» (Jäger, 2007, S. 111). Tenorth und Tippelt verstehen Förderung als «Sammelbegriff für alle erzieherischen, beratenden und therapeutischen Massnahmen zur Ausbildung und Verbesserung ausgewählter Fähigkeiten» (Tenorth & Tippelt, 2007, S. 252), welche die Entwicklung unterstützen und verstärken sollen (vgl. Heimlich, 2008, S. 521).

Kretschmann grenzt den Förderbegriff von der allgemeinen Erziehung und Bildung ab, indem er Förderung definiert als «die Bereitstellung und Durchführung besonderer Angebote, wenn die pädagogischen Standardangebote nicht ausreichend für die gedeihliche Entwicklung von Lernenden sind» (Kretschmann, 2006, S. 30f.).

Als Ziel der Förderung werden der Ausgleich von Defiziten und Benachteiligungen sogenannter Risikokinder und damit die Verringerung von Unterschieden zwischen Kindern angestrebt (vgl. Carl & Roggatz, 2014, S. 6f.). Hildenbrand unterscheidet zwischen einem engen und einem weiten Verständnis von Förderung. Unter einem engen Verständnis versteht sie, dass die Förderung zeitlich begrenzt ist und mit dem Erreichen gesetzter Ziele – z. B. eines bestimmten Kompetenzniveaus – als beendet gilt. Diese Förderung wird meistens mit zusätzlicher Lernzeit und unter besonderen Rahmenbedingungen wie einer reduzierten Gruppengrösse umgesetzt (Hildenbrand, 2016, S. 47). Fried et al. definiert Förderung als positive Beeinflussung der Entwicklung. Sie unterscheidet dabei zwischen Förderung, die die optimale Entfaltung des Kindes im Blick hat (auch als Erziehung oder Bildung bezeichnet), und Förderung, die der Vermeidung von Entwicklungsproblemen und Risiken dient (präventive oder kompensatorische Förderung) (vgl. Fried et al., 2006, S.173). Die vorliegende Arbeit stützt sich auf die beiden Begriffsdefinitionen von Hildenbrand und Fried.

2.6.1. Mathematisches Potenzial des Spiels

Gasteiger untersucht, wie sich Interventionen auf der Ebene der Fachpersonen auf die mathematische Leistungsentwicklung der Kinder auswirken. Ihre Ergebnisse «weisen darauf hin, dass Erzieherinnen und Erzieher mit konkreten Unterstützungsinstrumenten [Beobachtungsverfahren zu mathematischen Bildungsprozessen und Fortbildungen, Anm. d. A.] in der Lage sind, die Kinder vor allem im Bereich Zahlen und Rechnen zu fördern und in ihrer mathematischen Kompetenzentwicklung deutlich voran zu bringen» (Gasteiger, 2010, S. 216). Qualitative Analysen bestätigen diesen Befund auch für Kinder mit geringen mathematischen Vorkenntnissen im Pretest. Gasteiger betont, dass für die in dieser Studie erzielten Fortschritte auf Kinderebene keine Einführung zu Trainingsprogrammen erforderlich war, sondern ein kompetenzorientierter Förderansatz vermittelt wurde, der die Förderung in die alltägliche Arbeit integrierte (vgl. Gasteiger, 2010, S. 97).

Eine Untersuchung von Klibanoff, Levine, Huttenlocher, Vasilyeva und Hedges (2006) weist darauf hin, dass das mathematische Verständnis von Kindern steigt, je mehr die Erwachsenen bei unterschiedlichsten sich bietenden Gelegenheiten (auch im Spiel) mathematische Sprache einbeziehen und spontan Situationen mathematisieren.

Schuler betont, dass das mathematische Potenzial des Spiels keine hinreichende Bedingung für erfolgreiche Förderung darstellt. Vielmehr müssten die mathematischen Potenziale auch von der Fachperson erkannt und in die Interaktion eingeführt werden, damit Lerngelegenheiten entstehen können (vgl. Schuler, 2012, S. 92).

Auch der Aufforderungscharakter des Materials oder der Situation sowie die Präsenz der Fachperson spielen eine Rolle. Je nachdem, ob diese mit dem Kind in eine inhaltliche Kommunikation einsteigt oder nicht, erhält das Kind mathematische Lerngelegenheiten (vgl. ebd.). Diese Tatsache macht die Gestaltung der Spielsituationen durch die Erziehungsperson unter verschiedenen Aspekten, aber vor allem hinsichtlich der verbalen Interaktion höchst anspruchsvoll. So erfordert beispielsweise das gemeinsame Spiel ein gewisses Mass an Anleitung, zugleich eröffnet eine enge Anleitung aber nur sehr eingeschränkt mathematische Lerngelegenheiten oder kann in formal offenen Situationen sogar zum Abbruch führen. Vonseiten der Fachkraft ist folglich eine adaptive Lernbegleitung notwendig, die einerseits anleitende, aber andererseits insbesondere begleitende Elemente umfasst (vgl. Schuler, 2012, S. 94).

Im nächsten Abschnitt nähern wir uns dem Begriff des adaptiven Unterrichts an.

2.6.2. Adaptiver Unterricht

Klieme und Warwas bezeichnen den adaptiven Unterricht als eine Variante des pädagogischen Verständnisses von individueller Förderung (Klieme & Warwas, 2011, S. 4).

Bereits in den 1970er-Jahren definiert Glaser Adaptivität wie folgt: «an adaptive mode of education assumes that the educational environment can provide for a wide range and variety of instructional methods and opportunities for success» (Glaser, 1972, S. 6).

Das entscheidende Charakteristikum sei dabei das Zusammenspiel der gezeigten Leistung und der darauf angepassten Lernumgebung (vgl. ebd.).

Vier Jahrzehnte später formuliert Helmke für die Anpassung des Unterrichts drei Handlungsebenen: die Anpassung der Lernmethode, der Lernzeit und der Lernziele (vgl. Helmke, 2012, S. 248).

Laut Corno und Snow können die Lernmethoden auf zwei Ebenen angepasst werden: Makro-Adaption und Mikro-Adaption. Makro-Adaption bezeichnet demnach Massnahmen, die auf der Ebene der Schule getroffen werden, bzw. Massnahmen, die die Fachpersonen über einen längeren Zeitraum treffen. Mikro-Adaptionen sind dagegen Entscheidungen und Massnahmen, die während des Unterrichtsprozesses getroffen werden (vgl. Corno & Snow, 1986, S. 607).

Weinert et al. konnten bezüglich des Zusammenspiels zwischen Methodenwahl und Schülermerkmalen nachweisen, dass Lernende mit weniger Vorwissen und geringerer Sprachkompetenz besser in Unterrichtsformen lernen, die kognitive Strukturierungen anbieten oder unterstützen. Offene Angebote sind für diese Lernenden kontraindiziert. Schüler mit günstigen Lernvoraussetzungen profitieren dagegen von derartigen Unterrichtsangeboten (vgl. Weinert et al., 1989).

Laut Hattie würden «effektive Lehrpersonen angemessen anspruchsvolle Ziele setzen und dann Situationen strukturieren, damit Lernende diese Ziele erreichen können» (Hattie et al., 2013, S. 197).

Die vorliegende Arbeit stützt das Konzept der Spielförderung der mathematischen Kompetenzen auf die drei Handlungsebenen von Helmke und wird in Kapitel 3 noch vertieft darstellen.

2.6.3. Spielintegrierte Förderung

Eine alltagsintegrierte, spielbasierte Förderung meint nicht «lediglich die Situation im Mittelpunkt des Lernens zu sehen, die sich das Kind mehr oder weniger zufällig in natürlichen Lernprozessen selbst erschliesst, ... sondern ganz bewusst die natürlichen Lerngelegenheiten des Kindes weiterzuentwickeln» (Gasteiger, 2010, S. 97).

In internationalen Studien konnte bereits gezeigt werden, dass eine spezifische, alltagsintegrierte und spielbasierte Förderung positive Effekte auf die Entwicklung mathematischer Kompetenzen hat (vgl. Arnold et al., 2002; Cohrsson, 2013; Ramani & Siegler, 2008).

2.6.4. Voraussetzungen für eine Spielförderung von mathematischen Kompetenzen

Krajewski identifiziert in einer Längsschnittstudie das mengen- und zahlenbezogene Vorwissen als spezifisch mathematische Vorläuferfertigkeit und damit als guten Prädiktor für spätere

Schulleistungen. «Kinder, die im Kindergartenalter an den Aufgaben zum Mengen- und Zahlenvorwissen gescheitert waren, waren auch diejenigen, die später in der Schule Probleme im mathematischen Anfangsunterricht hatten und eine Rechenschwäche zeigten» (Krajewski, 2003, S. 211).

Deshalb soll im Kindergarten geeignete Förderung möglichst früh ansetzen, um die Kompetenzentwicklung der Kinder zu unterstützen und eine gute Grundlage für spätere Mathematikleistungen zu schaffen. Nun stellt sich die Frage, wie denn eine adäquate frühe Förderung gestaltet und angelegt sein sollte, um das Ziel der Verbesserung der mathematischen Kompetenzen und der Kompensation ungünstiger Voraussetzungen zu erreichen.

2.6.5. Die 10 Kriterien der Spielförderung nach Hildenbrand (2016, S. 53f.)

1) Orientierung am Fach Mathematik

Laut Schuler (sollte sich eine adäquate Förderung mathematischer Kompetenzen an fachlichen Leitideen und Arbeitsweisen orientieren, sich mit relevanten mathematischen Aspekten auseinandersetzen und sich vorrangig auf bereichsspezifische Inhalte ausrichten (vgl. Schuler, 2013, S. 48). «Nur inhaltspezifische Trainings zeigen auch eine spezifische Wirkung» (Krajewski, 2008, S. 361).

2) Entwicklungsorientiert und entwicklungsbegleitend

Weiter sollte eine geeignete frühe Förderung mathematischer Kompetenzen entwicklungsorientiert und entwicklungsbegleitend gestaltet sein. Sie sollte auf theoretisch begründeten und abgesicherten Konzepten beruhen (vgl. Langhorst, Hildenbrand, Ehlert, Ricken & Fritz, 2013, S. 117) und die Abfolge der Erkenntnis- und Lernschritte sowie die verschiedenen Ebenen beachten, auf denen sich die Entwicklung mathematischer Kompetenzen vollzieht (vgl. Krajewski, 2008, S. 363; Schneider et al., 2013, S. 85).

3) Systematisch

Durch die Förderung sollten systematisch mathematische Kompetenzen und Vorstellungen über Mengen und Zahlen aufgebaut werden. Dabei sollten im Sinne der Entwicklungsangemessenheit die Ausgangsvoraussetzungen der Kinder beachtet werden und die Förderung sollte kontinuierlich auf den Vorerfahrungen und bereits vorhandenem Wissen aufbauen (vgl. Gasteiger, 2010, S. 96).

4) Diagnostische Begleitung

Eine Voraussetzung für eine systematische Förderung stellt die Identifikation der Stärken und Schwächen sowie der Lernfortschritte dar. Wenn der aktuelle Entwicklungsstand der Kinder als Lernausgangslage in die Förderung einbezogen wird, können Über- und Unterforderungen vermieden und so positive Einstellungen zum Lernen von Mathematik begünstigt werden. Als entwicklungsbegleitende Förderung aller Kinder sollte die Förderung als kontinuierliche Regelaufgabe verstanden werden und nicht nur als kurzzeitige Intervention zur Vorbereitung von schulischem Lernen (vgl. Langhorst, Hildenbrand et al., 2013, S. 117; Schmidt-Denter, 2007, S. 554; Schmidt & Smidt, 2014, S.142).

5) Strukturierte Lernangebote

Da gerade lernschwache Kinder nur wenig von rein entdeckenden Lernangeboten profitieren (vgl. Wellenreuther, 2010, S. 20) sollte die Förderung strukturierende Hilfen und Elemente der direkten Instruktion enthalten (vgl. Grünke, 2006, S. 234ff.). Durch eine gezielte Bereitstellung von strukturierten Lernangeboten sollen die Kinder darin unterstützt werden, ihre eigenen Entdeckungen zu systematisieren sowie Lösungsstrategien zu entwickeln und zu verinnerlichen (vgl. Clausen-Suhr, Schulz & Bricks, 2008, S. 342).

6) Einbezug der Eltern

Die Familie der Kinder sollte kontinuierlich und lebensweltbezogen in die Förderung eingebunden werden, wobei die Kooperation partnerschaftlich und unterstützend gestaltet sein sollte (vgl. Hildenbrand, 2016, S. 54).

7) Eine an der kindlichen Lebenswelt orientierte Förderung

Daran schliesst sich auch die Forderung nach einer an der kindlichen Lebenswelt orientierten Förderung an, die die kindliche Perspektive berücksichtigt (vgl. Langhorst, Hildenbrand et al., 2013, S. 118; Schuler, 2013, S. 48). Dies kann laut Hildenbrand beispielsweise in Form von alltagsintegrierten spielerischen Aktivitäten oder durch in Rahmenhandlungen eingebettete Lernangebote erfolgen (vgl. Hildenbrand, 2016, S. 55). Krajewski und Kollegen betonen in ihrer Arbeit die Bedeutung geeigneter Darstellungsmittel und lehnen im Veranschaulichungsmaterial enthaltene Geschichten ab, die zu einer zusätzlichen Belastung von Gedächtnisressourcen führen könnten (vgl. Krajewski, 2008, S. 362; Schneider et al., 2013, S. 84f.). Es geht also darum, Lernumgebung und Förderung so zu gestalten, dass einerseits die abstrakte Struktur der Zahlen klar erfahrbar ist und andererseits die Motivation und das Interesse der Kinder durch eine abwechslungsreiche und am kindlichen Erleben orientierte Gestaltung aufrechterhalten wird (vgl. Hildenbrand, 2016, S. 55). Laut Schmidt und Smidt sollen Lehr- und Lernumgebungen geschaffen werden, die den Kindern Spass bereiten und ihre Interessen aufgreifen (Schmidt & Smidt, 2014, S. 142).

8) Verbalisierung und Reflexion von numerischen Inhalten und Lösungsprozessen

Weiter scheint der Verbalisierung und der Reflexion von numerischen Inhalten und Lösungsprozessen eine grosse Bedeutung zuzukommen (vgl. Hellmich, 2007, S. 11f.; Kaufmann, 2010, S. 34ff.; Krajewski, 2008, S. 362f.; Langhorst, Hildenbrand et al., 2013, S. 118; Schneider et al., 2013, S. 85). So sollen die Erkenntnisse der Kinder nicht allein das Resultat individueller Konstruktionsprozesse sein, «sondern durch dialogische Auseinandersetzung und kollektives Aushandeln gewonnen werden» (Gasteiger, 2010, S. 96). Die Kommunikation über Handlungen, Erfahrungen, Zusammenhänge, Lerninhalte und Lernprozesse mit Erwachsenen oder anderen Kindern unterstützt den Aufbau und die Verstetigung von Wissen (vgl. Gasteiger, 2010, S. 96f.).

9) Systematische Begleitforschung und Überprüfung der Wirksamkeit

Ein weiteres Kriterium, das Ansätze und Programme zur Förderung von mathematischen Kompetenzen gemäss Hildenbrand und Kollegen (vgl. Hildenbrand et al., 2013, S. 55) erfüllen sollten, ist das einer systemischen Begleitforschung und einer methodisch angemessenen Überprüfung der Wirksamkeit. Die Förderung sollte nachhaltige Effekte zeigen, die auch im Vergleich mit einer adäquaten Kontrollgruppe nachgewiesen werden können.

10) Qualifikation der pädagogischen Fachkraft

Laut Schmidt-Denter wirken Programme nicht automatisch, sondern entfalten erst über eine angemessene Umsetzung durch die Erzieherin ihre Wirkung. So kommt dem pädagogischen Personal

für den Erfolg der vorschulischen Förderung eine grosse Bedeutung zu (vgl. Schmidt-Denter, 2007, S. 555). Das pädagogische Personal sollte deshalb gut ausgebildet und auf die Aufgabe der Förderung verschiedener Kompetenz- und Bildungsbereiche vorbereitet sein (vgl. ebd.; Schmidt & Smidt, 2014, S. 142).

2.6.6. Fazit

Insgesamt erscheinen die Erkenntnisse zur Wirkung einzelner Förderansätze eine ungenügende Basis darzustellen, um die Umsetzung einer individuell-adaptiven Spielförderung der mathematischen Kompetenzen zu beurteilen. Um den individuellen Unterschieden in den mathematischen Leistungen der Kinder angemessen zu begegnen, betont jedoch beispielsweise Gasteiger die Notwendigkeit individueller Förderung (vgl. Gasteiger, 2010, S. 244). Aufgrund der empirischen Ergebnisse ist zudem zu vermuten, dass die elementarpädagogische Fachperson, ihr Förderverständnis und ihr Engagement von grösserer Bedeutung sind als die Wahl des Förderprogramms (vgl. Klibanoff et al., 2006). Bruns kommt zum Schluss, dass es deshalb umso bedeutender scheint, die Förderkompetenzen dieser Fachpersonen sowie ihre Einstellung zu Mathematik im Elementarbereich in den Blick zu nehmen (vgl. Bruns, 2014, S. 68). Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass nicht die klassische Individualisierung im Sinne des programmierten Unterrichts oder in Form von zugewiesenen Arbeitsblättern allein wirkt, sondern erst das Setzen von individuellen, anspruchsvollen Zielen. Letzteres führt zu einer Lücke zwischen der aktuellen und der angestrebten Leistung (ähnlich der Zone der nächsten Entwicklung nach Wygotski) und zu Lernfortschritten auf Seiten der Lernenden. Notwendig sind dafür allerdings laut Hattie diagnostisches Wissen, curriculares Wissen sowie Wissen über Lernprozesse und deren Unterstützung (vgl. Hattie et al., 2013, S. 236).

In der vorliegenden Arbeit wird versucht, all diesen wichtigen Aspekten gerecht zu werden und diese nach Möglichkeit in der Praxis der individuell-adaptiven Spielförderung der mathematischen Kompetenzen miteinzubinden. Dabei orientiert sich die Autorin über die gesamte Interventionsphase hindurch an den 10 Kriterien einer Spielförderung nach Hildenbrand.

3 Präzisierung der Fragestellung

Anhand der gewonnenen Erkenntnisse über verschiedene theoretische Aspekte des Spiels, des Lernens, sowie der Auseinandersetzung mit den mathematischen Kompetenzen der Kindergartenstufe, dem Förderbegriff und den Kriterien einer Spielförderung kann nun unter Einbezug der beschriebenen Ausgangslage und der forschungsleitenden Fragestellung (vgl. Kapitel 1) eine Präzisierung ebendieser erfolgen. Die Autorin verwendet hier den Begriff *Förderfrage*, der sich am forschungsmethodischen Vorgehen der evidenzbasierten Praxis orientiert (vgl. Kapitel 5.1).

3.1. Förderfrage:

Inwiefern kann durch eine individuell-adaptive Spielförderung die Dauer der Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten bei Kindern mit heilpädagogischem Bedarf im Kindergarten erhöht werden?

3.2. Zusatzfrage:

Welche allgemeinen Erkenntnisse im Hinblick auf eine individuell-adaptive Spielförderung der mathematischen Kompetenzen im Kindergarten lassen sich aus deren Durchführung ziehen?

4 Entwicklung der Spielförderung

Die Ergebnisse der wenigen vorhandenen Studien zum Thema individuell-adaptive Spielförderung von mathematischen Kompetenzen lassen darauf schliessen, dass eine derartige Förderung positive Veränderungen in Bezug auf die mathematischen Kompetenzen der Kinder bewirkt (vgl. Kapitel 2.8). Wie in der Einleitung zu dieser Arbeit beschrieben, stellt die Autorin in ihren Klassen immer wieder eine hohe Heterogenität und einen Entwicklungsbedarf im Bereich der mathematischen Kompetenzen fest. Diese Ausgangslage gab Anlass zur Planung einer Intervention bei zwei Kindern. In diesem Kapitel werden zu Beginn wichtige Voraussetzungen der Arbeitssituation der Autorin, der Klasse und der beiden Kinder sowie die Bedingungen auf materiell-struktureller Ebene dargelegt, die die Planung der Spielförderung beeinflussen. Anschliessend wird die konkrete Planung der Spielförderung der mathematischen Kompetenzen bei den beiden Kindern aufgezeigt.

4.1. Voraussetzungen

4.1.1. Arbeitssituation der Autorin

Die Autorin arbeitet als Heilpädagogin in vier verschiedenen Kindergärten an einer Regelschule im Kanton Zürich. Normalerweise besuchen alle Kinder zwei Jahre den Kindergarten, bevor sie in die erste Klasse übertreten. An der Schule werden Kinder und Jugendliche aus der Region vom Kindergarten bis zur Oberstufe unterrichtet. Die Kinder, für die die Autorin zuständig ist, sind von Entwicklungsverzögerungen und -störungen, Hochbegabungen und in Einzelfällen von einer körperlichen oder mehrfachen Behinderung betroffen. Das Angebot von individuellem Unterricht in den Klassen wird durch Logopädie, Psychomotoriktherapie, DaZ-Unterricht sowie heilpädagogische Einzel- und Gruppenförderung erweitert. Das Anstellungspensum der Autorin beträgt rund 60 %. Sie arbeitet jeweils dienstags, donnerstags und freitags in den Kindergartenklassen. Am Dienstagnachmittag und am Donnerstagmorgen ist sie in der Klasse anwesend, wo die Spielförderung stattfindet. Die Klasse wird zur Zeit von einem Vikar unterrichtet. (Die Klassenlehrperson befindet sich im Mutterschaftsurlaub.) Mittwochs findet klassenübergreifender Turnunterricht mit einer Parallelkindergartenklasse im Schulhaus statt. Die Klassenlehrperson wird an drei weiteren Vormittagen von einer Klassenassistenz unterstützt. Die Zusammenarbeit mit Schulleitung und Kollegium wird von der Autorin allgemein als positiv und unterstützend empfunden.

4.1.2. Klasse

Die Klasse besteht aktuell aus 19 Kindern zwischen 4 und 8 Jahren, davon neun Mädchen und zehn Knaben. Einige Kinder werden neben dem regulären Unterricht in der Klasse zusätzlich durch Logopädie, DaZ-Unterricht und Psychomotoriktherapie speziell gefördert. Die Klasse ist in Bezug auf die Aktivitäten und die Partizipation der Kinder sehr heterogen, was die Arbeit mit den Kindern überaus spannend macht, aber auch die Herausforderung mit sich bringt, die Aktivitäten

so zu gestalten, dass alle möglichst optimal daran teilhaben können. Zur besseren Veranschaulichung dieser Heterogenität innerhalb der Klasse zeigt die folgende Darstellung eine Übersicht der Voraussetzungen der Kinder in Form einer Stärke-Schwäche-Analyse. Diese stützt sich auf Beobachtungen und Einschätzungen der Klassenlehrperson, der Logopädin, der DaZ-Lehrperson, der Psychomotorikerin, der Spieltherapeutin und der Autorin. Ebenso fliessen Erkenntnisse aus den Abklärungsberichten sowie aus Gesprächen mit den Eltern mit ein.

Tabelle 2: Übersicht Voraussetzungen Klasse

Schülerinnen und Schüler	Erstsprache	Allgemeines Lernen	Mathematisches	Spracherwerb + Begriffsbildung	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich Menschen	Bemerkungen		
M. S.	CH-Deutsch	-	+	+	-	+	+	++	Logo	Kinder mit Förderbedarf (grauschattiert)	
T. H.	Polnisch	+	+	-	+	-	-	+	DaZ Logo		
G.	Bulgarisch/ Italienisch	+	-	-	+	-	+	+	DaZ Logo		
V.	Englisch	+	+	-	+	+	-	+	DaZ		
L. S.	Englisch	+	+	+	++	+	+	++	DaZ		
A.	CH-Deutsch	+	+	+	-	+	-	+			grosse Stärke ++
J.	CH-Deutsch	++	++	++	++	+	+	++			
N.	CH-Deutsch	+	-	+	-	+	-	+			Stärke +
A. K.	CH-Deutsch/ Italienisch	+	-	-	+	+	+	-	DaZ		Schwäche
I.	CH-Deutsch	+	+	+	-	-	+	+			-
S.	Deutsch	+	+	++	+	++	+	++			
M. B.	CH-Deutsch	-	+	+	--	+	-	--	PMT ab SF	grosse Schwäche	
L. H.	CH-Deutsch	+	+	+	+	+	+	+			
T.	Arabisch/ Kurdisch	-	--	--	+	--	+	+	DaZ Logo Spieltherapie	--	
A. C.	Portugiesisch	+	++	--	-	+	++	+	DaZ Logo		
S. S.	CH-Deutsch	+	+	++	+	+	+	+	Logo		
L. K.	CH-Deutsch	+	+	+	+	+	+	+			

O.	Deutsch	+	+	++	+	++	+	++		
A. S.	CH	-	+	+	--	+	-	--	PMT	

Auf der Kindergartenstufe wird neben dem freien Spiel und dem Lebensweltbezug der Kinder grossen Wert auf klar strukturierte Abläufe und den Einsatz von Ritualen gelegt. Dies bietet den Kindern die nötige Sicherheit, um möglichst optimal am Kindergartenalltag teilhaben zu können. Da einige Kinder den DaZ-Unterricht besuchen und/oder sprachliche Schwierigkeiten haben, ist es ebenfalls von grosser Wichtigkeit, dass die Lehrpersonen viel in die Verbalisierung und Visualisierung des Unterrichts investieren. Der Einsatz von verschiedenen Formen unterstützter Kommunikation (z. B. Bilder, Bücher, Piktogramme) ist für viele Kinder essentiell, da sie aufgrund ihrer individuellen Voraussetzungen im Bereich des Sprachverständnisses und der Kommunikation Schwierigkeiten haben.

4.1.3. Materielle und strukturelle Voraussetzungen

Der Kindergarten

Der Klasse stehen für ihren Unterricht zwei Zimmer und ein Gruppenraum zur Verfügung. Dieser wird vor allem für den mehrmals wöchentlich stattfindenden DaZ-Unterricht, Sequenzen der Einzelförderung oder Arbeitsphasen in kleinen Gruppen verwendet. Im Kindergarten befinden sich ein Stuhlkreis, sechs Gruppentische und einige Einzelarbeitsplätze, die je nach Bedarf genutzt werden. Weiter stehen eine Spielecke, eine Lesecke und eine freie Fläche für den Unterricht und das Freispiel zur Verfügung. Das Schulzimmer liegt im Kellergeschoss. Der Kindergarten hat über den Aussenbereich einen Zugang zu einem eigenen Spielplatz und einem Garten mit Spielwiese.

Die Spielmittel

Den Kindern stehen für ihr Spiel verschiedene Spielmittel zur Verfügung. Es handelt sich dabei um Materialien, die allen drei Kategorien von Spielmitteln zugeordnet werden können (vgl. Kapitel 2.5; Renner, 2008). Die folgende Tabelle nennt diejenigen Spielmittel, welche für die Kinder im Kindergarten frei zugänglich sind.

Tabelle 3: Vorhandene Spielmittel im Kindergarten

<u>Spielmaterial</u>	Tücher / Papier / Farb- und Filzstifte / Wasserfarbe
<u>Spieldinge</u>	Mobiliar (Tische, Stühle, Regale) / Scheren / Klebeband / Wäscheklammern / Schnur / Matratze / Kissen / Verkleidungskiste
<u>Spielzeug</u>	Puppen inkl. Zubehör / Spielküche inkl. Zubehör / Holzeisenbahn / Spielautos / Bauklötze / Bausteine (Lego® und Duplo®) / Plüschtiere / diverse Würfel- und Kartenspiele / diverses Konstruktions- und Legematerial / Puzzle / Bilderbücher

Eine Übersicht der vielfältigen Spielmittel, welche im Verlauf der Spielförderung zum Einsatz kommen, ist in Anhang IV und V bei den Forschungstagebüchern zu finden.

Die Schulwoche

Der Stundenplan sowie bestimmte weitere strukturelle Gegebenheiten beeinflussen den Kindergartenalltag und damit auch die Planung der Spielförderung. Dazu gehören die regelmässig stattfindenden Therapien sowie fixe Punkte im Stundenplan wie z. B. der Turn- und der DaZ-Unterricht und die alle zwei Wochen stattfindenden Vormittage im Wald. Wie bereits erwähnt, wird die Klasse zur Zeit an fünf Tagen von einem Vikar unterrichtet, während die Autorin am Dienstagnachmittag und am Donnerstagmorgen anwesend ist. Am Montag-, Mittwoch- und Freitagmorgen ist zusätzlich eine Klassenassistentin anwesend.

Zeitlicher Rahmen

Der Ferienplan des Kantons Zürich legt die Sportferien im Kalenderjahr 2022 auf die Woche 5 und die Frühlingsferien auf die Wochen 14 und 15. Dementsprechend stehen für die Umsetzung der Spielförderung im Rahmen der Masterarbeit die Wochen 6 bis 20 zur Verfügung.

4.1.4. Schlussfolgerungen

Aufgrund der nun geklärten Voraussetzungen lassen sich einige Schlussfolgerungen für die Planung einer Intervention im Sinne einer individuell-adaptiven Spielförderung der mathematischen Kompetenzen ziehen. Die wichtigsten Punkte werden nachfolgend kurz erläutert.

Table 4: Aspekte der Spielförderung

Aspekte der Spielförderung	Schlussfolgerungen / Anpassungen für die weitere Planung
Zielpublikum/Altersstufe Kindergarten (im Rahmen der vorliegenden Arbeit mit zwei ausgewählten Kindern)	Eine Spielförderung kann aufgrund der Voraussetzungen der Kinder (z. B. Alter und Entwicklung) auch in einer Basisstufe durchgeführt werden.
Zeitlicher Rahmen 14 Wochen	Aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit beschränkt sich die Durchführung der Spielförderung auf 14 Wochen.
Erfassungsinstrumente der mathematischen Kompetenzen und der Spielentwicklung	Um den aktuellen Entwicklungsstand der Kinder als Lernausgangslage zu erfassen, wird zu Beginn der Spielförderung mit beiden Kindern ein Screening der mathematischen Kompetenzen (siehe Anhang III) durchgeführt, und es werden weitere Konzepte und Modelle zur Bestimmung des Entwicklungsniveaus der Kinder hinzugezogen (vgl. Kapitel 5.2). Nur so kann gewährleistet werden, dass die Förderung auf den Vorerfahrungen und bereits vorhandenem Wissen aufbaut.

<p>Struktur</p> <p>Die Kinder bestimmen das individuell mitgebrachte Material, die Mäusekinder stellen Fragen, bringen Inputs und vereinzelt noch weitere Spielmittel und Strukturierungshilfen mit. Die Dauer der Förderung pro Kind und Einheit beträgt maximal 30 Minuten.</p>	<p>Besonders lernschwache Kinder sind auf bekannte Strukturen, Abläufe und Rituale angewiesen. Klare Rahmenbedingungen geben den Förderkindern und der Autorin über die gesamte Spielförderung hinweg Fixpunkte, welche zu Orientierung und Sicherheit führen. Durch die Mischung von Spiel und individuell-adaptiven Lernangeboten mit mathematischem Inhalt sollen die Kinder darin unterstützt werden, ihre eigenen Entdeckungen zu systematisieren sowie Lösungsstrategien zu entwickeln und zu verinnerlichen.</p>
<p>Spielmittel</p> <p>Den Kindern stehen für die Spielförderung sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Spielmittel zur Verfügung.</p>	<p>Strukturierungshilfen bilden einerseits das von den Kindern jeweils individuell mitgebrachte Spielzeug bzw. Spielmaterial, andererseits von der Autorin eingesetzte strukturierte (z. B. Fingerbilder, Fünfer- und Zehnerstreifen, Zifferntabelle, Würfelbilder, Zahlenketten) und unstrukturierte (z. B. Steine, Holzwürfel, Klämmerli) Spielmittel.</p> <p>Sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Spielmittel bieten Kindern auf verschiedenen Entwicklungsniveaus die Möglichkeit, sich aktiv handelnd damit auseinanderzusetzen.</p>
<p>Lebenswelt der Kinder</p>	<p>Lernumgebung und Spielförderung sollen so gestaltet sein, dass einerseits die abstrakte Struktur der Zahlen klar erfahrbar ist und andererseits die Motivation und das Interesse der Kinder durch eine abwechslungsreiche und am kindlichen Erleben orientierte Gestaltung aufrechterhalten wird.</p>
<p>Spiel</p>	<p>Das Spiel (als Lern- und Entwicklungsmotor) gibt den Kindern die Möglichkeit, unbewusst an die Grenzen des eigenen Leistungsvermögens zu stossen und dieses in Interaktion mit der Autorin zu erweitern.</p>
<p>Rolle der Lehrperson</p> <p>Dialogische Auseinandersetzung und kollektives Aushandeln (Dialogische Grundhaltung)</p> <p>Verbalisieren und reflektieren von numerischen Inhalten und Lösungsprozessen</p>	<p>Die Kinder werden ganz im Sinne von «sustained shared thinking» (vgl. Kapitel 1) aktiviert, während der Spielförderung mit der Autorin oder anderen Kindern über Handlungen, Erfahrungen, Zusammenhänge, Lerninhalte und Lernprozesse zu sprechen. Dabei wird Wissen aufgebaut und vertieft.</p> <p>Dieser Prozess wird von der Autorin zusätzlich durch «scaffolding» und «fading» begleitet. Sie verhält sich dabei je nach Situation beobachtend, verbalisierend, führend, lenkend oder fragend.</p>

4.2. Projektplanung

Um die Beschreibung der individuell-adaptiven Spielförderung der mathematischen Kompetenzen zu vereinfachen, wird ab hier mit dem Begriff «Spielförderung» gearbeitet. Dieser schliesst aber immer alle Bezeichnungen mit ein. Dieses Kapitel zeigt nun die wichtigsten Punkte aus der konkreten Planung der Spielförderung im beschriebenen Setting auf.

4.2.1. Zeitliche Dimension

Die Spielförderung umfasst grob drei verschiedene Zeitphasen, welche nachfolgend kurz mit den jeweils wichtigsten Inhalten beschrieben werden.

Tabelle 5: Übersicht Zeitplan Spielförderung

Phase	Dauer	Was passiert?
1	2 Wochen	Zur Bestimmung des aktuellen Entwicklungsniveaus der Kinder werden das erste Screening «Familie Bär im Matheland» und weitere Modelle und Konzepte hinzugezogen. Vorbereitung der Kinder auf die Spielförderung
2	10 Wochen	Intervention durch die Spielförderung
3	2 Wochen	Zweites Screening «Familie Bär im Matheland»

Phase 1: Vor der Spielförderung

In diesen beiden Wochen wird mit beiden Mädchen einzeln das Screening gemacht, und sie werden darauf vorbereitet, dass die beiden Mäusekinder bis zu den Sommerferien zu Besuch kommen, um mit ihnen im Einzelsetting im Gruppenraum gemeinsam Spiele zum Zählen und zu den Zahlen zu machen, damit sie fit für den Eintritt in die 1. Klasse werden. Die restlichen Kinder und involvierten Fachpersonen werden ebenfalls darüber informiert. Der Unterricht findet dabei im gewohnten Rahmen statt. Die Information und die Einwilligung der Eltern der beiden Mädchen (v. a. zu den Videoaufnahmen) ist ebenfalls ein wichtiger Punkt der Phase 1. Die Eltern werden telefonisch informiert und unterzeichnen eine schriftliche Einverständniserklärung.

Phase 2: Während der Spielförderung

Die Phase der Spielförderung dauert zehn Wochen. Es sollen bekannte Strukturen und Abläufe im Kindergartenalltag beibehalten werden. Alle Therapien sowie der Fachunterricht werden wie gewohnt weitergeführt. Innerhalb des Kindergartenablaufes bleiben die bekannten Strukturen ebenfalls bestehen. Dazu gehören der Morgenkreis, der geführte Teil in der Gross- oder Kleingruppe, das gemeinsame Znüni-Essen, das Freispiel, regelmässige Arbeitsphasen am Tisch, das tägliche Spielen an der frischen Luft sowie der Einsatz von individuellen Tages- und Wochenplänen der Kinder. Nach Absprache mit der Klassenlehrperson lassen sich die beiden 30-minütigen Fördereinheiten gut gleich zu Beginn am Dienstagnachmittag integrieren. Sie finden im

Gruppenraum nebenan statt. Am Donnerstagmorgen findet zusätzlich bis zu den Sommerferien eine Förderung der mathematischen Kompetenzen mit der ganzen Kindergartengruppe statt. Auf diese wird aufgrund der begrenzten Rahmenbedingungen der vorliegenden Arbeit aber nicht weiter eingegangen.

Phase 3: Nach der Spielförderung

Die beiden letzten Wochen nach der Spielförderung dienen dazu, mit beiden Mädchen das zweite Screening zu machen und gemeinsam zu schauen und darüber zu sprechen, was sie jetzt alles können und verstanden haben. Sie dürfen sich dabei nochmals eingehend von den beiden Mäusekindern verabschieden und die gebastelten Zahlenketten als Abschlussgeschenk mit nach Hause nehmen.

Die folgende Tabelle zeigt eine Wochenübersicht über die Zeit der Spielförderung.

Tabelle 6: Wochenübersicht

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Unterricht mit Klassenassistenz	Unterricht mit Klassenassistenz	Turnen	Teamteaching Mathematische Förderung in der ganzen Klasse	Waldmorgen
Mittagspause				
Frei	Individuell-adaptive math. Spielförderung	frei	Unterricht	Frei

4.2.2. Spielmittel

In den zehn Wochen der Spielförderung wählen die beiden Kinder jeweils zu Beginn der Fördereinheit ein Spielmittel aus dem Kindergarten aus und bringen dieses in die Förderung mit. Dies bildet den Ausgangspunkt für die jeweilige Fördereinheit. Die beiden Stoffmäuse sind bei jeder Einheit mit dabei, stellen Fragen, spielen mit, geben Inputs oder motivieren zum weiteren Spielverlauf. Die Autorin geht davon aus, dass diese die Kinder einerseits auf ihrer emotionalen Ebene abholen, andererseits der Spielförderung durch den strukturierten Anfang und das Ende eine wichtige Rahmenbedingung verleihen.

Ziel ist es, mit dem jeweiligen Spielmittel gemeinsam mit den Kindern mathematische Inhalte zu erleben, zu entwickeln, darüber zu sprechen und sie zu verstehen. Die Kinder sollen auf ihrem individuellen mathematischen Niveau abgeholt werden und an die Zone der nächsten Entwicklung herangeführt werden. Es sollen unterschiedliche strukturierte und unstrukturierte Spielmittel zur Anwendung kommen, deren mathematisches Potenzial gemeinsam durch Spielhandlungen untersucht werden soll. Dabei versucht die Autorin bei den unterschiedlichsten sich bietenden

Gelegenheiten, mathematische Sprache miteinzubeziehen und spontan Situationen zu mathematisieren.

Im nächsten Abschnitt werden die möglichen mathematischen Inhalte der Spielförderung differenziert aufgelistet. In dieser Reihenfolge werden sie auch in den DBR-Plan (siehe Kapitel 5) einfließen.

4.2.3. Mathematische Inhalte

Die mathematischen Inhalte der Spielförderung werden in der vorliegenden Arbeit anhand von 15 Items differenziert, welche dem Screening «Familie Bär im Matheland» entnommen sind.

1. Zählfertigkeiten ohne Zählmaterial
2. Mengen abzählen
3. Mehr / gleich / weniger
4. Anzahlerfassung (strukturiert und unstrukturiert)
5. Ziffern erkennen
6. Ziffern schreiben
7. Ziffer einer Menge zuordnen
8. Zahlen der Grösse nach ordnen
9. Ordnen nach numerischer Grösse
10. Der Grösse nach ordnen
11. Ordinalaspekt
12. 1:1-Zuordnung
13. Mengen vergleichen
14. Räumliche Begriffe
15. Muster und Regeln

Die Items dienen der Autorin in der vorliegenden Arbeit zur Orientierung an den mathematischen Inhalten der Spielförderung und werden von ihr zudem auch im Ratingplan (vgl. Kapitel 5) eingesetzt.

4.2.4. Unterstützungsmöglichkeiten

Zum Abschluss dieses Kapitels werden Unterstützungsmöglichkeiten für den Einsatz in der Spielförderung beschrieben.

Tabelle 7: Unterstützungsmöglichkeiten während der Spielförderung

Unterstützungsmöglichkeit	Stichworte zur Umsetzung
Unterstützende Kommunikation	Stoffmäuse, mitgebrachtes Spielmittel der Kinder Fotos und Bilder Ziffernvorlage Fünfer-, Zehnerstreifen, Handbild, Zahlenketten Selbst produzierte Ziffern
Organisation der Spielförderung	Die Mädchen wählen in der Auffangzeit ein Spielmittel aus, welches sie in die Spielförderung mitbringen. Der Einstieg in die Spielförderung erfolgt ritualisiert, indem den beiden Mäusen das Spielmittel und ein mögliches Spiel dazu erklärt werden. Jeweils am Schluss gehen die Mäuse zurück in ihre Schachtel. Die Spielförderung ist jeweils abgetrennt von der restlichen Gruppe, sodass in Ruhe und konzentriert gearbeitet werden kann.
Direkte Unterstützung durch Autorin	Je nach Situation und Bedarf bringt sich die Autorin aktiv in die Spielsituationen ein. Dies kann durch Mitspielen und Anleiten oder durch das Einstreuen von Fragen, neuen Inputs und Informationen geschehen. Sie unterstützt durch Verbalisieren der Handlung, «scaffolding», «sustained thinking» und «fading». Zwischendurch versucht sie immer wieder eine zurückhaltende und beobachtende Haltung einzunehmen.
Mathematischer Wortschatz	Da beide Kinder eine andere Erstsprache als Deutsch sprechen, soll der mathematische Wortschatz bewusst und gezielt aufgebaut werden, damit die Kinder ihn im Anschluss selbst anwenden können.

5 Methodisches Vorgehen

Zu Beginn dieses Kapitels wird das forschungsmethodische Konzept der «evidenzbasierten Praxis» (vgl. Casale, Huber, Hennemann & Grosche, 2019) beschrieben, welchem die vorliegende Arbeit folgt. Anschliessend werden die Grundlagen der Forschungsmethodik dargelegt, welche für

die Arbeit relevant sind. Danach erfolgt eine kurze Darlegung zur Durchführung der Spielförderung in der Praxis. Abschliessend werden die verwendeten Methoden zur Datenerhebung innerhalb der Spielförderung beschrieben.

5.1. Forschungsmethodik

5.1.1. Das Konzept der evidenzbasierten Praxis

Das Konzept der sogenannten «evidenzbasierten Praxis» bildet die Grundlage des forschungsmethodischen Vorgehens. Casale, Huber, Hennemann und Grosche (2019) beschreiben dieses Konzept als geeignete Möglichkeit, die Durchführung einer bestimmten Fördermethode in der pädagogischen Praxis zu begründen, zu begleiten und auszuwerten. Die folgende Abbildung zeigt prototypisch ein Verlaufsmodell des Konzeptes, welches anschliessend kurz beschrieben wird.

Abbildung 2: Verlaufsmodell evidenzbasierter Praxis (nach Casale et al., 2019)

Im ersten Schritt geht es darum, eine Entscheidung über die Anwendung oder Nicht-Anwendung einer bestimmten Fördermethode zu treffen. Dies geschieht durch die Kombination aus der Feststellung eines Förderbedarfs auf Seiten der Kinder, der Betrachtung einer favorisierten Fördermethode aus wissenschaftlicher Sicht sowie der individuellen fachlichen Expertise der Lehrperson. Auf der Basis dieser Grundlage kann anschliessend eine Förderhypothese bzw. Förderfrage formuliert werden. Im Fall der vorliegenden Arbeit wurde anhand der Beschreibung eines Förderbedarfs (vgl. Kapitel 1) und der Auseinandersetzung mit grundlegenden theoretischen Aspekten sowie der Idee der Spielförderung die Förderfrage formuliert (vgl. Kapitel 3). Aufgrund der Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen auf verschiedenen Ebenen wurde anschliessend die Fördermethode «individuell-adaptive Spielförderung mathematischer Kompetenzen» auf die jeweiligen Bedürfnisse der beiden Kinder angepasst und geplant (vgl. Kapitel 4). Es folgt anschliessend die konkrete Durchführung (vgl. Kapitel 5.2) sowie die Evaluation der Förderung und abschliessend eine Einschätzung betreffend die Gültigkeit der anfangs formulierten Förderfrage (vgl. Kapitel 7). Diesem forschungsmethodischen Konzept folgt die vorliegende Arbeit.

5.1.2. Kontrollierte Einzelfallforschung

Der Einsatz von kontrollierter Einzelfallforschung bietet die Möglichkeit, die Wirksamkeit einer bestimmten Intervention zu überprüfen, und wird zum Bereich der angewandten Verhaltenswissenschaft gezählt (vgl. Julius, Schlosser & Goetze, 2000, S. 13). In der angewandten Forschung erfolgt die Auswahl eines Forschungsgegenstandes in der Regel problemorientiert. Es existieren drei Kriterien, welche die Grundlage für eine solche Forschung bilden und deren Erfüllung Bedingung ist, damit eine Arbeit der angewandten Verhaltenswissenschaft zugerechnet werden kann (vgl. ebd.). Eine Forschung muss gemäss diesen Kriterien *angewandt*, *verhaltensbezogen* und *analytisch* sein. Eine *angewandte* Forschung beschäftigt sich mit Verhalten und damit, wie und wodurch es gesteuert wird. Die Effektivität einer Intervention ist von Interesse. Die *Verhaltensbezogenheit* einer Forschung zeigt sich dadurch, dass das Verhalten eines Individuums im Zentrum des Interesses steht. Sind die Bedingungen, welche das Verhalten bestimmen, schliesslich erkannt und aufgeklärt, ist der *analytische* Aspekt der Forschung erfüllt. Weiter ist im Bereich der kontrollierten Einzelfallforschung der Begriff der *Validität* von Bedeutung. Beobachtet man innerhalb von sozialwissenschaftlichen Experimenten bei Menschen eine Verhaltensänderung, kann nie mit absoluter Gewissheit gesagt werden, dass diese Veränderungen ausschliesslich aufgrund einer durchgeführten Intervention zustande gekommen sind. Weist eine Forschung eine hohe *interne Validität* auf, bedeutet dies, dass beobachtete Verhaltensänderungen innerhalb des Experiments mit hoher Wahrscheinlichkeit einer durchgeführten Intervention zugeschrieben werden können (vgl. Julius et al., 2000, S. 18). Je höher die interne Validität einer kontrollierten Einzelfallforschung ist, umso höher ist also das Mass an Sicherheit, mit dem alternative Einflüsse für das Zustandekommen des Ergebnisses ausgeschlossen werden können. Solche alternativen Einflüsse können ganz unterschiedlicher Natur sein und sind nie völlig auszuschliessen. Darum versuchen Forschende bei der Planung des Forschungsdesigns möglichst sorgfältig vorzugehen und mögliche alternative Einflüsse auf Verhaltensänderungen bereits im Voraus zu erkennen.

Die *externe Validität* beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern Ergebnisse generalisiert und festgestellte Zusammenhänge über die konkreten Bedingungen der durchgeführten Einzelfallstudie hinaus übertragen werden können. Sie ist dann von Interesse, wenn sich eine Intervention in einer Studie als wirksam erwiesen hat und die Studie eine hohe interne Validität aufweist (vgl. Julius et al., 2000, S. 20f.). Grundsätzlich kommt der internen Validität bei der kontrollierten Einzelfallforschung eine höhere Bedeutung zu als der externen. Dies ist auch bei der vorliegenden Arbeit der Fall.

5.1.3. Beobachtung und Beurteilung von Verhalten

In der Diagnostik und der Beurteilung von Verhalten haben sich zwei Herangehensweisen etabliert, die in der Literatur beschrieben werden (vgl. Casale et al., 2019). Einerseits die *systematisch-direkte Verhaltensbeobachtung* und andererseits *Verhaltensbeurteilungen nach*

Ratingskalen. Im Rahmen einer *systematisch-direkten Verhaltensbeobachtung* wird Verhalten in einer Situation direkt während des Auftretens beobachtet. Dazu muss das zu beobachtende Verhalten so konkret wie möglich benannt werden (z. B. «Der Schüler XY bleibt auf seinem Stuhl sitzen»). Auch die Beobachtungssituation und die Beobachtungsintervalle werden klar umrissen und beschrieben. Casale et al. (2019, S. 32) weisen dieser Art von Verhaltensbeobachtung eine hohe Testgüte zu, da sie sehr objektiv und unabhängig vom Beobachter eingesetzt werden kann. Als Nachteil nennen sie hingegen den hohen Aufwand in der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung. Die *Verhaltensbeurteilung nach Ratingskalen* stellt die zweite Möglichkeit einer Erfassung von konkretem Verhalten dar. Dabei stehen spezifische Verhaltensweisen im Zentrum, deren Auftreten auf einer Skala beurteilt wird (z. B. 1 = Verhalten wurde nicht gezeigt / 2 = Verhalten wurde für weniger als eine Minute gezeigt / 3 = Verhalten wurde für mehr als eine Minute gezeigt). Casale et al. (2019, S.33) sehen den Vorteil dieser Methode in der hohen Ökonomie. Einschätzungen auf einer Skala sind schnell gemacht und können dadurch häufig eingesetzt werden. Die Genauigkeit solcher Beurteilungen ist jedoch nicht mit derjenigen aus systematisch-direkten Verhaltensbeobachtungen zu vergleichen. Verhalten wird dabei meist über einen längeren Zeitraum beurteilt. Verhaltensänderungen, die sich oft auch schnell und situativ zutragen, werden von dieser Methode kaum erfasst.

5.1.4. Direct Behavior Rating (DBR)

In der neueren Literatur findet sich mit dem sogenannten *Direct Behavior Rating (DBR)* eine Methode zur Beobachtung und Beurteilung von Verhalten, welche die Vorteile der beiden eben beschriebenen Vorgehensweisen in sich vereint und dadurch für einen ökonomischen und gleichzeitig reliablen Einsatz in der Praxis vielversprechend ist (vgl. Huber, 2016). Aufgrund dieser Einschätzung wird die Methode des DBR in der vorliegenden Arbeit eingesetzt und nachfolgend in ihren Grundzügen kurz beschrieben. Bei DBR erfolgt die Verhaltensbeurteilung direkt im Anschluss an eine Beobachtungssituation. Das Auftreten einer bestimmten Verhaltensweise wird nicht ausgezählt oder gemessen, sondern auf einer Ratingskala beurteilt. Möchte man Verhalten von Schülerinnen und Schülern mittels DBR beobachten und beurteilen, sind vorgängig einige Schritte zu tun und Entscheidungen zu fällen. Huber (2016, S. 153ff.) spricht von sechs Entscheidungen, die zu treffen sind. Diese decken sich grösstenteils mit den von Casale et al. (2019) beschriebenen Schritten bei der Vorbereitung eines DBR. Die konkrete Umsetzung dieser sechs Schritte im Rahmen der Spielförderung wird ab Kapitel 5.2 geschildert.

Abbildung 3: Sechs Entscheidungen beim Einsatz von DBR (nach Huber, 2016)

1. Wahl des zu beobachtenden Verhaltens

Grundsätzlich kann die Entwicklung verschiedenster Verhaltensweisen durch den Einsatz von DBR-Messungen beobachtet werden. Huber (2016, S. 153) schreibt, dass das Zielverhalten möglichst global formuliert sein soll und man dabei die Anwesenheit und nicht die Abwesenheit des Verhaltens fokussiert.

2. Wahl der Ratingskala

Bei der Wahl der Ratingskala stellt sich die Frage nach der Auswahl der Items sowie dem geeigneten Skalenformat. Bei einer sogenannten Single-Item-Skala wird jeweils nur ein Item formuliert, welches dann beobachtet wird. Bei der vorliegenden Arbeit wurde eine Multi-Item-Skala eingesetzt, bei der «ein Zielverhalten (z. B. Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten) durch mehrere spezifische Verhaltensweisen (z. B. Zählfertigkeiten ohne Material, Mengen abzählen) operationalisiert wird» (Huber, 2016, S. 153). Bezüglich des Skalenformats kann zwischen *Zeitskala*, *qualitativer Skala* oder *Häufigkeitsskala* entschieden werden. Auf einer *Zeitskala* wird der prozentuale Zeitanteil beurteilt, in der ein Kind das Zielverhalten innerhalb eines bestimmten Beobachtungszeitraumes zeigt (von 0 % bis 100 %). Mit einer *qualitativen Skala* wird festgehalten, wie stark ausgeprägt das Zielverhalten in einem bestimmten Beobachtungszeitraum auftritt (z. B. 0 = schwach / 10 = stark). Eine *Häufigkeitsskala* bildet ab, wie oft das Zielverhalten im Beurteilungszeitraum auftritt (z. B. von 0x bis 10x). Die Wahl des geeigneten Skalenformats hängt immer vom zu beobachtenden Zielverhalten ab.

3. Planung der Verhaltensbeurteilung

In diesem Schritt werden Überlegungen zur konkreten Handhabung der erstellten Skala gemacht. Beobachtungszeiträume werden festgelegt (z. B. A-B-A-Design, vgl. Kapitel 5.1.5). Weiter wird der Umgang mit möglicherweise auftretenden aussergewöhnlichen Situationen geregelt (z. B. Ausfall wegen Krankheit). Zudem wird festgelegt, wer die Beurteilungspläne auswertet (vgl. Huber, 2016, S. 155).

4. Anfertigung eines Ratingplans

Ein DBR-Plan wird aufgrund der Vorbereitungen erstellt, sodass er in der Praxis schnell und unkompliziert einsatzbereit ist. Der Ratingplan, wie er in der vorliegenden Arbeit eingesetzt wurde, ist in Kapitel 5.3 ersichtlich.

5. Auswertung der Verhaltensentwicklung

In diesem Schritt werden die erfassten Daten aus dem DBR-Plan in einer Grafik dargestellt (in der Regel ein Liniendiagramm). Damit kann eine beobachtete Verhaltensentwicklung sichtbar gemacht werden. Für die Auswertung der Verhaltensdaten gibt es unterschiedlich komplexe Möglichkeiten. Die *visuelle Inspektion* ist dabei die einfachste. Dabei wird einfach betrachtet, ob eine Verhaltensentwicklung in erhoffter Weise stattgefunden hat (vgl. Huber, 2016, S. 156). Da diese Methode der

Auswertung relativ fehleranfällig ist, können verschiedene zusätzliche Möglichkeiten in die Auswertung miteinbezogen werden. Durch sogenannte *Hilfslinien* und *Effektstärkemasse* kann die Auswertung ergänzt werden (vgl. Wilbert & Grünke, 2015, S. 102ff.).

6. Interpretation der Verhaltensentwicklung

Bei der Interpretation von DBR-Verlaufsmessungen muss beachtet werden, dass Verhaltensentwicklungen meist nicht eindeutig auf eine Massnahme zurückzuführen sind (vgl. Huber, 2016, S. 157). Wie Casale et al. beschreiben, lassen sich Verhaltensänderungen jeweils mindestens auf drei Ursachen zurückführen: *schülerbezogene*, *situationsbezogene* sowie *beurteilungsbezogene* Ursachen. Verlaufsdaten können sich verändern, weil ein Kind durch die eingesetzte Förderung tatsächlich sein Verhalten ändert (*schülerbezogene Ursache*). Veränderungen können aber auch durch unterschiedliche Beobachtungssituationen entstehen, wie beispielsweise einen anderen Sitzplatz im Kindergarten oder einen anderen Umgang der Lehrperson mit einer bestimmten Situation (*situationsbezogene Ursache*) (Casale et al., 2019, S. 91). Huber hält fest, dass diese mögliche Unschärfe in der Interpretation wohl einen Nachteil der Methode darstellt, aber aus dem pädagogischen Blickwinkel von eher kleiner Bedeutung ist. Der Einfluss von *beurteilungsbezogenen* Faktoren auf die Veränderung von Verlaufsdaten ist jedoch mit Vorsicht zu betrachten. Veränderungen können als Resultat selbsterfüllender Prophezeiungen der beobachtenden Person entstehen und dadurch unabhängig von der eigentlichen Entwicklung des Kindes die Erwartungen oder Hoffnungen dieser Person abbilden (vgl. Huber, 2019, S. 158).

5.1.5. A-B-A-Design

In der Einzelfallforschung existieren verschiedene Versuchspläne, die eingesetzt werden können. Grundsätzlich geht es darum, verschiedene Zeitphasen miteinander zu vergleichen. Das A-B-A-Design ist ein Versuchsplan, der drei Phasen beinhaltet. In der A-Phase erfolgt die Erhebung der sogenannten Grundrate. Der Ist-Zustand einer bestimmten Verhaltensweise steht dabei im Zentrum des Interesses (vgl. Julius, Schlosser & Goetze, 2000, S. 37). Anschliessend folgt mit der B-Phase die eigentliche Interventionsphase. Eine bestimmte Intervention wird eingesetzt und über einen festgelegten Zeitraum durchgeführt. An die Interventionsphase B schliesst erneut eine A-Phase an, in der die erfolgte Intervention wieder ausgeblendet wird (vgl. Julius et al., 2000, S. 57). Hierbei wird überprüft, ob im Vergleich zur ersten A-Phase Unterschiede zu verzeichnen sind. Im Grunde kann gesagt werden, dass die interne Validität einer Studie von der Anzahl der zu vergleichenden Zeitphasen abhängt. Mehr Vergleichsphasen führen zu sichereren Urteilen und damit zu einer höheren internen Validität.

5.2. Durchführung des Projekts

5.2.1. Untersuchungsgruppe

Wie bereits in Kapitel 4.1 beschrieben, besteht die Klasse aus 21 Kindern mit unterschiedlichen individuellen Voraussetzungen. Für die Spielförderung wurden zwei Kinder mit einem klaren Förderbedarf in den mathematischen Kompetenzen ausgewählt. Für die Überprüfung der

formulierten Förderfrage mittels Direct Behavior Rating wurden diese beiden Kinder beobachtet. Dabei handelt es sich um zwei Mädchen, die in ihrer individuellen und mathematischen Entwicklung ähnliche Voraussetzungen mitbringen.

Die beiden ausgewählten Kinder werden nachfolgend kurz beschrieben. Es werden dabei die Bereiche dargestellt, welche für die vorliegende Arbeit von besonderem Interesse sind. Die Beschreibungen stammen aus einer umfassenden Erfassung nach ICF-CY, welche in Anhang 1 zu finden ist.

5.2.2. Kind G.

Tabelle 8: Kurzbeschreibung G.

G.
<p>Allgemein: G. ist 6 Jahre und 9 Monate alt und besucht den 2. Kindergarten (Regelklasse). Sie hat eine Sprachentwicklungsstörung und zeigt Auffälligkeiten in der auditiven Merkfähigkeit. Im 1. Kindergartenjahr hat G. ganz selten gesprochen. Seit sie im 2. Kindergartenjahr ist, bringt sie sich viel mehr ein. Sie liebt es zu basteln und zu zeichnen, spielt aber auch oft mit Konstruktionsspielen am Tisch. Ihre Mutter spricht Bulgarisch und ihr Vater Italienisch. Beide sind arbeitstätig. G. hat eine zwei Jahre jüngere Schwester.</p>
<p>Allgemeines Lernen: G. kann inzwischen einfache Lieder und Verse gut wiedergeben. Seit dem Sommer ist G. offener geworden. Sie traut sich nun öfters, sich der Grossgruppe mitzuteilen. G. orientiert sich immer noch stark an Erwachsenen, kann aber in einer angeleiteten Kleingruppe gut mithalten. Sie spielt noch mehrheitlich alleine am Tisch, zeigt aber bereits eine lange Konzentrationsspanne und gutes Durchhaltevermögen. In der Einzelsituation kann sie seine Strategien gut beschreiben und erklären (z. B. Testsituation).</p>
<p>Mathematisches Lernen</p> <p>Zählentwicklung: G. kann frei bis 32 zählen, sie kann noch nicht rückwärts zählen, die Zahlenwortfolge beginnt bei G. noch zwingend bei 1, sie kann Zahlenlücken bis 9 schliessen, und es gelingt ihr, Gegenstände nach Kriterien zu ordnen.</p> <p>Zählprinzipien: Die 1:1-Zuordnung gelingt G.. Sie kann Positionen bis 5 sicher bestimmen und Mengen bis 8 zählen. Sie muss bei Fehlern aber noch bei 1 neu beginnen. Aussehen und Anordnung bei Mengenbestimmungen sind noch relevant.</p> <p>Mengen: G. kann Mengen miteinander vergleichen (mehr/weniger/gleich viel), sie kennt alle Würfelzahlen, kann sie benennen, muss bei 5 und 6 aber noch nachzählen.</p> <p>Ziffernkenntnis: G. kennt und benennt alle Ziffern bis 20, 6 und 9 verwechselt sie noch, sie kann bis 11 alle Ziffern ohne Vorlage schreiben, z. T. noch seitenverkehrt und nicht in der richtigen Abfolge.</p>
<p>Umgang mit Anforderungen: Wenn G. etwas interessiert, kann sie mit grosser Ausdauer dabei sein, selber erkunden, nach Lösungen suchen und Fragen stellen (Konstruktionsspiele und Basteln). Im Kreis ist sie aktiv mit dabei und schaut, was die LP und die anderen Kinder tun. G. lernt gut</p>

am Modell. Mit dem Reissverschluss und den Schnürsenkeln kommt sie sich bei uns Hilfe holen. Das übt sie auch zu Hause mit ihren Eltern.

Fazit für die Planung: G. scheint sich im Einzelsetting wohler zu fühlen. Ihre Aktivität und ihr Sprechanteil sind dann wesentlich grösser. Sie benötigt Personen um sich, die sie mag und denen sie vertraut. Auch von älteren Mädchen der Kindergartengruppe lässt sie sich gerne anleiten. Um ihren Eigenantrieb zu steigern, müssen die Inhalte ihrem Niveau und ihren Interessen angepasst werden. Offene Fragen, spielerische Aspekte und positive Bekräftigung unterstützen G. bei ihrem weiteren Lernprozess.

Beobachtungen und Einschätzungen nach weiteren Modellen:

Beim ersten Screening «Familie Bär im Matheland» (vgl. Anhang III) konnte G. 33 Punkte erzielen. Damit gehört sie zur Gruppe der unterdurchschnittlichen Kinder. Bei ihr ist damit ein Förderbedarf in den mathematischen Kompetenzen nachgewiesen. Da sich das Screening an den Zielen des Lehrplans des Kantons Zürich für die Kindergartenstufe orientiert (Bildungsdirektion, 2008), kann mit Hilfe des Auswertungsbogens genau nachvollzogen werden, welche Aufgaben G. bereits lösen konnte und wo sie noch zusätzliche Förderung benötigt, um die Lehrplanziele zu erreichen.

Nach dem Entwicklungsmodell früher Mengen-Zahlen-Kompetenzen (vgl. Krajewski et al., 2008) befindet sich G. auf der Ebene II, da sie sich hin zum präzisen Anzahlkonzept entwickelt. Sie macht bereits erste Überlegungen zur Teil-Ganzes-Beziehung und zu Mengenveränderungen, welche wichtige Voraussetzungen für das kardinale Verständnis darstellen.

Nach den Entwicklungsphasen der Zahlwortreihe (vgl. Fuson, 1988) befindet sich G. am Ende der Phase 2 (unflexible Zahlwortreihe), weiss aber bereits, dass auf die 9 die 10 folgt.

Von der Spielentwicklung her lässt sich G. vereinzelt auf die Ebene des Regelspiels ein, ist aber noch stark beim Konstruktionsspiel verhaftet. Seit ein paar Monaten macht sie erste Erfahrungen mit dem Symbolspiel und dem Rollenspiel.

5.2.3. Kind T.

Tabelle 9: Kurzbeschreibung T.

T.

Allgemein: T. ist 6 Jahre und 6 Monate alt. Sie ist im 2. Kindergarten (Regelklasse). Vor dem Kindergarten Eintritt wurden bei ihr ein selektiver Mutismus und eine Sprachentwicklungsstörung diagnostiziert. Ihre Familie ist vor ihrer Geburt aus Syrien geflüchtet. T. mag Sachinhalte (vor allem über Tiere) und Konstruktionsspiele. T. wohnt mit ihren beiden älteren Geschwistern und ihren Eltern zusammen. Sie sprechen zu Hause Arabisch und Türkisch. T. besucht einen Tag in der Woche den Hort.

Allgemeines Lernen: T. kann inzwischen einfache Lied- und Versteile wiedergeben. Sie ist allgemein offener geworden. T. teilt sich im kleinen Setting mehr mit und man versteht sie besser. In der Grossgruppe nimmt T. noch eher eine beobachtende Rolle ein, ist aber aktiv handelnd dabei. Sie orientiert sich immer noch stark an den Erwachsenen und will den Spielverlauf stark mitbestimmen. Ihr Spiel ist noch mehrheitlich alleine am Tisch, wobei sie den anderen Kindern sehr interessiert zuschaut. Ihre Konzentrationsspanne ist länger geworden. In der Einzelsituation kann sie ihre Strategien in einfacher Sprache beschreiben und erklären, der spielerische Aspekt scheint aber nach wie vor sehr wichtig für ihr Lernen zu sein.

Umgang mit Anforderungen: T. ist gern in der Grossgruppe und beobachtet die anderen Kinder sowie die LP. Im Freispiel hat das Konstruktionsspiel neben dem Mal- und Basteltisch einen festen Platz bei ihr eingenommen. Seit ca. 2 Monaten spielt sie dort oft im Parallelspiel mit einem anderen Mädchen. Ihre Frustrationstoleranz ist allgemein gestiegen. Sie weint weniger und holt sich öfters aktiv Hilfe. Auch in der Feinmotorik hat sie Fortschritte gemacht, das Handhaben von Stift (Pinseigriff) und Schere gelingt ihr besser. Ein wichtiger Faktor beim freien Basteln scheint die Selbstwirksamkeit zu sein: Da will und kann T. frei entscheiden.

Mathematisches Lernen

Zählentwicklung: T. kann frei bis 14 zählen, sie kann noch nicht rückwärts zählen, die Zahlwortfolge beginnt bei T. immer zwingend bei 1, sie kann Zahlenlücken noch nicht schliessen, aber Gegenstände nach einfachen Kriterien ordnen.

Zählprinzipien: Die 1:1-Zuordnung gelingt T., sie kann Positionen bis 2 sicher bestimmen, sie kann Mengen bis 11 zählen, muss bei Fehlern aber noch bei 1 neu beginnen. Aussehen und Anordnung bei Mengenbestimmungen sind noch relevant.

Mengen: T. kann Mengen miteinander vergleichen (mehr/weniger/gleich viel), erkennt alle Würfelzahlen, kann sie benennen, muss bei 5 und 6 aber noch nachzählen.

Ziffernkenntnis: T. kennt und benennt alle Ziffern bis 14, 6 und 9 verwechselt sie noch, sie kann bis 7 alle Ziffern ohne Vorlage schreiben, z. T. noch seitenverkehrt.

Fazit für die Planung: Bei Aufgaben müssen wir stets darauf achten, dass diese ihrem Niveau angepasst sind bzw. ihr Interesse geweckt wird. Es darf ihr gerne etwas nochmals gezeigt werden (Lernen am Modell), aber T. sollte das «Tun» übernehmen! Das Symbolspiel mit Tieren (speziell Pferden, Mäusen und Katzen) oder Puppen kann bei T. als Motivator zur Inhaltsvermittlung genutzt werden. T. funktioniert gut im Einzelsetting, in der Kleingruppe hängt sie viel schneller ab.

Beobachtungen und Einschätzungen nach weiteren Modellen:

Beim ersten Screening «Familie Bär im Matheland» (Anhang III) konnte T. lediglich 24 Punkte verbuchen. Damit gehört sie zur Gruppe der unterdurchschnittlichen Kinder. Bei ihr ist damit ganz klar ein Förderbedarf in den mathematischen Kompetenzen nachgewiesen. Auch bei ihr konnte mit Hilfe des Auswertungsbogens genau nachvollzogen werden, welche Aufgaben sie bereits lösen konnte und wo genau sie noch zusätzliche Förderung benötigt.

Nach dem Entwicklungsmodell früher Mengen-Zahlen-Kompetenzen (Krajewski et al., 2008) befindet sich T. auf der Ebene II, da sie sich hin zum präzisen Anzahlkonzept entwickelt. Sie macht erste Überlegungen zur Teil-Ganzes-Beziehung und zu Mengenveränderungen, welche wichtige Voraussetzungen für das kardinale Verständnis darstellen.

Nach den Entwicklungsphasen der Zahlwortreihe (Fuson, 1988) befindet sich T. noch in der Phase 2 (unflexible Zahlwortreihe).

Von der Spielentwicklung her lässt sich T. im Einzelsetting bereits auf die Ebene des Regelspiels ein, ist aber noch stark verhaftet im Konstruktionsspiel. Seit ein paar Monaten macht sie erste Erfahrungen mit Symbol- und Rollenspiel ebenfalls noch im geführten Rahmen.

5.2.4. Forschungsdesign und zeitliche Dimension

Für die vorliegende Arbeit wurde ein A-B-A-Design gewählt. Der Durchführungszeitraum war für die Kalenderwochen 6–20 des Jahres 2022 angesetzt. Die erste A-Phase diente zur Erhebung der Grundrate. Anschliessend erfolgte eine zehnwöchige Interventionsphase (B-Phase) in Form einer Spielförderung. Abschliessend folgte gemäss dem gewählten Forschungsdesign eine erneute zweiwöchige A-Phase, in der bei beiden Kindern ein zweites Screening durchgeführt wurde. Das Forschungsdesign wurde wie folgt festgelegt:

Tabelle 10: Übersicht Forschungsdesign

Phase	Dauer	Forschungsinhalt
A	2 Wochen	Erfassung der Grundrate durch 1. Screening Methode: DBR
B	10 Wochen	Intervention «Spielförderung» Methode: DBR
A	2 Wochen	2. Screening Methode: DBR

Die Intervention durch die Spielförderung erstreckte sich über die gesamten zehn Wochen der B-Phase. Diese war so konzipiert, dass sie sich auf die einzelnen Fördereinheiten am Dienstagnachmittag beschränken liess. Am Donnerstagmorgen fand über die gesamte Zeit eine allgemeine Mathematikförderung in der ganzen Klasse statt. So konnten wichtige Themen der beiden Kinder vorgängig alleine mit ihnen vorbesprochen, vertieft, erweitert oder wieder aufgegriffen werden. Dabei handelte es sich z. B. um die Einführung des «Monza»-Gesellschaftsspiels (einer Art Planspiel mit Autos), das Spiel «Drei gewinnt» mit Steinen, das Bauen nach unterschiedlichen Vorlagen oder das Reproduzieren von Edelsteinrastern aus dem Screening «Familie Bär im Matheland». Die Donnerstagsinterventionen hatten bestimmt ebenfalls Einfluss auf die Entwicklung der mathematischen Kompetenzen der beiden Kinder, konnten aber wegen der begrenzten Rahmenbedingungen nicht in den DBR-Plan eingebunden werden.

Die B-Phase sah wie folgt aus:

- 1x pro Woche am Dienstagnachmittag
- Spielförderung, 30 Minuten pro Kind (je eine Videoaufzeichnung)
- Anleitende und beobachtende Person: SHP B. Künzler

5.3. Gewählte Methoden zur Datenerhebung

Folgend wird beschrieben, welche Methoden zur Datenerhebung innerhalb des gewählten Forschungsdesigns zur Anwendung kamen und wie diese konkret umgesetzt wurden. Zu Beginn wird kurz dargelegt, welche Form der Beobachtung im Rahmen der Forschung eingesetzt wurde. Anschließend wird aufgezeigt, wie die konkreten Erhebungsinstrumente (Forschungstagebuch und Direct Behavior Rating) eingesetzt wurden.

5.3.1. Beobachtung

Beobachtung ist eine weit verbreitete Methode zur Datenerhebung. In der Literatur werden fünf Dimensionen beschrieben, nach denen Beobachtungsverfahren unterschieden werden können (vgl. Flick, 2011, S. 282).

Tabelle 11: Dimensionen von Beobachtungsverfahren (nach Flick, 2011, S. 282)

Dimensionen von Beobachtungsverfahren	
Verdeckte Beobachtung	Offene Beobachtung
Nicht-teilnehmende Beobachtung	Teilnehmende Beobachtung
Systematische Beobachtung	Unsystematische Beobachtung
Beobachtung in natürlichen Situationen	Beobachtung in künstlichen Situationen
Selbstbeobachtung	Fremdbeobachtung

Die graue Markierung in Tabelle 11 verdeutlicht, wie sich die gewählte Art der Beobachtung im Rahmen dieser Arbeit zeigt. Die Autorin ist zugleich forschende Person und Teil des Geschehens (teilnehmende Beobachtung). Die zu beobachtenden Kinder (Fremdbeobachtung) wurden über die erfolgte Beobachtung nicht in Kenntnis gesetzt (verdeckte Beobachtung). Die Beobachtungen erfolgten durch den Einsatz eines DBR-Plans und eines Forschungstagebuchs (systematische Beobachtung). Die Beobachtung fand in einem natürlichen Umfeld statt (Beobachtung in natürlichen Situationen).

5.3.2. Forschungstagebuch

Das Festhalten von Notizen in einer Art von Forschungstagebuch ist ein bekanntes Mittel, um Gedanken und Beobachtungen festzuhalten. Diese Methode wurde auch in der vorliegenden Arbeit begleitend zur Datenerhebung mittels DBR eingesetzt. Solche Notizen von wichtigen Beobachtungen sollen möglichst unmittelbar und unverzüglich gemacht werden (vgl. Flick, 2011, S. 375f.). Wenn die forschende Person sich aber aktiv an Vorgängen beteiligt, kann dies schwierig

umzusetzen sein. Dann ist das nachträgliche Notieren eine mögliche Alternative, die aber auch möglichst unmittelbar nach einer Beobachtungssequenz stattfinden soll (vgl. ebd.).

Um das Notieren verschiedener wichtiger Beobachtungen im Verlauf der Spielförderung systematisch zu gestalten, hat die Autorin ein Forschungstagebuch erstellt. Es enthält bestimmte Bereiche, denen Notizen zugeordnet werden können. Die Autorin hat sich entschieden, neben Notizen zu den beiden fokussierten Kindern auch von ihr gestellte Fragen im Tagebuch zu verzeichnen. Weiter enthält das Forschungstagebuch neben Beobachtungen zum Geschehen auch persönliche Überlegungen und Gedanken der Forscherin, u. a. zu möglichen Anpassungen des Unterrichtsgeschehens oder der Spielsituationen. Die folgende Tabelle zeigt exemplarisch die Strukturierung des von der Autorin eingesetzten Tagebuchs.

Tabelle 12: Struktur des eingesetzten Forschungstagebuchs

Beobachtungszeitpunkt Nr.	Datum/Zeit:
allg. Informationen <i>(Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder etc.)</i>	
Beobachtungen und Interpretation	
.	
Gestellte Fragen	
.	
Reflexion	
.	
Anpassungen	Weiteres/Besonderes
.	

5.3.3. Direct Behavior Rating (DBR)

In Kapitel 5.1.4 wurde dargelegt, welche Schritte bei der Planung, Durchführung und Auswertung eines DBR beachtet werden müssen. In diesem Kapitel wird nun die konkrete Umsetzung im Rahmen der vorliegenden Arbeit beschrieben.

Im Rahmen des vorliegenden DBR wurde die Gesamtdauer der Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten bei den beiden ausgewählten Kindern beobachtet. Zur Erhebung der Daten wurde eine Multi-Item-Skala mit folgenden 15 Items zu unterschiedlichen mathematischen Inhalten eingesetzt.

Multi-Item-Skala

1. Zählfertigkeiten ohne Zählmaterial
2. Mengen abzählen
3. Mehr/gleich/weniger
4. Anzahlerfassung (strukturiert und unstrukturiert)
5. Ziffern erkennen
6. Ziffern schreiben
7. Ziffer einer Menge zuordnen
8. Zahlen der Grösse nach ordnen
9. Ordnen nach numerischer Grösse
10. Der Grösse nach ordnen
11. Ordinalaspekt
12. 1:1-Zuordnung
13. Mengen vergleichen
14. Räumliche Begriffe
15. Muster und Regeln

In der vorliegenden Arbeit wurde eine Zeitskala eingesetzt. Diese beurteilt den Zeitanteil, in dem das Kind das Zielverhalten – Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten – innerhalb eines bestimmten Beobachtungszeitraumes zeigt (weniger als eine Minute = Gelb, mehr als eine Minute = Grün, Zielverhalten wurde nicht gezeigt = Rot). Vertikal wurden die Items eingetragen, horizontal die Spielfördereinheiten.

Die folgende Abbildung zeigt die erstellte Skala über den gesamten Interventionsverlauf.

Abbildung 4: Ratingplan

Items	Kind T									
	Lektion 1	Lektion 2	Lektion 3	Lektion 4	Lektion 5	Lektion 6	Lektion 7	Lektion 8	Lektion 9	Lektion 10
Item 1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
Item 2	2	1	2		1	2	2	2	2	2
Item 3	1	1	2		1	1	1	1	1	1
Item 4	2	0	2		2	2	1	1	2	1
Item 5	1	1	0		0	2	0	2	1	0
Item 6	1	0	0		0	2	0	0	0	0
Item 7	1	1	1		0	2	0	2	1	0
Item 8	0	0	0		0	1	0	1	1	0
Item 9	0	1	0		1	1	2	1	1	1
Item 10	1	0	0		1	0	0	1	1	0
Item 11	0	0	1		1	1	1	0	1	1
Item 12	1	1	1		1	1	2	1	1	1
Item 13	1	1	2		1	1	1	1	1	1
Item 14	1	1	2		1	1	1	1	1	1
Item 15	0	1	2		2	2	2	1	2	2
Mittelwert	0.866666667	0.666666667	1.066666667		0.866666667	1.333333333	0.933333333	1.066666667	1.133333333	0.8

Die Verhaltensbeurteilung wurde während der gesamten 10 Wochen der Spielförderung durchgeführt. Sie erfolgte mittels Videoaufzeichnung an jeweils einem Messzeitpunkt pro Kind und pro Woche. Zusätzlich wurden die beiden Screenings zu Beginn und am Ende der Intervention ebenfalls miteinbezogen. Dies ergab eine Gesamtanzahl von 12 Messzeitpunkten. Der Beobachtungszeitraum wurde auf 30 Minuten festgelegt. Bei Abwesenheit oder Krankheit eines Kindes wurde dies vermerkt und die Verhaltensbeurteilung für den betreffenden Messzeitpunkt ausgelassen. Dies kam während der gesamten Spielförderung bei beiden Kindern je einmal vor. Da die Beurteilungen ausschliesslich von der Autorin vorgenommen wurden, sind sie entsprechend subjektiv. Um dieser Tatsache entgegenzuwirken, wurden Videoaufnahmen von den jeweiligen Fördereinheiten gemacht. Die Dauer der Auseinandersetzung der fokussierten Kinder mit mathematischen Inhalten konnte damit auf eine objektive Art und Weise beurteilt werden. Dies ermöglichte der Autorin, ihre subjektiven Einschätzungen mit der Objektivität der Videoaufnahmen abzugleichen und gegebenenfalls anzupassen.

6 Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus dem Screening «Familie Bär im Matheland» und dem Direct Behavior Rating sowie Beobachtungen aus dem Forschungstagebuch zusammenfassend dargestellt und ausgewertet.

6.1. Ergebnisse Screening

Das Screening zeigt den Ist-Zustand der mathematischen Kompetenzen der beiden Kinder vor und nach der Interventionsphase. Beide weisen beim Pretest eine unterdurchschnittliche Leistung auf (weniger als 40 Punkte), womit ein klarer Förderbedarf nachgewiesen ist. Aufgrund der Resultate kann davon ausgegangen werden, dass beide Kinder vor der Intervention wenig Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten gezeigt haben. Der Auswertungsboden des Screenings befindet sich im Anhang III.

6.2. Ergebnisse Direct Behavior Rating

Die gesammelten Verlaufsdaten aus dem ausgefüllten DBR-Plan werden zuerst als Säulendiagramm und dann als Liniendiagramme dargestellt. Im Säulendiagramm sind die einzelnen Items mit einer jeweils eigenen Farbe gekennzeichnet. Beim Liniendiagramm zeigt die X-Achse die Anzahl der Messzeitpunkte und die Y-Achse die verwendete Skalenbreite. In diesem Fall ist dies die Spanne des prozentualen Zeitanteils von 0 % bis 100 %, in welchem das Kind innerhalb des festgelegten Beobachtungszeitraums von 30 Minuten eine Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten gezeigt hat. Die Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten wird im nachfolgenden Text zur Vereinfachung mit «Amml» abgekürzt. Um die erste Analyse durch visuelle Inspektion zu ergänzen, wird der Mittelwert der B-Phase berechnet. Eine weitere Ergänzung wäre die Berechnung eines Effektstärkemasses. Dazu würde der Anteil der Nicht-Überlappung aller Paare (NAP) ermittelt. Der NAP gibt an, «wie viel Prozent der Daten aus der Interventionsphase über den jeweils gleichen Messzeitpunkten in der Grundratenphase liegen» (Casale et al., 2019, S. 87). Liegt dieser Prozentanteil über 50 %, kann von einer positiven Entwicklung in Richtung des Zielverhaltens gesprochen werden. Liegt der Wert unter 50 %, zeigt dies eine negative Entwicklung an (vgl. Casale et al., 2019). Da aber von einer Multi-Item-Skala ausgegangen wird und in beiden A-Phasen lediglich zwei Messungen mit anderen Kriterien stattfanden, wird bei der vorliegenden Arbeit mit dem Mittelwert argumentiert. Dazu kommt, dass eine Auswertung des NAP mit einer Multi-Item-Skala den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde.

6.2.1. Screening G.

Abbildung 5: Screening Kind G.

Obige Abbildung zeigt den Zustand der mathematischen Kompetenzen von G. vor und nach der Interventionsphase. Aufgrund der Resultate kann davon ausgegangen werden, dass G. vor der Intervention wenig Amml gezeigt hat. Mit 33 Punkten beim ersten Screening zeigte sie eine unterdurchschnittliche Leistung und wies einen klaren Förderbedarf auf. Nach der Intervention der Spielförderung legte sie mit 83 Punkten einen markanten Anstieg ihrer mathematischen Kompetenzen an den Tag. Ihre Leistung in den mathematischen Kompetenzen konnte um 50 % erhöht werden.

6.2.2. DBR G.

Abbildung 6: Items pro Lektion, Kind G.

Aus dem Säulendiagramm lässt sich entnehmen, dass sich G. grundsätzlich in jeder Fördereinheit mit unterschiedlichen mathematischen Inhalten auseinandergesetzt hat. Einige waren je nach Spielmittel und Inhalt der Fördereinheit ausgeprägter. Vor allem die Items 2 und 12 kamen in jeder Fördereinheit bei G. stark frequentiert vor.

Abbildung 7: DBR, Kind G.

Items	Kind G									
	Lektion 1	Lektion 2	Lektion 3	Lektion 4	Lektion 5	Lektion 6	Lektion 7	Lektion 8	Lektion 9	Lektion 10
Item 1	1	1	0	0	0	1	0	1		1
Item 2	2	2	2	1	2	2	2	2		2
Item 3	1	1	1	1	1	1	1	2		1
Item 4	1	1	1	1	1	1	1	2		1
Item 5	0	0	0	0	0	2	0	2		0
Item 6	0	0	0	0	0	2	0	0		0
Item 7	0	1	1	1	0	2	0	2		0
Item 8	0	0	0	0	0	1	0	1		0
Item 9	1	1	1	1	1	1	0	2		1
Item 10	1	2	1	1	0	0	1	1		0
Item 11	2	1	2	1	1	0	0	0		1
Item 12	2	1	2	2	2	1	0	2		1
Item 13	1	1	1	1	1	1	1	2		1
Item 14	2	1	1	2	1	1	1	2		1
Item 15	1	1	1	2	2	1	1	1		2

Obige Abbildung zeigt, wie sich die Dauer der Amml bei G. während der Interventionsphase verändert hat. Vor allem die Fördereinheit 8 sticht dabei heraus. Das Screening (Pre- und Posttest) fällt dabei in die A-Phase, die B-Phase mit weiteren zehn Messzeitpunkten in die Interventionsphase der Spielförderung.

Abbildung 8: Liniendiagramm Kind G.

Bei der ersten visuellen Inspektion des Liniendiagramms von G. fällt auf, dass in der Grundratenphase die Dauer der Amml unter 40 % liegt. Dagegen sind in der Interventionsphase mit einer Ausnahme keine Werte unter 40 % zu finden. Weiter ist in der Interventionsphase eine

gewisse Stabilität der Werte im oberen Bereich zu beobachten. Der zweitletzte Wert liegt bei fast 80 % und ist damit der höchste Wert, der während der gesamten Beobachtungszeit bei G. festgehalten wurde. Der Mittelwert der B-Phase ist mit 47 % gegenüber dem der A-Phase (33 %) höher. Es zeigt sich insgesamt ein deutlicher Trend nach oben.

Die gewonnenen Resultate zeigen also auf, dass G. während der Interventionsphase zunehmend mehr Zeit mit der Amml verbracht hat. Dies ist bedeutsam, da G. vor der Intervention sehr wenig Zeit in der Amml verbracht hatte. Der Vergleich der beiden Mittelwerte aus A- und B-Phase stützt die Erkenntnis der vermehrten Amml während der B-Phase. Die Stabilisierung der Werte in der B-Phase lässt darauf schliessen, dass sich G. rasch auf die Spielförderung einlassen konnte und sich schnell vermehrt eine Amml zeigte. Aussagekräftig ist aber vor allem der Vergleich der beiden Werte des Pre- und des Posttests mit einer Zunahme der mathematischen Kompetenzen von 50 %. Gemäss Parker & Vannes (2009, S. 364) entspricht dieser Wert einem mittelstarken Effekt einer Intervention. Die Durchführung der Spielförderung hat sich also positiv und in mittelstarkem Mass auf die Dauer von Amml bei G. ausgewirkt.

6.2.3. Screening T.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Zustand der mathematischen Kompetenzen von T. vor und nach der Interventionsphase. Aufgrund der Resultate kann davon ausgegangen werden, dass T. vor der Intervention selten Amml gezeigt hat. Mit 24 Punkten beim ersten Screening zeigte sie klar eine unterdurchschnittliche Leistung. Nach der Intervention der Spielförderung zeigte auch sie mit 68 Punkten einen Anstieg ihrer mathematischen Kompetenzen. Ihre Leistung in den mathematischen Kompetenzen konnte um 44 % erhöht werden.

Abbildung 9: Screening T.

6.2.4. DBR T.

Abbildung 10: Items pro Lektion, Kind T.

Aus dem Säulendiagramm von T. kann entnommen werden, dass sich T. grundsätzlich in jeder Fördereinheit mit unterschiedlichen mathematischen Inhalten auseinandergesetzt hat. Einige waren je nach Spielmittel und Inhalt der Fördereinheit ausgeprägter. Vor allem die Items 2, 3 und 12 kamen bei T. in jeder Fördereinheit zum Tragen.

Abbildung 11: DBR, Kind T.

Items	Lektion 1	Lektion 2	Lektion 3	Lektion 4	Lektion 5	Lektion 6	Lektion 7	Lektion 8	Lektion 9	Lektion 10
Item 1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
Item 2	2	1	2		1	2	2	2	2	2
Item 3	1	1	2		1	1	1	1	1	1
Item 4	2	0	2		2	2	1	1	2	1
Item 5	1	1	0		0	2	0	2	1	0
Item 6	1	0	0		0	2	0	0	0	0
Item 7	1	1	1		0	2	0	2	1	0
Item 8	0	0	0		0	1	0	1	1	0
Item 9	0	1	0		1	1	2	1	1	1
Item 10	1	0	0		1	0	0	1	1	0
Item 11	0	0	1		1	1	1	0	1	1
Item 12	1	1	1		1	1	2	1	1	1
Item 13	1	1	2		1	1	1	1	1	1
Item 14	1	1	2		1	1	1	1	1	1
Item 15	0	1	2		2	2	2	1	2	2

Folgende Abbildung zeigt, wie sich die Amml bei T. im Verlauf der Spielförderung verändert hat. Der erste und der letzte Messzeitpunkt fällt dabei in die A-Phase, die weiteren zehn Messzeitpunkte in die Interventionsphase der Spielförderung.

Abbildung 12: Liniendiagramm Kind T.

Bei der ersten visuellen Inspektion des Liniendiagramms von T. fällt auf, dass in der Grundratenphase die Dauer der Amml unter 30 % liegt. Dagegen sind in der Interventionsphase mit einer Ausnahme keine Werte unter 40 % zu finden. Weiter ist in der Interventionsphase eine gewisse Stabilität der Werte im oberen Bereich zu beobachten. Der zweitletzte Wert liegt bei fast 60 % und ist damit der zweithöchste Wert, der während der gesamten Beobachtungszeit bei T. festgehalten wurde. Der Mittelwert der B-Phase ist mit 49 % gegenüber dem der A-Phase (24 %) wesentlich höher. Es zeigt sich insgesamt ein deutlicher Trend nach oben.

Die gewonnenen Resultate zeigen also auf, dass T. während der Interventionsphase zunehmend mehr Zeit mit der Amml verbracht hat. Dies bedeutet, dass T. vor der Intervention sehr wenig Zeit in der Amml verbracht hat. Der Vergleich der beiden Mittelwerte aus A- und B-Phase stützt die Erkenntnis der vermehrten Amml während der B-Phase. Die Stabilisierung der Werte in der B-Phase lässt darauf schliessen, dass sich T. rasch auf die Spielförderung einlassen konnte und vermehrt eine Amml zeigte. Aussagekräftig ist aber vor allem der Vergleich der beiden Werte des Pre- und des Posttests mit einer Zunahme von 44 % der mathematischen Kompetenzen von T.. Gemäss Parker & Vannes (2009, S. 364) entspricht dieser Wert einem mittelstarken Effekt einer Intervention. Die Durchführung der Spielförderung hat sich bei T. also positiv und in mittelstarkem Mass auf die Dauer von Amml ausgewirkt.

6.3. Ergebnisse Forschungstagebuch

Die Aufarbeitung der gesammelten Daten orientiert sich am Vorgehen einer Inhaltsanalyse. Die gesammelten Beobachtungen werden dazu anhand verschiedener Kategorien strukturiert (vgl.

Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 175ff.). So wurden in einem ersten Schritt alle festgehaltenen Beobachtungen den jeweiligen Kindern zugewiesen (siehe Anhang IV und V). Anschliessend wurden die nun zugeordneten Beobachtungen aufgrund ihres Inhalts nach folgenden drei Kategorien weiter analysiert:

- Umgang mit Spielmitteln
- Situationen der Kooperation bzw. Interaktion
- Strukturierende Hilfen und Elemente der direkten Instruktion
- Diverses

Anhand dieser vier Kategorien wurden die Beobachtungen strukturiert. Die Autorin wies die Beobachtungen dabei jener Kategorie zu, der sie am ehesten entspricht. Einige Beobachtungen beinhalten Aspekte verschiedener Kategorien.

6.3.1. Erkenntnisse

Anhand der Strukturierung der Beobachtungen aus dem Forschungstagebuch können nun verschiedene Erkenntnisse und Hypothesen zum Verhalten der beiden fokussierten Kinder G. und T. formuliert werden. Die Ziffern in Klammern verweisen dabei auf die jeweiligen Beobachtungen aus den Forschungstagebüchern, die die formulierte Erkenntnis stützen.

Umgang mit Spielmitteln

Die Beobachtungen zu dieser Kategorie zeigen, dass bei G. und T. unterschiedliche Aspekte des Umgangs mit den Spielmitteln auffällig waren. Bei G. zeigten sich viele Situationen, in denen sie sich aktiv und explorativ mit den ihr zur Verfügung stehenden Spielmitteln auseinandersetzte (G1, G3, G6 und G8). Vor allem unstrukturierte Spielmittel (G1 und G8) schienen für sie einen hohen Aufforderungscharakter aufzuweisen und viel Verbalisierung und Reflektion über numerische Inhalte auszulösen. Weiter hat G. Materialien häufig zielgerichtet und bewusst ausgewählt und ebenso eingesetzt (G5, G6 und G8). Für G. war es gut möglich, Spielmittel unabhängig von ihrem ursprünglichen Zweck für ihr eigenes Spiel einzusetzen (G1, G6 und G8). G. machte der Umgang mit unstrukturierten Spielmaterialien Spass (G1, G6 und G8). T. verfügte ebenfalls über Möglichkeiten, Spielmittel unabhängig ihres ursprünglichen Zwecks einzusetzen (T2, T6 und T8). Bei ihr zeigte sich im Umgang mit den zur Verfügung stehenden Spielmitteln häufig, dass sie sich in konstruierender Art und Weise damit auseinandersetzte (T1, T3, T5 und T7). Einige Beobachtungen betreffen Schwierigkeiten beim selbstständigen Finden von Lösungsstrategien, wie beispielsweise Anfang und Ende einer Menge zu bestimmen oder Muster weiterzuführen (T3 und T5).

Situationen der Kooperation bzw. Interaktion

Bei der Betrachtung der festgehaltenen Beobachtungen in diesem Bereich fällt auf, dass G. schnell und meist problemlos den Zugang ins kooperative Spiel fand (G2, G4, G7 und G8). Die Anzahl der Interaktionspartner variierte dabei zwischen 1 und 4 (die Mäuse eingeschlossen). G. verfügte über die Fähigkeiten, das Spiel zu führen und zu organisieren (G6, G7 und G8). Ebenso konnte sie sich in ein strukturiertes Spiel integrieren (G1, G2 und G4). Die notierten Beobachtungen von kooperativen bzw. interaktiven Situationen von G. zeigen weiter, dass sie diese selbstständig und mit wenig direkter Hilfe der Autorin meistern konnte. Die festgehaltenen Beobachtungen von T. zeigen, dass sie sehr gerne in Interaktion mit den Mäusen trat. (Diese kommen in allen Fördereinheiten vor.) Indirekte Unterstützungshilfe und Strukturierung über die Mäuse konnte T. sehr gut verwerten und so wieder ins Spiel gelangen (T3, T5, T6, T8). Direkter Strukturierung der Autorin hingegen wich sie sehr oft aus (T3, T5 und T6). T. muss gewisse Anteile der Fördereinheit selbst bestimmen können und benötigt nach wie vor viel Zeit für eigenbestimmtes Spiel (T1, T3 und T6). Situationen, in denen T. eine Interaktion selbst aufrechterhalten konnte, beinhalteten neben ihr meist ein bis maximal zwei Spielpartner/innen. (Dies zeigt sich in allen Fördereinheiten.)

Strukturierende Hilfen und Elemente der direkten Instruktion

Die Beobachtungen aus dem Forschungstagebuch, welche dieser Kategorie zugeordnet wurden, zeigen deutliche Unterschiede in der Häufigkeit strukturierender Hilfen und direkter Instruktion durch die Autorin. G. benötigt zu Beginn der Fördereinheit meistens einige wenige Elemente der direkten Instruktion, danach gelingt es ihr häufig, selbst eigene Entdeckungen zu systematisieren und Lösungsstrategien zu entwickeln und zu verinnerlichen (G1, G3 und G6). Das viele Wiederholen der Zählhandlungen ist bei G. sehr gut zu beobachten (G1, G3 und G6). Auch das Verbalisieren und Reflektieren der numerischen Inhalte übernimmt sie im Verlauf der Spielförderung immer öfter eigenständig (G8). Bei G. fällt allgemein auf, dass sie sich während des Spiels und der kognitiven Auseinandersetzung mit den Inhalten immer wieder körperlich bewegen (tanzen, hüpfen) muss und eigenaktiv nach unterschiedlichen Darstellungsformen von Mengen und Zahlen sucht. Bei T. weisen hingegen viele der festgehaltenen Beobachtungen Formen von direkter Instruktion durch die Autorin bzw. die Mäuse auf. Es zeigt sich, dass es T. immer wieder schwer fällt, sich längere Zeit auf ein Spiel oder eine Aufgabe einzulassen. Über das Spiel mit den Mäusen gelingt es der Autorin oft, T. erneut für mathematische Inhalte zu begeistern und in die Spielhandlung zurückzuführen. Auch bei der Systematisierung eigener Erfahrungen und Lösungsfindungen ist sie noch stark auf Unterstützung von aussen angewiesen. Hier übernehmen die Autorin oder stellvertretend die Mäuse das Verbalisieren und Reflektieren von numerischen Inhalten, und es lässt sich mit der Zeit beobachten, dass T. dieses Verhalten immer öfter übernimmt und sich vermehrt eigenaktiv in die Spielhandlungen begibt. Weiter kann aus den festgehaltenen Beobachtungen der Schluss gezogen werden, dass T. vermutlich durch ihren selektiven Mutismus noch über wenig Erfahrung in

sozialen und kooperativen Spielsituationen verfügt. Im geführten kleinen Setting lässt sie sich aber bereits oft darauf ein (G8).

Diverses

In dieser Kategorie fällt auf, dass sich G. durchaus positiv über die Spielförderung äussert und den Umgang mit jeglicher Art von Spielmitteln zu geniessen scheint. Dies konnte sie auch sprachlich mehrmals ausdrücken (G9 und G10). T. war ebenfalls in der Lage, sich zu diesem Thema in einfacher Sprache zu äussern, wobei sie die Mäuse und das Spiel mit ihnen speziell herausstrich. Dass für sie die freien unstrukturierten Momente des Spiels ohne ein Ziel noch von grosser Wichtigkeit sind, widerspiegelt vermutlich auch ihr aktuelles Entwicklungsalter. Bei beiden Kindern konnte im Verlauf der Spielförderung eine Verbesserung des mathematischen Wortschatzes festgestellt werden, was vermutlich auch auf das stetige Verbalisieren, Fragen und Reflektieren der Autorin zurückzuführen ist.

7 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus dem DBR und dem Forschungstagebuch unter Einbezug verschiedener Aspekte der vorliegenden Arbeit interpretiert. Es werden Verbindungen von den Ergebnissen zur erarbeiteten Theorie, zu den individuellen Voraussetzungen der Kinder sowie zu Aspekten der Durchführung der Spielförderung aufgezeigt. Anschliessend an die Interpretation wird die in Kapitel 3 formulierte Fragestellung beantwortet. Weiter enthält das Kapitel eine kritische Auseinandersetzung mit der vorliegenden Arbeit, wobei das methodische Vorgehen im Zentrum steht. Das Kapitel schliesst mit einem Fazit ab, das auch in einem kurzen Ausblick aufzeigt, inwiefern eine Weiterführung der Spielförderung von Interesse sein könnte.

7.1. Interpretation der Ergebnisse

Zu Beginn werden die Ergebnisse auf allgemeiner Ebene betrachtet. Anschliessend erfolgt eine kurze Ausführung zu jedem der beiden fokussierten Kinder unter Betrachtung individueller Aspekte.

7.1.1. Allgemeine Interpretation

Die Resultate der erfolgten DBR-Verlaufsmessung zeigen bei beiden Kindern, dass sie im Laufe der Spielförderung vermehrt Zeit mit der Amml verbracht haben. Dies liefert einen ersten Hinweis darauf, dass die durchgeführte Intervention im Hinblick auf die Förderung der mathematischen Kompetenzen bei G. und T. erfolgreich war. Die ermittelten Werte zeigen, dass mit der Intervention bei beiden Kindern ein mittelstarker Effekt erzielt wurde. Daraus lässt sich ebenfalls schliessen, dass sich die Spielförderung positiv auf die Gesamtdauer der Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten beider Kinder ausgewirkt hat. Bei Interpretationen von DBR-Verlaufsmessungen muss aber beachtet werden, dass Verhaltensentwicklungen meist nicht eindeutig auf eine einzige Massnahme zurückzuführen sind. Wie in Kapitel 5.1.4 beschrieben, lassen sich Verhaltensänderungen jeweils auf mindestens drei verschiedene Arten von Ursachen zurückführen.

Dies können schülerbezogene, situationsbezogene oder beurteilungsbezogene Ursachen sein. Für die vorliegenden Ergebnisse bedeutet dies, dass man nicht davon ausgehen kann, dass die Spielförderung allein zu den beobachteten Verhaltensänderungen geführt hat. Viel wahrscheinlicher ist, dass eine Kombination aus tatsächlichen Verhaltensänderungen bei den Kindern (schülerbezogene Ursache), der veränderten Situation im Kindergarten und in der Spielförderung (situationsbezogene Ursache) sowie der veränderten Rolle der erwachsenen Person innerhalb der Spielförderung (beurteilende Ursache) zu den beschriebenen Ergebnissen geführt hat. Nicht vollständig auszuschliessen ist der Einfluss von beurteilungsbezogenen Faktoren, da die Einschätzungen auf dem DBR-Plan ausschliesslich von der Autorin vorgenommen wurden und eine relativ hohe Subjektivität aufweisen. Durch den Einsatz von Videoaufzeichnungen wurde jedoch versucht, dies bestmöglich zu verhindern.

In der Einleitung wurde beschrieben, dass dem Erwerb des Zahlbegriffs für die frühe mathematische Bildung eine zentrale Bedeutung zukommt. Vor allem das zahlenbezogene Vorwissen vor Schuleintritt ermöglicht eine gute Vorhersage der späteren schulischen Rechenleistung. Eine frühe Unterstützung und Förderung kann wesentlich dazu beitragen, Entwicklungen bei Kindern anzuregen und Unterschiede abzuschwächen oder gar auszugleichen. Das Spiel kann dabei gezielt als Lern- und Entwicklungsmotor genutzt werden, weil es Kindern auf verschiedenen Entwicklungsniveaus die Möglichkeit bietet, sich mit mathematischen Inhalten aktiv handelnd auseinanderzusetzen.

Die Resultate der vorliegenden Arbeit liefern Hinweise darauf, dass sich die gezielte Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten der beiden fokussierten Kinder innerhalb der durchgeführten Spielförderung durchaus positiv entwickelt hat.

7.1.2. Interpretation G.

Die Resultate aus dem Direct Behavior Rating sowie die Beobachtungen aus dem Forschungstagebuch zeigen, dass sich G. mit der Spielförderung gut zurechtfinden konnte. Bereits vor der Intervention zeigte G. Momente der Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten. Diese entstanden aber eher zufällig und selten.

Während der Interventionsphase traten diese Momente deutlich häufiger und länger auf. Die individuellen Voraussetzungen von G. tragen mit Sicherheit einen wesentlichen Teil zu dieser positiven Entwicklung bei. Wie in Kapitel 5.2.1 beschrieben, verfügt sie über gute Kompetenzen im kommunikativen und interaktiven Bereich in kleineren Settings. G. orientiert sich gern an Erwachsenen und kann ihre Kommunikation den Bedürfnissen ihres Gegenübers anpassen. Weiter begegnet G. neuen Situationen offen und zeigt in Spielsituationen in kleinen Settings allgemein ein gesundes Selbstvertrauen und Durchhaltevermögen. Diese Stärken waren wohl ein Grund, warum sich G. sehr schnell und vermeintlich problemlos auf die Spielförderung einlassen konnte und sie innerhalb der beiden gemeinsamen Fördereinheiten auch T. in ihr Spielhandeln einbinden konnte. Die Beobachtungen zeigen zudem, dass sie der Spielförderung mit durchaus

positiven Gefühlen gegenüberstand und das Spielen, Lernen und Üben schätzte. Vor allem unstrukturierte Spielmittel ermöglichten es G., ihre Kreativität im Spiel und im Lernen zu zeigen und auszudrücken. Es konnte eine Zunahme der Verbalisierung und der Reflektion von numerischen Inhalten und Lösungsprozessen festgestellt werden. Anfangs orientierte sich G. noch stark an den Inputs, Strukturierungshilfen und Fragen der Autorin. Im Laufe der Zeit entwickelte sie mehr und mehr eigene Spielideen zu mathematischen Inhalten. G. bewegte sich während der Spielförderung innerhalb verschiedener Spielformen (vgl. Kapitel 2.3). So waren Momente des Konstruktions- und Explorationsspiels, aber auch Formen des Symbol-, Regel- und Rollenspiels zu beobachten. G. liess sich auf die Form der individuell-adaptiven Spielförderung ein und konnte durch strukturierte Lernangebote darin unterstützt werden, ihre eigenen Entdeckungen zu systematisieren und individuelle Lösungsstrategien zu entwickeln.

7.1.3. Interpretation T.

Bei der Betrachtung des ersten Pretests zeigt sich, dass T. bezüglich ihrer mathematischen Kompetenzen noch grossen Förderbedarf aufweist und bis anhin noch sehr wenig mit mathematischen Inhalten auseinandergesetzt hat. Die individuellen Voraussetzungen von T. zeigen zudem, dass soziale, kommunikative und kooperative Situationen für sie oft eine Herausforderung darstellen (vgl. Kapitel 5.2.1). Dies mag ebenfalls dazu beigetragen haben, dass T. kaum Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten aufwies. Anhand der Resultate aus dem Direct Behavior Rating konnte eine Zunahme der Gesamtdauer der Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten im Rahmen der Spielförderung festgestellt werden. Das Verlaufsdigramm (vgl. Kapitel 6.1.2) zeigt, dass die Zunahme nicht ganz so stetig erfolgte, wie dies bei G. der Fall war. Dies kann daher rühren, dass es T. anfangs nicht ganz so leicht fiel, sich mit der neuen Spielsituation zu arrangieren. Die neue Struktur verlangte von T., sich aktiv handelnd mit den zur Verfügung stehenden Spielmitteln und der neuen Struktur auseinanderzusetzen. Es gelang ihr immer wieder, gegenüber der Autorin oder den Mäusen Ideen für ein einfaches Spiel zu formulieren. Schwierigkeiten zeigten sich bei T. vor allem dann, wenn sie Kompromisse schliessen sollte oder es darum ging, Ideen und Inputs der Autorin wahrzunehmen und zuzulassen. Dies löste bei T. häufig Stress aus und sie war auf direkte Hilfestellungen angewiesen. Durch die Mäuse konnte T. häufig emotional abgeholt und zum Weitermachen motiviert werden. Diese Herausforderungen führten möglicherweise dazu, dass sie zu Beginn der Spielförderung erst einmal nicht so hohe Werte zeigte. Mit der Zeit konnte vielseitigere und vermehrte Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten beobachtet werden. Diese Zunahme gründet wohl auf verschiedenen Ursachen wie den angepassten Hilfestellungen, ihrer eigenen Entwicklung innerhalb der Spielförderung oder auch auf gewissen strukturellen Anpassungen während des Spiels. Am Ende der Spielförderung zeigt der Pretest, dass T. grosse Fortschritte in den mathematischen Kompetenzen gemacht hat und sich bei der Auswertung nun mit 68 % im

Durchschnittsbereich wiederfindet. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass im Laufe der Spielförderung gewisse Spielideen entstanden sind, auf die T. immer wieder zurückgreifen konnte. Es entstand eine Art Repertoire an Spielideen, Kompetenzen, Strategien und Lösungsmöglichkeiten, welche ihr zu Beginn der Förderung noch nicht zur Verfügung standen. Diese Sicherheit im Inhalt und im Ablauf der Spielförderung war für T. vermutlich eine Erleichterung, und sie konnte sich offener und entspannter auf die Spiel- und Lernsituation einlassen.

7.2. Beantwortung der Fragestellung

Im Sinne des forschungsmethodischen Vorgehens, welches sich an der evidenzbasierten Praxis orientiert (vgl. Kapitel 5.1.1), erfolgt nun die Entscheidung über die Gültigkeit der Förderhypothese bzw. die Beantwortung der eingangs formulierten Förderfrage. Die Beantwortung der Förderfrage stützt sich auf die Ergebnisse aus dem Direct Behavior Rating. Die Zusatzfrage wird anhand der Planung und Durchführung der Spielförderung sowie der festgehaltenen Beobachtungen aus dem Forschungstagebuch beantwortet.

Um die Förderfrage konkret zu beantworten, folgen eingehend erst einige Worte zur grundsätzlichen Umsetzung einer Spielförderung im Kindergarten. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die Durchführung einer individuell-adaptiven Spielförderung mathematischer Kompetenzen absolut möglich und umsetzbar ist. In einem heilpädagogischen Setting ist es jedoch unerlässlich, ein solches Projekt auf verschiedenen Ebenen an die individuellen Voraussetzungen anzupassen. Dazu gehören Voraussetzungen auf struktureller Ebene (z. B. zeitlich, räumlich, materiell), aber auch Voraussetzungen bei den Kindern. Ihren Bedürfnissen muss bei der Planung einer solchen Spielförderung Rechnung getragen werden (vgl. Kapitel 4). Da sich diese Bedürfnisse und Voraussetzungen bei jedem Kind ganz unterschiedlich zeigen, ist es nicht möglich, ein Patentrezept für eine Spielförderung im Kindergarten zu formulieren. Dies wurde mit der vorliegenden Arbeit aber auch gar nicht angestrebt.

7.2.1. Förderfrage:

Inwiefern kann durch eine individuell-adaptive Spielförderung die Dauer der Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten bei Kindern mit heilpädagogischem Bedarf im Kindergarten erhöht werden?

Innerhalb der eigens entwickelten individuell-adaptiven Spielförderung der mathematischen Kompetenzen konnte bei zwei ausgewählten Kindern (G. und T.) eine Zunahme der Gesamtdauer ihrer Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten während den festgelegten Beobachtungszeiträumen beobachtet und festgehalten werden. Der Anstieg der Auseinandersetzung erfolgte bei den beiden ausgewählten Kindern unterschiedlich stark und unterschiedlich schnell. Strukturierende Hilfen und Elemente der direkten Instruktion forderten die Kinder dazu auf, sich vermehrt mit numerischen Inhalten und Lösungsprozessen auseinanderzusetzen. Um die Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten zu ermöglichen,

bedarf es von Seiten der Lehrperson wohlüberlegte und gezielte Unterstützung und Hilfestellungen, die den individuellen Voraussetzungen der einzelnen Kinder entsprechen. Dabei wird das Spiel als Lern- und Entwicklungsmotor genutzt, da es Kindern auf verschiedenen Entwicklungsniveaus die Möglichkeit bietet, sich mit mathematischen Inhalten aktiv handelnd auseinanderzusetzen. So konnten während der durchgeführten Spielförderung die natürlichen Lerngelegenheiten der Kinder weiterentwickelt werden.

7.2.2. Zusatzfrage:

Welche allgemeinen Erkenntnisse im Hinblick auf eine individuell-adaptive Spielförderung der mathematischen Kompetenzen im Kindergarten lassen sich aus deren Durchführung ziehen?

Anhand der Projektplanung, der Durchführung und der Ergebnisse aus dem Forschungstagebuch können einige Erkenntnisse formuliert werden. Diese basieren aufgrund des gewählten Forschungssettings vor allem auf den Beobachtungen zu den beiden ausgewählten Kindern und können daher nicht verallgemeinert werden.

> Die wohlüberlegte Planung einer mathematischen Spielförderung ist wichtig. Bei der Gestaltung der Spielförderung muss die Lehrperson unbedingt Rücksicht auf die individuellen Voraussetzungen der Kinder nehmen. Eine vorgängige Erfassung der mathematischen Kompetenzen trägt dazu bei, dass Kinder möglichst optimal an der Spielförderung teilhaben können.

> Lernschwache Kinder sind besonders auf bekannte Strukturen, Abläufe und Rituale angewiesen. Klare Rahmenbedingungen bieten den Kindern und der Autorin über die gesamte Spielförderung hinweg Orientierung und Sicherheit.

> Kinder gehen mit den zur Verfügung stehenden Spielmitteln auf unterschiedliche Weise an mathematische Inhalte heran. Während das Angebot von Spielmitteln bei einigen schnell kreative und aktiv handelnde Prozesse auslöst, benötigen andere zusätzlich konkrete Inputs oder Hilfestellungen, um sich mit mathematischen Inhalten auseinanderzusetzen.

> Strukturierte und unstrukturierte Spielmittel gestatten eine grosse Bandbreite an Spielmöglichkeiten und Spielformen. Von Konstruktions- über Funktionsspiel bis hin zu Symbol-, Regel- oder Rollenspiel ist alles möglich. Dadurch können Kinder mit unterschiedlichen Entwicklungsniveaus auf ihre eigene Art und Weise am Spiel und an dessen Inhalten teilhaben.

> Kinder haben sehr individuelle Bedürfnisse hinsichtlich Unterstützung und Hilfestellungen durch die Lehrperson. Es gilt, die Spielsituationen wachsam zu beobachten und die verschiedenen Möglichkeiten der Unterstützung gezielt einzusetzen. Ebenso wichtig ist es aber, sich als Lehrperson zurückzuziehen und bewusst eine beobachtende, fragende oder verbalisierende Rolle einzunehmen.

> Bei der mathematischen Spielförderung soll die Lernumgebung so gestaltet sein, dass die Motivation und das Interesse der Kinder und der mathematische Inhalt zu gleichen Teilen wichtig sind.

> Zu guter Letzt ist es nötig, einer mathematischen Spielförderung genügend Zeit zu geben. Es zeigt sich, dass einige Kinder etwas mehr Zeit benötigen, um sich auf das Spielen und Lernen mit mathematischen Inhalten einzulassen bzw. einen passenden Zugang zu finden.

7.3. Kritische Reflexion

In der Folge wird das methodische Vorgehen kritisch evaluiert. Hierzu werden Vor- und Nachteile sowie bestimmte Schwierigkeiten aufgezeigt, welche sich an verschiedenen Punkten gezeigt haben.

7.3.1. Forschungsmethodik

Die vorliegende Arbeit folgt in den Grundzügen dem Konzept der *evidenzbasierten Praxis*. Wie in Kapitel 5.1 beschrieben, geht es hierbei darum, sich aufgrund verschiedener Evidenzen für eine möglichst passende Förderung zu entscheiden, diesbezüglich eine Förderhypothese oder -frage zu formulieren, die Förderung in der Praxis durchzuführen und zu evaluieren und abschliessend eine Entscheidung über die Gültigkeit der Förderhypothese zu fällen bzw. die Förderfrage zu beantworten. Es zeigte sich im Rahmen der vorliegenden Arbeit, dass sich dieses Modell gut in die heilpädagogische Praxis einbinden lässt und der grundsätzlichen Arbeitsmethode einer heilpädagogischen Lehrperson an einer Regelschule entspricht. Es geht dabei im Wesentlichen darum, aufgrund eines beobachteten Förderbedarfs und der individuellen Voraussetzungen von Kindern eine möglichst passende Förderung zu finden und umzusetzen. Die bewusste und gut begründete Wahl einer bestimmten Fördermethode sowie deren abschliessende Evaluation können zu einer heilpädagogischen Praxis führen, die weniger auf Intuition und Bauchgefühl aufbaut, sondern vielmehr auf nachvollziehbaren und überprüfbaren Faktoren gründet – einer *evidenzbasierten Praxis*.

Um das Verhalten der beiden ausgewählten Kinder zu beobachten und mögliche Verhaltensänderungen festzuhalten, wurde die Methode des *Direct Behavior Rating* gewählt. Diese Methode hat sich als eine überaus geeignete Möglichkeit erwiesen, das Verhalten der beiden Kinder auf ökonomische und dennoch aussagekräftige Art und Weise zu beurteilen. Es zeigte sich jedoch, dass eine gute Vorbereitung der DBR-Verhaltensbeurteilung unerlässlich ist, damit die Vorteile der Methode auch zum Tragen kommen. So muss der DBR-Plan gut durchdacht und vorbereitet sein, damit er zügig und unkompliziert eingesetzt werden kann. Dazu gehören beispielsweise die Auswahl einer geeigneten Skala sowie die Formulierung des Beobachtungsziels oder auch die Festlegung der Beobachtungszeitpunkte.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde mit einer prozentualen Zeitskala gearbeitet. Diese Wahl war für das formulierte Beobachtungsziel passend. Damit man als Lehrperson die Einschätzungen vornehmen kann, muss darauf geachtet werden, während der Intervention immer wieder eine beobachtende Rolle einzunehmen und ein Auge auf die Gesamtsituation zu haben. Beteiligt sich die Lehrperson zu stark am Geschehen der Spielförderung, besteht die Gefahr, dass sie

anschliessend keine Beurteilung mehr vornehmen kann, da sie das jeweilige Verhalten des ausgewählten Kindes nicht beobachten konnte. Im Rahmen der vorliegenden Forschung gelang es der Autorin, sich immer wieder etwas aus der Spielsituation herauszunehmen. Zudem ist es wichtig, die Einschätzung des Verhaltens direkt im Anschluss an die Beobachtungszeit vorzunehmen. Dies gelingt gut, wenn der DBR-Plan – wie bereits erwähnt – gut vorbereitet ist und unkompliziert ausgefüllt werden kann.

Die Darstellung der Ergebnisse anhand eines Liniendiagramms ermöglicht eine erste Einschätzung der erfolgten Verhaltensänderung über die verschiedenen Beobachtungszeitpunkte. Daraus können bereits erste Erkenntnisse gezogen werden, was auch diesen Aspekt der Methode durchaus ökonomisch in der Handhabung macht. So konnte in dieser Arbeit bei beiden ausgewählten Kindern anhand der visuellen Inspektion der Liniendiagramme ein Anstieg der Werte beobachtet werden. Noch grössere Aussagekraft haben in der vorliegenden Arbeit jedoch der Pre- und der Posttest der beiden Kinder. Dabei konnte bei beiden ein wesentlicher Anstieg der mathematischen Kompetenzen festgestellt werden. Um die Validität der Resultate noch zu erhöhen, wäre denkbar gewesen, noch andere Personen in die Verhaltensbeurteilung miteinzubeziehen (z. B. Klassenlehrperson). Dies hätte zusätzliche Einschätzungen der erfolgten Verhaltensentwicklung ermöglicht, die in der Auswertung dann miteinander hätten verglichen werden können. Da die Autorin aber über den gesamten Verlauf der Spielförderung Videoaufzeichnungen gemacht hat, um auf deren Grundlage den Ratingplan auszufüllen, verfügen die gemachten Verhaltensbeurteilungen und somit auch deren Auswertung über genügend Aussagekraft. Es zeigte sich während der Forschungsphase ausserdem, dass das Anleiten einer Spielförderung und das anschliessende Beobachten von zwei Kindern anhand von Videoanalysen zwar herausfordernd und zeitaufwendig, aber möglich ist. Eine solche Verhaltensbeurteilung von mehr als zwei Kindern wäre allerdings in diesem Rahmen kaum machbar.

Das Führen eines Forschungstagebuchs erwies sich im Nachhinein als hilfreich, um Beobachtungen ausserhalb des DBR-Zielverhaltens festzuhalten. Die Gestaltung und Strukturierung des Tagebuchs wurde relativ offen gehalten. Es wurde nicht im Vorherein festgelegt, wie viele und welche Beobachtungen darin notiert werden sollten. Dies erlaubte es der Autorin, auffällige Situationen aller Art, persönliche Gedanken oder weiterführende Ideen zu notieren. Diese Daten konnten anschliessend auf qualitativer Ebene ausgewertet und interpretiert werden.

7.3.2. Durchführung

Die Spielförderung und die damit verbundene Forschungstätigkeit konnte wie geplant durchgeführt werden. So wurden die beiden Kinder eingangs durch das Screening auf die bevorstehende Spielförderung vorbereitet, was sich als überaus sinnvoll erwiesen hat. Die Spielförderung (B-Phase) selbst konnte wie geplant durchgeführt werden. Die zehn Wochen der Intervention erwiesen sich im Nachhinein grundsätzlich als gut bemessene Zeitspanne für eine Förderung dieser Art, auch wenn die Autorin während der Durchführung häufig erlebte, dass die Kinder noch mehr

Zeit und Wiederholung benötigten, um Neues aufzunehmen und zu vertiefen. Auch die gemeinsamen Fördersequenzen hätten noch mehr ausgebaut werden können.

7.4. Fazit und Ausblick

Der Gestaltung von freien Spielsituationen wird im Kindergarten allgemein eine hohe Bedeutung beigemessen. Welche Auswirkungen nun eine individuell-adaptive Spielförderung mathematischer Kompetenzen in der Gestaltung von Spielsituationen erzielen kann, hat sich der Autorin im Rahmen der vorliegenden Arbeit deutlich gezeigt.

Die Spielförderung am Dienstagnachmittag erwies sich als eine überaus spannende Zeit für die Autorin und die beiden Kinder, aber auch die Klassenlehrperson und die gesamte Klasse konnten von der erweiterten mathematischen Förderung am Donnerstagmorgen profitieren. Die Kinder wurden durch Spielförderung mit mathematischen Inhalten in ihrem Spiel- und Lernverhalten auf unterschiedliche Art und Weise herausgefordert. Dies ermöglichte ihnen verschiedene neue Erfahrungen sowie eine Entwicklung und Veränderung in unterschiedlichen Bereichen. Einer dieser Bereiche konnte im Rahmen der vorliegenden Arbeit genauer betrachtet und erforscht werden. So konnte durch den Einsatz eines Direct Behavior Ratings festgestellt werden, dass im Laufe der Spielförderung bei zwei ausgewählten Kindern vermehrt eine Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten stattgefunden hat und beim Posttest die mathematischen Kompetenzen um 40 bis 50 % angestiegen sind. Inwiefern sich die Spielförderung auf andere Bereiche des Verhaltens ausgewirkt hat, konnte innerhalb dieser Arbeit nicht festgehalten werden. Trotzdem konnten anhand des Forschungstagebuchs und der Erfahrungen aus der Projektdurchführung einige Aspekte formuliert werden, die den allgemeinen Umgang der beiden Kinder mit der Spielförderung thematisieren. Die Auswirkungen der Förderung auf die anderen Kinder der Klasse waren nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit.

Einer weiterführenden Forschungstätigkeit im Bereich von individuell-adaptiver Spielförderung ist vom Inhalt her keine Grenze gesetzt. Es wäre überaus denkbar, eine solche auch in der Sprache umzusetzen. Auch die Frage der Nachhaltigkeit stellt sich der Autorin: Wie sieht die weitere Entwicklung der mathematischen Kompetenzen der Kinder in der 1. Klasse aus? Auch andere Aspekte einer Spielförderung können für Lehrpersonen oder Forschende interessant sein. So wäre zum Beispiel denkbar, sich der Thematik des Umgangs mit den zur Verfügung stehenden Spielmitteln anzunehmen.

Für die Autorin hat die Planung und Durchführung der Spielförderung und die begleitende Forschung mittels Direct Behavior Rating zur Erkenntnis geführt, dass sie der Gestaltung von Spielsituationen und deren mathematischem Potenzial in ihrer zukünftigen Tätigkeit als Heilpädagogin vermehrt Beachtung schenken wird. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf das Verbalisieren und Reflektieren von mathematischen Inhalten und Lösungsprozessen gelegt werden. Aber auch dialogische Auseinandersetzung und kollektives Aushandeln sollen in den Kindergartenalltag eingebaut werden. Ausserdem sollen verschiedene unstrukturierte

Spielmaterialien einen festen Platz im Kindergartenalltag erhalten und so immer wieder Momente des Spielens mit mathematischen oder anderen Inhalten ermöglichen. Eine erneute Durchführung einer solchen Spielförderung ist für die Autorin absolut denkbar und erstrebenswert.

7.4.1. Persönliche Danksagung

Zum Schluss geht ein grosser Dank an Dr. phil. Anuschka Meyer-Wyder, die diese Arbeit wertschätzend, interessiert und mit grosser Kompetenz begleitet hat. Ein weiterer Dank geht an die lieben Kolleginnen und Kollegen aus der Schule, die der Spielförderung von Anfang an offen und positiv gegenübergetreten sind. Meiner Familie gilt ein besonderer Dank für ihre mentale Unterstützung und das Korrekturlesen der Arbeit. Zum Schluss geht der grösste Dank an die beiden Kinder, die die Spielförderung mit ihrer Freude, ihrer Spiellust und ihrer Neugier erst zu dem gemacht haben, was sie geworden ist.

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Abbildung 1: Entwicklungsmodell früher Mengen-Zahlen-Kompetenzen nach Krajewski et al. (2008)

Abbildung 2: Verlaufsmodell evidenzbasierter Praxis (nach Casale et al., 2019)

Abbildung 3: Sechs Entscheidungen beim Einsatz von DBR (nach Huber, 2016)

Abbildung 4: Ratingplan

Abbildung 5: Screening Kind G.

Abbildung 6: Items pro Lektion, Kind G.

Abbildung 7: DBR, Kind G.

Abbildung 8: Liniendiagramm Kind G.

Screening 9: Screening T.

Abbildung 10: Items pro Lektion, Kind T.

Abbildung 11: DBR, Kind T.

Abbildung 12: Liniendiagramm Kind T.

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kategorien von Spielmitteln nach Renner (2008)

Tabelle 2: Übersicht Voraussetzungen Klasse

Tabelle 3: Vorhandene Spielmittel im Kindergarten

Tabelle 4: Aspekte der Spielförderung

Tabelle 5: Übersicht Zeitplan Spielförderung

Tabelle 6: Wochenübersicht

Tabelle 7: Unterstützungsmöglichkeiten während der Spielförderung

Tabelle 8: Kurzbeschreibung G.

Tabelle 9: Kurzbeschreibung T.

Tabelle 10: Übersicht Forschungsdesign

Tabelle 11: Dimensionen von Beobachtungsverfahren (nach Flick, 2011, S. 282)

Tabelle 12: Struktur des eingesetzten Forschungstagebuchs

10 Literaturverzeichnis

- Antell, S.E. & Keating, D.P. (1983). Perception of Numerical Invariance in Neonates. *Child Development*, 54(3), 695-701.
- Aunola, K., Leskinen, E., Lerkkanen, M.-K., & Nurmi, J.-E. (2004). Developmental Dynamics of Mathematical Performance from Preschool to Grade 2. *Journal of Educational Psychology*, 96(4), 762– 770.
- Benz, C., Grüßing, M., Lorenz, J. H., Reiss, K., Selter, C. & Wollring, B. (2017). *Frühe mathematische Bildung – Ziele und Gelingensbedingungen für den Elementar- und Primarbereich*. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Beer, R. & Benischek, I. (2011). Aspekte kompetenzorientierten Lernens und Lehrens. In BIFIE (Hrsg.), *Kompetenzorientierter Unterricht in Theorie und Praxis* (S. 5- 28). Graz: Leykam.
- Bruns, J. (2014). Adaptive Förderung in der elementarpädagogischen Praxis. Eine empirische Studie zum didaktischen Handeln von Erzieherinnen und Erziehern im Bereich Mathematik. Münster/New York: Waxmann.
- Butterworth, B. (2005). The development of arithmetical abilities. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 46(1), 3-18.
- Casale, G., Huber, Ch., Hennemann, T. & Grosche, M. (2019). *Direkte Verhaltensbeurteilung in der Schule. Eine Einführung für die Praxis*. München: Ernst Reinhardt.
- Carl, F. & Roggatz, C. (2014). Fördern. Chancen und Herausforderungen eines facettenreichen Anspruchs. *Hamburg macht Schule*, 26(2), 6-9.
- Clements, D.H. (1984). Training Effects an the Development and Generalization of Piagetian Logical Operations and Knowledge of Number. *Journal of Educational Psychology*, 76(5), 766-776.
- Clements, D. H., & Sarama, J. (Hrsg.). (2004). *Engaging Young Children in Mathematics. Standards for Early Childhood Mathematics Education*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Cohrssen, C.S. (2013). *Quality interactions for mathematics learning: How early childhood teachers enact a suite of play-based mathematics activities with children aged from three to five years (Unpublished doctoral dissertation)*. Melbourne Graduate School of Education, Melbourne. Australia.
- Corno, L., & Snow, R. E. (1986). Adapting teaching to individual differences among learners. In M. C. Wittrock & American Educational Research Association (Hrsg.), *Handbook of research on teaching* (3. Aufl. S. 605–629). New York, London: Macmillan.
- Dehaene, S. (1999). *Der Zahlensinn oder Warum wir rechnen können*. Basel: Birkhäuser.
- Dornheim, D. (2008). *Prädiktion von Rechenleistung und Rechenschwäche: Der Beitrag von Zahlen-Vorwissen und allgemein-kognitiven Fähigkeiten*. Berlin: Logos.
- D-EDK. (2016). *Lehrplan 21 - von der D-EDK Plenarversammlung am 31.10.2014 zur Einführung in den Kantonen freigegebene Vorlage. Bereinigte Fassung vom 29. Februar 2016*.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (4. Aufl.). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt.
- Freudenthal, H. (1982). Mathematik – Eine Geisteshaltung. *Grundschule*, 4, 140–142.
- Fried, L. & Roux, S. (Hrsg.) (2006): *Pädagogik der frühen Kindheit*. [Handbuch und Nachschlagewerk]. 1. Aufl. Weinheim, Basel: Beltz.
- Fried, L. (2008). Bildung und didaktische Kompetenz. Welche Bildung brauchen Kinder und welche didaktischen Kompetenzen brauchen Professionelle in der Pädagogik der frühen Kindheit? In W. Thole, H.-G. Roßbach, M. Fölling-Albers, & R. Tippelt (Hrsg.), *Bildung und Kindheit. Pädagogik der frühen Kindheit in Wissenschaft und Lehre* (S. 141–153). Opladen: Budrich.

- Fritz, A., & Ricken, G. (2005). Früherkennung von Kindern mit Schwierigkeiten im Erwerb von Rechenfertigkeiten. In M. Hasselhorn, W. Schneider, & H. Marx (Hrsg.), *Diagnostik von Mathematikleistungen* (S. 5–27). Göttingen: Hogrefe.
- Fritz, A., & Ricken, G. (2009). Grundlagen des Förderkonzepts „Kalkulie“. In A. Fritz, G. Ricken, & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche* (S. 374–395). Weinheim: Beltz.
- Fthenakis, Wassilios E. (2002): Der Bildungsauftrag in Kindertageseinrichtungen: ein umstrittenes Terrain? *Bildung, Erziehung, Betreuung* 7(1), S. 6-10.
- Fuson, K. C. (1988). *Children's Counting and Concepts of Number*. New York: Springer.
- Gaidoschik, M. (2007): *Rechenschwäche vorbeugen - Erstes Schuljahr: Vom Zählen zum Rechnen*. Wien: G&G
- Gasteiger, H. (2010): *Elementare mathematische Bildung im Alltag der Kindertagesstätte. Grundlegung und Evaluation eines kompetenzorientierte Förderansatzes*. Münster: Waxmann (Empirische Studien zur Didaktik Mathematik, Bd. 3).
- Gelman, R., & Gallistel, C. R. (1978). *The Child's Understanding of Number*. Cambridge: Harvard University Press.
- Gerstenmaier, J., Mandl, M., (1995). *Konstruktivistische Ansätze in der Erwachsenenbildung und Weiterbildung*. Zeitschrift Pädagogik, 41, 867-888.
- Glaser, R. (1972). Individuals and Learning: The New Aptitudes. *Educational Researcher*, 1(5), 5–13.
- Gmitrova, V., & Gmitrov, J. (2003). The Impact of Teacher-Directed and Child-Directed Pretend Play an Cognitive Competence in Kindergarten Children. *Early Childhood Education Journal*, 30(4), 241-246.
- Götze, Daniela (2007). *Mathematische Gespräche unter Kindern. Zum Einfluss sozialer Interaktion von Grundschulkindern beim Lösen komplexer Textaufgaben*. Hildesheim, Berlin: Franzbecker.
- Grassmann, M., Klunter, M., Köhler, E., Mirwald, E., Raudies, M. & Thiel, O. (2002). *Mathematische Kompetenzen von Schulanfängern. Teil 1 Kinderleistungen - Lehrererwartungen*. Potsdamer Studien zur Grundlagenforschung 30. Potsdam: Universitätsverlag.
- Grüssing, M. (2002). Entwicklung mathematischer Kompetenzen im Grundschulalter. In W. Peschek (Hrsg.), *Beiträge zum Mathematikunterricht 2002* (S. 199-202). Hildesheim: Franzbecker.
- Hasemann, K. (2003). Ordnen, Zählen, Experimentieren. Mathematische Bildung im Kindergarten. In Sigrid Weber (Hrsg.). *die Bildungsbereiche im Kindergarten. Basiswissen für Ausbildung und Praxis*. Freiburg: Herder, S. 181-205.
- Hasselhorn, M. (2011). Lernen im Vorschul- und frühen Schulalter. In F. Vogt, M. Leuchter, A. Tettenborn, U. Hottinger, M. Jäger, & E. Wannack (Hrsg.), *Entwicklung und Lernen junger Kinder* (S. 11–21). Münster: Waxmann.
- Hasselhorn, M.; Gold, A. (2006). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Hattie, J., Beywl, W., & Zierer, K. (2013). *Lernen sichtbar machen* (2. Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Hauser, B. (2005). Das Spiel als Lernmodus: Unter Druck der Verschulung - im Lichte der neueren Forschung. In T. Guldemann & B. Hauser (Hrsg.), *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder* (S. 143-167). Münster: Waxmann.
- Hauser, B. (2016). *Spielen. Frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten* (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Huizinga, J. (1937/1994). *Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

- Heimlich U. (2008). Heil- und Sonderpädagogik. In H. Faulstich-Wieland & P. Faulstich (Hrsg.), *Erziehungswissenschaft. Ein Grundkurs* (S. 510-531). Reinbek: Rowohlt.
- Heinze, S. (2007). Spielen und Lernen in Kindertagesstätte und Grundschule. In C. Brokmann-Nooren, I. Gereke, H. Kiper & W. Renneberg (Hrsg.), *Bildung und Lernen der Drei- bis Achtjährigen* (S. 266-280). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Hellmich, F. (2008). *Förderung mathematischer Vorläuferfähigkeiten im vorschulischen Bereich – Konzepte, empirische Befunde und Forschungsperspektiven*. In F. Hellmich, & H. Köster (Hrsg.), *Vorschulische Bildungsprozesse in Mathematik und Naturwissenschaften* (S. 83–102). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Helmke, A. (2012): *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts* (4. Aufl.). Seelze-Velber: Klett Kallmeyer.
- Hess, K. (2003). Lehren – zwischen Belehrung und Lernbegleitung. *Journal für Mathematik-Didaktik*, 24(1), 63–64.
- Hildenbrand, C. (2016). *Förderung früher mathematischer Kompetenzen. Eine Interventionsstudie zu den Effekten unterschiedlicher Förderkonzepte*. Münster, New York: Waxmann.
- Huber, C. (2016). Verhaltensverlaufsdagnostik. In Seifried, K., Drewes, S. & Hasselhorn, M. (Hrsg.), *Handbuch Schulpsychologie* (2. Aufl.), (S.150-160). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hüther, G. (2011). Vorwort. In Zimpel, A. (2016). *Lasst unsere Kinder spielen! Der Schlüssel zum Erfolg*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Jäger, R.S. (2007). *Beobachten, beurteilen und fördern! Lehrnativ! Lehrbuch für Aus-, Fort- und Weiterbildung*. Landau: Verlag Empirische Pädagogik.
- Julius, H., Schlosser, R.W. & Goetze, H. (2000). *Kontrollierte Einzelfallstudien*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Kaufmann, S. (2010). *Handbuch für die frühe mathematische Bildung*. Braunschweig: Schroedel.
- Klibanoff, R. S., Levine, S. C., Huttenlocher, J., Vasilyeva, M., & Hedges, L. V. (2006). Preschool Children's Mathematical Knowledge: The Effect of Teacher "Math Talk". *Developmental Psychology*, 42(1), 59-69.
- Klieme, E. & Hartig, J. (2008). Kompetenzkonzepte in den Sozialwissenschaften und im erziehungswissenschaftlichen Diskurs. In M. Prenzel, I. Gogolin & H.-H. Krüger (Hrsg.), *Kompetenzdiagnostik. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. Sonderheft 8* (S. 11-29). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Krajewski, K. (2003). *Vorhersage von Rechenschwäche in der Grundschule*. Hamburg: Kovac.
- Krajewski, K., Renner, A., Nieding, G., & Schneider, W. (2008). Frühe Förderung mathematischer Kompetenzen im Vorschulalter. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, (Sonderheft 11), 91–103.
- Krajewski, K., Grüßing, M., & Peter-Koop, A. (2009). Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen bis zum Beginn der Grundschulzeit. In A. Heinze & M. Grüßing (Hrsg.), *Mathematiklernen vom Kindergarten bis zum Studium. Kontinuität und Kohärenz als Herausforderung für den Mathematikunterricht* (S. 17–34). Münster: Waxmann.
- Krauthausen, G., & Scherer, P. (2007). *Einführung in die Mathematikdidaktik* (3. Aufl.). Heidelberg: Spektrum.
- Kretschmann, R. (2006). „Pädagnostik“ – Optimierung pädagogischer Angebote durch differenzierende Lernstandsdiagnosen. In M. Grüßing & A. Peter-Koop (Hrsg.), *Die Entwicklung mathematischen Denkens in Kindergarten und Grundschule: Beobachten – Fördern – Dokumentieren* (S. 29–54). Offenburg: Mildenerger.

- Landerl, K., Kaufmann, L. (2013). *Dyskalkulie Modelle, Diagnostik, Intervention* (2., aktualisierte Auflage). Stuttgart: utb.
- Langhorst, P., Hildenbrand, C., Ehlert, A., Ricken, G., & Fritz, A. (2013). Mathematische Bildung im Kindergarten – Evaluation des Förderprogramms „Mina und der Maulwurf“ und Betrachtung von Fortbildungsvarianten. In M. Hasselhorn, A. Heinze, W. Schneider, & U. Trautwein (Hrsg.), *Diagnostik mathematischer Kompetenzen. Tests und Trends, Bd. 11* (S. 67–79). Göttingen: Hogrefe.
- Lepper, M. R., Drake, M., & O'Donnell-Johnson, T. M. (1997). Scaffolding techniques of expert human tutors. In K. Hogan & M. Pressley (Hrsg.), *Scaffolding student learning: Instructional approaches and issues* (S. 108-144). New York: Brookline.
- Leuchter, M. (2013). Die Bedeutung des Spiels in Kindergarten und Schuleingangsphase. *Zeitschrift für Pädagogik*, 59(4), 575–593.
- Lompscher, J.; Nickel, H., Ries, G. & Schulz, G. (Hrsg.) (1997). *Leben, Lernen und Lehren in der Grundschule*. Neuwied: Luchterhand.
- Moser Opitz, E., Christen, U., & Vonlanthen Perler, R. (2008). Räumliches und geometrisches Denken von Kindern im Übergang vom Elementar- zum Primarbereich beobachten. In U. Graf, & E. Moser Opitz (Hrsg.), *Diagnostik und Förderung im Elementarbereich und Grundschulunterricht. Lernprozesse wahrnehmen, deuten und begleiten* (S. 133–149). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Oerter, R. (1999). *Psychologie des Spiels*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Oerter, R. (2006). Spielen und lernen. Elemente einer Spielpädagogik in der Schule. *Schulmagazin 5 bis 10*, 74(7-8), S. 5-8.
- Piaget, J., Szeminska A. (1972). *Die Entwicklung des Zahlenbegriffs beim Kinde*. Stuttgart: Klett.
- Piaget, J., Inhelder, B. (1993), *Die Psychologie des Kindes*. München: dtv.
- Pohl, K. (2014). *Kindheit - aufs Spiel gesetzt: Vom Wert des Spielens für die Entwicklung des Kindes* (4. Auflage). Heidelberg: Springer Spektrum.
- Radatz, H., Schipper, W. (1983). *Handbuch für den Mathematikunterricht an Grundschulen*. Hannover: Schroedel.
- Ramani, G. B., & Siegler, R. S. (2008). Promoting Broad and Stable Improvements in Low-income Children's Numerical Knowledge through Playing Number Board Games. *Child Development*, 79(2), 375–394.
- Rathgeb-Schnierer, E., (2006). *Kinder auf dem Weg zum flexiblen Rechnen: Eine Untersuchung zur Entwicklung von Rechenwegen bei Grundschulkindern auf der Grundlage offener Lernangebote und eigenständiger Lösungsansätze*. Hildesheim: Franzbecker.
- Renner, M. (2008). *Spieltheorie und Spielpraxis. Ein Lehrbuch für pädagogische Berufe* (3.Aufl.). Freiburg: Lambertus-Verlag.
- Resnick, L. B. (1989). Developing Mathematical Knowledge. *American Psychologist*, 44(2), 162–168.
- Ruf, U., & Gallin, P. (1999). *Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik. Austausch unter Ungleichen. Grundzüge einer interaktiven und fächerübergreifenden Didaktik* (Bd, 1). Seelze-Velber: Kallmeyer.
- Roth, H. (1971). *Pädagogische Anthropologie. BD. II: Entwicklung und Erziehung. Grundlagen einer Erziehungspädagogik*. Hannover. Schroedel.
- Schmassmann, M., & Opitz, M. E. (2007). Goldstückspiel. In M. Schmassmann & E. Moser Opitz (Hrsg.), *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 1*. Zug: Klett & Balmer.

- Scherer, P., & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum.
- Schmidt, T. & Smidt, W. (2014). Kompensatorische Förderung benachteiligter Kinder. Entwicklungslinie, Forschungsbefunde und heutige Bedeutung für die Frühpädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 60(1). S. 132-149.
- Schmidt-Denter, U. (2007). Vorschulische Entwicklungsförderung. In M. Hasselhom & W. Schneider (Hrsg.), *Handbuch der Entwicklungspsychologie* (S. 547-557). Göttingen: Hogrefe.
- Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2013). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen*. Paderborn: Schöningh.
- Schuler, S. (2012). Zwischen Anleitung und Begleitung - Zur Räte der Erzieherin beim Mathematiklernen im Kindergartenalltag. In Klaus Fröhlich-Gildhable Nentwig-Gesemann & Hartmut Wedekind (Hrsg.) (2012). *Forschung in der Frühpädagogik V, Schwerpunkt: Naturwissenschaftliche Bildung - Begegnungen mit Dingen und Phänomenen*. Freiburg: FEL Verlag, S. 65-100.
- Schuler, S. (2013). *Mathematische Bildung im Kindergarten in formal offenen Situationen. Eine Untersuchung am Beispiel von Spielen zum Erwerb des Zahlbegriffs*. Münster/New York: Waxmann.
- Schütte, S., (2002). Das Lernpotential mathematischer Gespräche nutzen. *Grundschule* 34(3). S. 16-18.
- Schütte, S. (2004a). Rechenwegnotation und Zahlenblick als Vehikel des Ausbaus flexibler Rechenkompetenzen. *Journal für Mathematikdidaktik*, 25(2), S. 130-152.
- Schütte, S. (2004b). Mathematikunterricht zwischen Offenheit und Lenkung - Zum Verhältnis von Konstruktion und Instruktion bei mathematischen Lernprozessen. In Ilona Esslinger & Heike Hahn (Hrsg.). *Kompetenzen entwickeln - Unterrichtsqualität in der Grundschule steigern*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, S. 135-142.
- Seel, N. (2000). *Die Psychologie des Lernalers. Lehrbuch für Pädagogen und Psychologen ; mit 17 Tabellen und zahlreichen Übungsaufgaben*. München: Reinhardt.
- Siegler, R. S., & Ramani, G. B. (2009). Playing Linear Number Board Games - But Not Circular Ones - Improves Low-Income Preschoolers' Numerical Understanding. *Journal of Educational Psychology*, 101(3), 545-560.
- Simon, T. (2016). *Die Bedeutung des Spiels in der Frühförderung. Symposium Frühförderung 2016: Individualität und Setting in der Frühförderung*. Katholische Hochschule Freiburg.
- Siraj-Blatchford, I. (2004). Quality teaching in the early years. In A. Anning, J. Cullen & M. Flear (Hrsg.), *Early Childhood Education. Society and Culture* (S. 137-148). London: Sage.
- Stern, E. (1998). *Die Entwicklung des mathematischen Verständnisses im Kindesalter*. Lengerich: Pabst.
- Storz, M. & Zollinger, C. (2013). *Familie Bär im Matheland*. Manual: Screening für den Kindergarten zur Früherkennung von Rechenschwierigkeiten und mathematischen Stärken. Zürich: HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Sylva, K., Taggart, B., Siraj-Blatchford, I., Totsika, V., Ereky-Stevens, K., Gilden, R., & Bell, D. (2007). Curricular quality and day-to-day learning activities in pre-school. *International Journal of Early Years Education*, 15(1), 49-65.
- Tenorth, H.-E./Tippelt, R. (Hrsg.) (2017): *Beltz Lexikon Pädagogik*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Wygotski, L. (1977). *Denken und Sprechen*. Frankfurt: Fischer.
- Weinert, F.; Schrader, F.; Helmke, A. (1989). Quality of instruction and achievement outcomes. In: *International Journal of Educational Research* 13(8), S. 895-914.

- Weinert, F. E. (2001). Vergleichende Leistungsmessung in Schulen — eine Selbstverständlichkeit. In F. E. Weinert (Hrsg.), *Leistungsmessungen in* (S. 17-31). Weinheim: Beltz.
- Entwicklung arithmetischen Vorwissens. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche* (2. Auflage) (S. 52-78). Weinheim, Basel: Beltz.
- Weinberger, S. (2001): *Kindern spielend helfen. Eine personenzentrierte Lern- und Praxisanleitung*. Weinheim: Beltz
- Weisshaupt, S., Peucker, S. & Wirtz, M. (2006). Diagnose mathematischen Vorwissens im Vorschulalter und Vorhersage von Rechenleistungen und Rechenschwierigkeiten in der Grundschule. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 53, 236-245.
- WHO – Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.) (2011). *ICF-CY – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Wilbert, J. & Grünke, M. (2015). Kontrollierte Einzelfallforschung. In Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung*, (S.100105). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Wittmann, E. C. (2003). Was ist Mathematik und welche pädagogische Bedeutung hat das wohlverstandene Fach auch für den Mathematikunterricht in der Grundschule?. In M. Baum, & H. Wielpütz (Hrsg.), *Mathematik in der Grundschule. Ein Arbeitsbuch* (S. 18–46). Seelze: Kallmeyer.
- Wittmann, E. C. (2006). Der konstruktive Ansatz von „mathe 2000“ zur mathematischen Frühförderung. In R. Hinz & T. Pütz (Hrsg.), *Professionelles Handeln in der Grundschule. Entwicklungslinien und Forschungsbefunde* (S. 177-182). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Wittmann, E. C., & Müller, G. N. (2012). *Das Zahlenbuch 1. Begleitband*. Stuttgart: Klett.
- Wullschleger, A. (2017). Individuell-adaptive Lernunterstützung im Kindergarten. Eine Videoanalyse zur spielintegrierten Förderung von Mengen-Zahlen-Kompetenzen. Münster, New York: Waxmann.

11 Anhänge (separates Dokument)

- I. ICF-CY Analyse G.
- II. ICF-CY Analyse T.
- III. Screening Auswertungsbogen G. und T.
- IV. Forschungstagebuch G.
- V. Forschungstagebuch T.
- VI. Spielimpressionen G. und T.
- VII. Forschungsergebnisse G.
- VIII. Forschungsergebnisse T.

Anhänge:

- I. ICF-CY Analyse G.
- II. ICF-CY Analyse T.
- III. Screening Auswertungsbogen G. und T.
- IV. Forschungstagebuch G.
- V. Forschungstagebuch T.
- VI. Spielimpressionen G. und T.
- VII. Forschungsergebnisse G.
- VIII. Forschungsergebnisse T.

I. ICF-CY Analyse G.

1. Beschreibung von G. nach ICF-CY

G. ist 5 Jahre und 9 Monate alt und besucht den 2. Kindergarten (Regelklasse). Sie hat eine Sprachentwicklungsstörung und zeigt Auffälligkeiten in der auditiven Merkfähigkeit. Im ersten Kindergartenjahr hat G. ganz selten gesprochen. Sie hat vor allem zugeschaut, was die anderen Kinder machten, und war eher passiv. Seit sie im 2. Kindergartenjahr ist, bringt sie sich viel mehr ein. Es war ihr aber von Anfang an möglich, sich in einer einfachen Sprache mitzuteilen und sich Hilfe zu organisieren.

G. hat sich mittlerweile zu einem sprechfreudigen, fröhlichen und aktiven Mädchen entwickelt. Ihre Mutter spricht Bulgarisch und ihr Vater Italienisch. Beide sind arbeitstätig. G. hat eine jüngere Schwester. Die Eltern von G. zeigen sich sehr interessiert und kooperativ. Sie sprechen zu Hause nun vermehrt Hochdeutsch. G. bastelt und zeichnet sehr gern. Sie mag Tiere und Pflanzen. Sie spielt gerne allein oder mit einer erwachsenen Person am Tisch. Sie macht mittlerweile auch in einer Kleingruppe ein einfaches Regelspiel. G. kann auch schon eine längere Wartezeit aushalten und relativ lange an einer Aufgabe verweilen. Sie kann mit den Fingern zeigen, wie alt sie oder ihre Schwester ist. Beim Würfel kann sie die Menge bis fünf simultan erfassen. Ansonsten bastelt, klebt und malt sie am Tisch gerne für sich oder macht ein Konstruktionsspiel. In der Pause rennt sie im Garten herum, klettert oder ist auf der Wippe.

1.1 Beschreibung der Ebene der Aktivitäten

1.1.1 Allgemeines Lernen

G. kann sich mittlerweile einfache Lieder oder Versteile merken und macht dann freudig mit. Sie lässt sich manchmal noch ablenken. Mittlerweile kann sich G. drei Aufträge gut merken. Auch bei Ritualen und Abläufen, welche sie gut kennt, kann G. sich gut erinnern und die entsprechenden Handlungen ausführen. An Regeln kann sie sich gut halten und ihre Konzentrationsspanne ist bereits relativ lang. Es gelingt ihr über 30 Minuten an einer Arbeit zu verweilen. Ihr Arbeitstempo ist zwischendurch aber eher langsam. G. ist sehr kreativ und hat viele Ideen. Bei Unklarheiten kann sie sich eigenaktiv Unterstützung organisieren.

1.1.2 Mathematisches Lernen

1.1.2.1 Zählentwicklung

G. kann sicher bis 16 zählen, danach lässt sie Ziffern aus. Die Zahlwortfolge beginnt immer zwingend bei eins. Sie zählt zum Teil schneller, als sie Gegenstände berührt. Es gelingt ihr auch, Spielmittel nach Kriterien zu ordnen (z. B. nach Grösse, Farbe und Form). Bei Würfelspielen kann sie bereits den Würfel mit sechs Punkten benützen, muss aber bei fünf und sechs noch nachzählen.

1.1.2.2 Zählprinzipien

G. kann 16 Gegenstände korrekt zählen. Sie kann die 1:1-Zuordnung herstellen. Dies kann am Tisch mit dem Zauberkästli gut beobachtet werden.

1.1.2.3 Mengen

Sie kann Positionen zwischen 1 und 10 sowie Mengen zwischen 1 und 8 sicher bestimmen. Das Aussehen einer Menge ist irrelevant, und G. kann Gegenstände nach einfachen Kriterien sortieren (gross/klein, Farben, Besteck, Kleider).

1.1.2.4 Ziffernkenntnis

G. kennt und benennt die Ziffern 1 bis 20. Sie kann die Ziffern bis 10 schreiben. Ab 12 ist sie sich noch nicht sicher, welche Ziffer zuerst kommt.

1.2 Beschreibung der Ebene der Person

G. ist gern im Sitzkreis in der Grossgruppe und beobachtet die anderen Kinder. Die Nähe zur Lehrperson ist ihr stets wichtig. Im Freispiel hat der Spieltisch nebst dem Mal- und Basteltisch einen festen Platz bei ihr eingenommen. Sie spielt mehrheitlich allein oder mit einer erwachsenen Person. Sie hat eine gute Frustrationstoleranz und ein langes Durchhaltevermögen. Auch in der Feinmotorik hat sie Fortschritte gemacht, das Handhaben von Stift und Schere gelingt ihr immer besser. G. gefällt es sowohl frei zu spielen als auch angeleitet zu werden. Sie reagiert gut auf positive Bekräftigung und kann so für die weitere Aktivität motiviert werden.

1.3 Beschreibung der Ebene der Umwelt

G. besucht seit Beginn des Kindergartens die Logopädie und den DaZ-Unterricht. Einmal in der Woche wird sie durch die Autorin unterstützt. Sie freut sich jeweils auf diese Fördereinheit. Beide Eltern zeigen sich überaus engagiert und kooperativ. Sie wollen G. bestmöglich unterstützen. Im ersten Kindergartenjahr war es für G. schwierig, Kontakt zu den anderen Kindern aufzubauen. Mittlerweile gelingt es ihr eigenaktiv Kontakt aufzunehmen. Sie ist aber immer noch eher zurückhaltend im Umgang mit anderen Kindern. In der geführten Kleingruppe gelingt ihr dies besser. G. wurde bis anhin im Bereich Mathematik noch nicht gefördert.

1.4 Beschreibung der Ebene der Körperfunktionen und Körperstrukturen

G. hat eine Sprachentwicklungsstörung und zeigt Auffälligkeiten in der auditiven Wahrnehmung: Die Sprachentwicklung von G. ist noch nicht altersgemäss entwickelt.

1.5 Beschreibung der Ebene der Partizipation

G.s Sprachentwicklungsstörung beeinträchtigt sie manchmal im Kontakt mit den anderen Kindern. Sie kann dies teilweise mit ihrer ausgeprägten Mimik und Gestik kompensieren. Sie ist mittlerweile gut in die Klasse integriert und kann von den anderen Kindern sprachlich und mathematisch profitieren. Personelle Unterstützung hilft G. im Unterricht, andererseits gibt ihr auch visuelle Unterstützung (z. B. Pläne, Fotos und Bilder) die nötige Sicherheit. Da sie sich in der Grossgruppe nicht gern sprachlich ausdrückt, ist es wichtig, dass alle Erwachsenen für sie Situationen und Handlungen verbalisieren, zurückfragen und geduldig zuhören. Auch für G. sind klare Strukturen, Regeln und viel positive Bekräftigung wichtig, wenn Lernen bei ihr gelingen soll.

1.6 Relevante Wechselwirkungen

Wenn Eltern positiv, liebevoll und unterstützend auf ihre Kinder einwirken, hat das positive Auswirkungen auf die Entwicklung und die Lernerfolge der Kinder. Bei G. und ihrer Familie wird das sehr gut sichtbar.

Wenn Kinder in der Sprachentwicklung Rückstände aufweisen, wirkt sich dies auf ihre gesamte Entwicklung aus: Auch die soziale Entwicklung, die Spielentwicklung und die kognitive Entwicklung sind davon betroffen. G. scheint sich aber mittlerweile im Kindergarten wohlfühlen, und sowohl ihr Sprechanteil als auch ihr Wortschatz haben sich stark vergrößert. Vor allem in der Einzelsituation zeigt sie sich sehr erzählfreudig, kreativ und selbstsicher. Ihre verminderte sprachliche Ausdrucksfähigkeit hindert sie aber trotz allem noch daran voll zu partizipieren. Im geführten Spiel in der Kleingruppe kann G. hingegen bereits voll partizipieren. In diesem Setting scheint sie sich sicher zu fühlen. Gezieltes Feedback, «scaffolding» und positive Bekräftigung tragen ebenfalls zu ihrer Lernmotivation bei.

Ein gut aufgestelltes, interdisziplinäres Fördersetting trägt ebenfalls wesentlich dazu bei, dass Kinder sich effektiv weiterentwickeln können.

II. ICF-CY Analyse T.

1. Beschreibung von T. nach ICF-CY

T. ist 5 Jahre und 6 Monate alt und besucht den 2. Kindergarten (Regelklasse). Sie kam mit einem selektiven Mutismus in den Kindergarten, d. h., sie hat das erste halbe Jahr mit niemandem gesprochen, ist ausserhalb des Stuhlkreises gesessen und hat genau beobachtet, was wir machen. Zum Teil hat sie mit ihr bekanntem Konstruktionsmaterial am Tisch gearbeitet oder im Nachhinein etwas vom geführten Teil mit personeller Unterstützung im Einzelsetting nachbearbeitet. Es war ihr möglich, sich durch Gebärden auszudrücken, und sie hat jeweils mit Weinen angezeigt, wenn etwas nicht in Ordnung war.

T. hat sich mittlerweile zu einem aktiven, lustigen Mädchen entwickelt. Ihre Eltern stammen ursprünglich aus Syrien und T. wurde auf der Flucht geboren. Sie hat noch zwei ältere Geschwister, welche kognitiv beeinträchtigt sind und die gleiche Schuleinheit besuchen. Ihre Erstsprachen sind Arabisch und Kurdisch, wobei ihre Mutter und ihre Geschwister auf Empfehlung der Logopädin vermehrt Hochdeutsch mit T. sprechen. Ihre Mutter arbeitet als Pflegefachfrau, ihren Vater haben wir bis jetzt noch nicht kennengelernt, es könnte sein, dass er kriegstraumatisiert ist. T. spricht aber ab und zu liebevoll von ihm, und er scheint zu Hause präsent zu sein. T. mag Tiere und Autos und bringt fast jeden Tag ein Spielzeug von zu Hause mit. Sie spielt gerne allein oder mit einer erwachsenen Person am Tisch. Sie kennt das Obstgartenspiel und kann 1:1-Zuordnungen bis zwölf herstellen. T. mag allgemein keine langen Wartezeiten. Sie kann mit den Fingern zeigen, wie alt sie oder ihre Geschwister sind. Beim Würfel kann sie die Menge bis vier simultan erfassen. Ansonsten bastelt, klebt und malt sie am Tisch für sich. In der Pause rennt sie im Garten herum oder ist auf der Wippe. Sie hat eine Sprachentwicklungsstörung.

1.1 Beschreibung der Ebene der Aktivitäten

1.1.1 Allgemeines Lernen

Seit Anfang des Kindergartens fällt auf, dass T. ihre Umgebung und die Aktivitäten im Kindergarten aufmerksam beobachtet und teilweise gut reproduzieren kann. Sie kann zwar vieles noch nicht benennen oder wiedergeben, aber ihre Präsenz beim Beobachten ist offensichtlich. T. kann sich mittlerweile einfache Liedteile oder Wörter merken und macht dann freudig mit. Sie lässt sich aber je nach Tagesform auch schnell ablenken oder will nicht mehr mitmachen. Mittlerweile kann T. sich zwei Aufträge gut merken. Auch bei Ritualen und Abläufen, welche sie gut kennt, kann T. sich erinnern und die entsprechenden Handlungen ausführen. An Regeln kann sich T. gut halten. Ihre Konzentrationsspanne ist immer noch relativ kurz und sie bestimmt gerne den weiteren Verlauf der Aktivität. Zu erwähnen ist auch ihre Mehrsprachigkeit, wobei T. im Kindergarten, im Hort, mit den Therapeutinnen und der Mutter Hochdeutsch spricht. T.s Aufmerksamkeitsspanne kann mittlerweile bis zu 25 Minuten betragen, vorausgesetzt, sie versteht den Auftrag, er entspricht ihrem Niveau und sie kann Erfolgserlebnisse verzeichnen.

Bei Unklarheiten holt sie sich nun öfters Hilfe bei der Lehrperson. Auch von anderen Kindern lässt sie sich helfen und kann sich von ihnen auch führen lassen.

1.1.2 Mathematisches Lernen

1.1.2.1 Zählentwicklung

T. kann frei bis zwölf zählen, danach lässt sie Ziffern aus. Die Zahlwortfolge beginnt immer zwingend bei eins. Sie zählt zum Teil schneller, als sie Gegenstände berührt. Es gelingt ihr auch, Spielmittel nach Kriterien zu ordnen (z. B. nach Grösse und Farbe). Bei Würfelspielen kann sie bereits den Würfel mit sechs Punkten benützen, hat aber noch Schwierigkeiten, fünf und sechs zu unterscheiden.

1.1.2.2 Zählprinzipien

T. kann zwölf Gegenstände zählen. Sie kann die 1:1-Zuordnung herstellen. Dies kann am Tisch beim Obstgartenspiel gut beobachtet werden. Ihre Mutter bestätigt, dass T. zu Hause für die Familie den Tisch decken kann.

1.1.2.3 Mengen

Sie kann Positionen zwischen 1 und 4 und Mengen zwischen 1 und 4 sicher bestimmen. Das Aussehen einer Menge ist irrelevant, und T. kann Gegenstände nach einfachen Kriterien sortieren (gross/klein, Farben, Besteck, Kleider).

1.1.2.4 Ziffernkenntnis

T. kennt und benennt die Ziffern 1 bis 12, ab 13 wird es schwierig. Sie kann die Ziffern bis 7 schreiben.

1.2 Beschreibung der Ebene der Person

T. ist gern in der Grossgruppe und beobachtet die anderen Kinder und die Lehrpersonen. Im Freispiel hat der Spieltisch nebst dem Mal- und Basteltisch einen festen Platz bei ihr eingenommen. Sie spielt mehrheitlich allein oder mit einer erwachsenen Person. Ihre Frustrationstoleranz ist allgemein gestiegen. Sie weint nicht mehr so schnell und holt sich mittlerweile öfters aktiv Hilfe. Auch in der Feinmotorik hat sie Fortschritte gemacht, das Handhaben von Stift und Schere gelingt ihr immer besser. Ein wichtiger Faktor beim Freispiel scheint auch die Selbstwirksamkeit zu sein: Da kann und will T. frei entscheiden.

1.3 Beschreibung der Ebene der Umwelt

T. besucht seit zwei Jahren die Logopädie und geht seit vier Monaten in eine Spieltherapie. Sie besucht den DaZ-Unterricht und wird zweimal in der Woche durch die Autorin unterstützt. An den anderen Tagen ist eine Klassenassistenz anwesend. Sie freut sich jeweils. Die Mutter ist eher leistungsorientiert und fordernd, zeigt sich aber mehrheitlich kooperativ und offen. Den Vater haben wir bis anhin nicht kennengelernt. Im ersten Kindergartenhalbjahr war es für T. schwierig, Kontakt zu den anderen Kindern aufzubauen. Mittlerweile gelingt es ihr vereinzelt, eigenaktiv Kontakt aufzunehmen. Sie lässt sich mittlerweile gern helfen und die anderen Kinder sind für sie gute Vorbilder. Von ihnen kann sie profitieren. T. wurde bis anhin im Bereich Mathematik noch nicht gefördert.

1.4 Beschreibung der Ebene der Körperfunktionen und Körperstrukturen

Bei T. wurden eine rezeptive und expressive Sprachentwicklungsstörung sowie selektiver Mutismus diagnostiziert. Sie ist sehr klein für ihr Alter. Die Sprachentwicklung von T. ist nicht altersgemäss.

1.5 Beschreibung der Ebene der Partizipation

T.s Sprachentwicklungsstörung beeinträchtigt sie manchmal im Kontakt mit den anderen Kindern. Sie kann dies teilweise mit ihrer ausgeprägten Mimik und Gestik kompensieren. Sie ist jetzt gut in die Klasse integriert und kann von den anderen Kindern sprachlich und mathematisch profitieren. Visuelle Unterstützung und Orientierung hilft T. im Unterricht. Pläne, Fotos und Bilder geben ihr die nötige Sicherheit. Da sie sich in der Grossgruppe nicht gern sprachlich ausdrückt, ist es wichtig, dass alle Erwachsenen für sie Situationen und Handlungen verbalisieren, zurückfragen und geduldig zuhören. Strukturen, klare Regeln und positive Bekräftigung sind für T. wichtig, wenn Lernen gelingen soll.

1.6 Relevante Wechselwirkungen

Die Mutter von T. scheint sehr engagiert und kooperativ. Sie wünscht sich für ihre Tochter eine gute Ausbildung. Sie unterstützt T., wo sie kann. Der Vater ist im Kindergartenalltag nicht präsent. Wenn Eltern unter Trauma-Erfahrungen leiden, kann sich das auf die Kinder übertragen.

Wenn Kinder in der Sprachentwicklung Rückstände aufweisen, wirkt sich dies auf ihre gesamte Entwicklung aus: Auch die Spielentwicklung und die kognitive Entwicklung sind davon betroffen. T. scheint sich aber mittlerweile im Kindergarten sehr wohlfühlen, und sowohl ihr Sprechanteil als auch ihr Wortschatz werden stetig grösser. Vor allem in der Einzelsituation zeigt sie sich immer erzählfreudiger und selbstsicherer. Ihre verminderte sprachliche Ausdrucksfähigkeit hindert sie aber trotz allem noch daran voll zu partizipieren. Im Spiel fällt auf, dass sie oft die Führung übernehmen und so spielen möchte, wie es ihrem Entwicklungsstand gerade entspricht. Dies könnte eine implizite offensive Strategie sein, um sich sicher zu fühlen. T. greift so auf ein ihr bekanntes Repertoire zurück. Das Neue könnte schwierig zu verstehen und zu begreifen sein. Gezieltes Feedback, «scaffolding» und positive Bekräftigung sollen zu ihrer Lernmotivation beitragen.

Ein gut aufgestelltes, interdisziplinäres Fördersetting trägt ebenfalls wesentlich dazu bei, dass Kinder sich effektiv weiterentwickeln können.

III. Screening Auswertungsbogen G. und T.

Auswertungsbogen Screening

Klasse: 2. K.

Datum: 2. Juni '22

1. März '22

NR	1. Teil	Name		Name		Name		Name		Name	
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
	ANWEISUNG										
1a)	Suche dir einen Bären aus der Kiste aus und zähle ihm vor. Zähle so weit du kannst oder bis der Bär „stopp“ sagt. (Abbruch bei 32). Das Kind kann bis 32 zählen Das Kind kann bis 20 zählen Das Kind kann bis 10 zählen	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0
1b)	Kannst du auch von 7 aus weiterzählen?										
1c)	Kannst du auch rückwärts zählen? Versuche es von 10 aus										
1d)	Welche Zahl kommt beim Zählen direkt nach 5? Welche nach 9? Welche nach 18?	2			2						
1e)	Welche Zahl kommt beim Zählen direkt vor 3? Welche vor 8? Welche vor 12?										
1f)	Ich sage dir jetzt zwei Zahlen. Weißt du, welche die grössere ist? Wie ist es bei diesen Zahlen? (Zahlenpaar bis 10) (Zahlenpaar bis 20)										
2a)	Nimm 7 Bären aus der Schachtel und stelle sie in eine Reihe.	7			7						
2b)	Prüfe nochmals, ob du wirklich 7 Bären hast.	7			7						
2c)	Wie viele Bären wären es, wenn du hier mit Zahlen beginnen würdest?										
2d)	Sind es jetzt mehr Bären, wenn er Bären oder gleich viel Bären wie vorher? Warum?										
2e)	Stelle nun nochmals gleich viele Bären auf den Tisch.										
2f)	Gib diesem Bären 5 Edelsteine Gib ihm nun 8 Edelsteine. Nun will er 11 Edelsteine.	2			2						
2g)	Zähle die Gegenstände in einem der Felder unten auf der Klammerkarte. Suche oben gleich viele Finger dazu und nimm die Klammer mit der Farbe neben den Fingern. Stecke die Klammer unten zum Bild. Mache das Gleiche bei allen Bildern.										
		14			18						

1. Teil

NR	ANWEISUNG	Name		Name		Name		Name		
		+	0	-	+	0	+	0	+	0
3a)	Ich zeige euch jetzt immer ganz schnell ein Edelsteinkärtchen. Probiert mal, ob ihr sehen könnt, wie viele Edelsteine auf der Karte drauf sind, die ich euch gezeigt habe		+	0	-	+	0	-	+	0
3b)	Jetzt sind die Edelsteine durcheinander geraten. Ich zeige euch jetzt ganz schnell ein Edelsteinkärtchen. Könnt ihr sehen, wie viele Edelsteine auf der Karte drauf sind? (1-5)		+	0	-	+	0	-	+	0
4a)	Die Zahlenbären wollen nachher ihre Höhlen mit einer Hausnummer ansprechen. Hier hat es ganz viele verschiedene Zeichen. Suche für die Zahlenbären alle Karten, auf denen eine Zahl steht, heraus und lege sie neben das Blatt mit den Höhlen.	(8)	1			2			2	
4b)	Der grüne Bär wohnt in der Höhle Nummer 2. Lege die Karte mit der Zahl 2 auf die grüne Tafel. (Analog vorgehen mit den Ziffern 7, 4, 6, 1, 10).		1			2			2	
4c)	Legen nun die restlichen Karten, die wir nicht für die Höhlen gebraucht haben, in der richtigen Reihenfolge hin. Beginne mit der kleinsten.		+	0			+	0		+
4d)	Nun dürft ihr die Höhlen selber ansprechen. Ich sage euch immer, welcher Bär in welcher Höhle wohnt. Wenn du eine Zahl noch nicht schreiben kannst, dann kannst du die entsprechende Tafel einfach leer lassen. Der grüne Bär wohnt in der Höhle Nummer 3 usw.		1			1			2	
5a)	Zähle die Gegenstände in einem der Felder unten auf der Klammerkarte. Suche oben die richtige Zahl dazu und nimm die Klammer mit der Farbe neben der richtigen Zahl. Stecke die Klammer unten zum Bild. Meche das Gleiche bei allen Bildern.			0			0		1	
5b)	Du darfst jetzt dieses Domino lösen. Beginne mit dieser Startkarte			0			0		2	
6	Auf diesem Streifen hat es Karten mit Bären. Sie sind der Reihe nach sortiert. Schau hier hat es einen Bären, hier zwei, hier drei und so weiter. Kannst du nun das richtige Kärtchen hier in die Lücke legen?		+	0			+	0	2	
7a)	Hier hat es viele verschieden grosse Bären – das ist das kleinste Bärenkind. Lege es hier an den Anfang und versuche, alle Bären der Grösse nach in eine Reihe zu legen	2	+			2				+
7b)	Zeige mir den ersten Bären	2	+			2				+
	Zeige mir den dritten Bären		+			3				+
	Zeige mir den zweitletzten Bären		+			0				+
	Zeige mir den sechsten Bären		+			0				+
8a)	Nun haben die Bären Hunger. Hier hat es ganz viele Rüebli – lege zu jedem Bären ein Rüebli	2	+			2				+
8b)	Jetzt machen wir es auf dem Blatt. Jeder Bär braucht genau ein eigenes Rüebli. Zeichne einen Stinch vom Bären zum Rüebli. Achte darauf, dass jeder Bär nur ein Rüebli bekommt.		+	0			0		2	

7 13 2

1. Teil

NR.	ANWEISUNG	Name											
		+	0	-	+	0	-	+	0	-	+	0	-
9	Die Kinder stellen ihren Bären immer zu der Höhle, bei der es mehr Edelsteine hat. Es werden immer die beiden Höhlen nebeneinander verglichen (gleiche Edelsteinfarbe).	1	2		2		2		2		2		2
10	Hier ist die Familie Blaubär. Dein Bär besucht sie. Stelle ihn immer zu der Höhle, welche ich dir sage.		0		0		2		2		2		2
11a)	Die Bären machen einen Tanz- sie stellen sich immer gleich auf. Weißt du, welchen Bären du als nächstes hinstellen musst? Du darfst ihn hinstellen.	♦	0	♦	0	♦	2	♦	2	♦	2	♦	2
11b)	Nun dürft ihr die Muster auf den Streifen weitermachen. Holt euch vom anderen Tisch immer einen Streifen und legt von den Kärtchen das Richtige hin		0		0		0		0		1		1
12	Hier ist ein Schatzplan mit Edelsteinen. Lege dieses Muster nun auf dem leeren Schatzplan nach. <i>T: Kiste</i>	♦	0	♦	0	♦	2	♦	2	♦	2	♦	2
13a)	Suche alle kleinen Bären mit blauen Ohren und lege sie vor dich hin.	♦	0	♦	0	♦	8	♦	2	♦	2	♦	2
13b)	Hast du noch eine eigene Idee, wie man die Bären sortieren könnte? Versuche es. <i>made</i>		0		0		8		2		1		1
14a)	Lies die Zahlen so schnell du kannst.		0		0		0		0		1		2
14b)	Die Spinne baut ein Netz. Hilf ihr dabei, indem du die Zahlen von 1 – 10 miteinander verbindest. Arbeite so schnell wie eine Spinne.	♦	0	♦	0	♦	0	♦	0	♦	0	♦	2

7,8,9 0 (8)

3	13	31	16
1	2	21	27
14	18	13	40
24	39	68	95

95³

IV. Forschungstagebuch G.

Beobachtungszeitpunkt Nr. G1	Datum: Di., 25.03.22, 14.25 Uhr Dauer: 31'
Allg. Informationen (Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder ...)	<ul style="list-style-type: none"> • Einführung der Mäusefamilie (bzw. der beiden Mäusekinder) • Zauberkästli und Klämmerli als 1. Material
Beobachtungen und Interpretation	
Beobachtungen: G. nimmt sofort die Mäuse in die Hand und fängt an zu erzählen: «Das ist die kleinste.» Danach zählt sie bis 7 und dann problemlos frei bis 20. Die 1:1-Zuordnung von Käse (1 gelber Zauberwürfel pro Maus) gelingt ihr ebenfalls auf Anhieb. G. zählt 20 Klämmerli ab, was nicht ganz einfach für sie ist. Sie muss mehrmals wieder anfangen. Wir legen sie mit ca. 10 cm Abstand auf den Boden.	
Fragen: Wo ist der Anfang, wo ist der Start? (G. hüpfte und zählt von Klämmerli zu Klämmerli, sie wiederholt dies viermal!) Kann ich auch da anfangen und sind es dann immer noch 20? (G. muss dies jeweils überprüfen, immer wieder.) Was kommt nach 19, was kommt nach 12? Worauf freust du dich, wenn du im Sommer in die Schule kommst? «Da kann ich schreiben und rechnen.»	
Reflexion: 1:1-Zuordnung bis 7 gelingt, viel, wenig, gross und klein kann G. gut unterscheiden, sie zählt sicher frei bis 20, beim Abzählen der Klämmerli hat sie aber noch Schwierigkeiten und muss mehrmals von vorne anfangen, <i>die Einbindung von Bewegung, zählen, Struktur (Gliederung und Benennen von Anfang/Start) und Material (Klämmerli) scheinen sie zu unterstützen – darauf lässt ihre Begeisterung und die vielen Wiederholungen schliessen.</i>	
Anpassungen: Die beiden grossen Mäusekinder kommen im Sommer auch in die Schule und wollen mit dir bis dahin noch viele Sachen mit Zahlen und Zählen machen, sie kommen jetzt immer einmal in der Woche zu dir und zu T. (Rahmenbedingungen nochmals klar aufzeigen). Für Förderung abgetrennten Raum wählen, sodass wir in Ruhe arbeiten können (mit KLP absprechen). Garderobe hat sich bewährt, da wir da auch viel Platz für Bewegung haben.	
Weiteres/Besonderes:	

Beobachtungszeitpunkt Nr. G2	Datum: Di., 22.03.22, 14.30 Uhr Dauer: 29'
Allg. Informationen (Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder...)	<ul style="list-style-type: none"> • Mäusekinder in Schachtel • Autos
Beobachtungen und Interpretation	
<p>Beobachtungen: G. packt die beiden Mäusekinder aus der Schachtel und zeigt ihnen die Autos. Wir sortieren diese der Grösse nach. «Hier ist das Grösste, da das Kleinste». Die beiden Mäusekinder helfen manchmal und machen auch etwas Blödsinn. (<i>Das gefällt G., sie macht es dann wieder richtig.</i>) Wir zählen die Autos vorwärts und beim Versorgen zählen wir zurück. Nach 7 zählt G. 5, die 6 lässt sie noch aus. Wir üben 3x ab 7 vorwärts und rückwärts. (<i>6 scheint noch schwierig zu sein, die lässt sie in beide Richtungen alleine noch weg.</i>) Zum Schluss machen wir noch das Kimspiel mit 7 Legosteinen in unterschiedlichen Farben. Die Mäuse verstecken jeweils 3 und wir müssen abwechselnd herausfinden, welche. <i>G. liebt dieses Spiel und würde es gerne noch ganz lange weiterspielen.</i></p>	
<p>Fragen: Welches ist das grösste/kleinste Auto? Was kommt vor 7, was kommt nach 5? Welche Farben fehlen bei den 7 Legosteinen?</p>	
<p>Reflexion: G. scheint gut bis 20 zählen zu können, soll sie aber beliebig von einer Zahl aus vorwärts oder rückwärts zählen, kann sie das noch nicht.</p>	
<p>Anpassungen: Die beiden Mäusekinder werden zu Beginn der Förderung ausgepackt und am Schluss wieder eingepackt. Dies ist das Ritual, welches den Anfang und den Schluss der Förderung kennzeichnet.</p>	
<p>Weiteres/Besonderes: G. findet es sehr lustig, wenn die Mäusekinder Blödsinn machen und sie sie korrigieren kann. <i>Für G. scheinen 30' Förderung kein Problem darzustellen, sie ist bis am Schluss voll bei der Sache.</i></p>	

Beobachtungszeitpunkt Nr. G3	Datum: Di., 29.03.22, 14.20 Uhr Dauer: 20'
Allg. Informationen (Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder ...)	<ul style="list-style-type: none"> • Mäusekinder in Schachtel • Gebastelte Papierblume (für Papi) • Stift
Beobachtungen und Interpretation	
Beobachtungen: G. nimmt die beiden Mäusekinder aus der Schachtel und zeigt ihnen die Papierblume. Diese hat 11 violette und 9 schwarze Streifen. Wir wollen alle zusammenzählen. G. fängt an, weiss aber bald nicht mehr, wo sie angefangen hat zu zählen. Wir legen einen Stift dahin, wo der Start ist. Sie ruft am Schluss freudig: «20 kann ich!» Sie zeigt es mir und den Mäusen noch 6 Mal.	
Fragen: Wie viele violette Blütenblätter hat es? Wie viele schwarze? Wo hat es mehr? Wo weniger? Wie viele sind es zusammen? Wo ist die Mitte der Blume? Weisst du noch, wo der Anfang ist?	
Reflexion: G. bringt ein Geschenk für ihren Papi. Eine Farbe kann sie abzählen, beim Zusammenzählen muss sie immer wieder von vorn anfangen, weil sie nicht mehr weiss, wo sie begonnen hat. Den Start zu kennzeichnen hilft ihr, Wiederholungen ebenfalls. Diese macht sie aus eigenem Antrieb wieder und wieder.	
Anpassungen: G. findet Sicherheit in Wiederholungen. Auch sprachlich begleitet sie ihre Handlungen konstant.	
Weiteres/Besonderes: G. setzt sich erneut mit Anfang und Ende des Zählens auseinander und wiederholt ihr Zusammenzählen der Blütenblätter viele Male.	

Beobachtungszeitpunkt Nr. G4	Datum: Di., 05.04.22, 13.55 Uhr Dauer: 35'
Allg. Informationen (Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder ...)	<ul style="list-style-type: none"> • Mäusekinder in Schachtel • Schere und Papier (violett und türkis) • Stift
Beobachtungen und Interpretation	
<p>Beobachtungen: G. will heute Papier schneiden. Die Mäuse schauen auf, unter, hinter und neben der Schachtel zu. Wir schneiden zuerst ein Viereck, klein–gross–am grössten. Dann 3 Dreiecke und 3 Punkte, ebenfalls in drei Grössen. Die Mäuse sagen zuerst, welche Formen G. legen soll. Danach legen wir gemeinsam unterschiedliche Häuser und Gebilde und besprechen diese. Das anschliessende Kimspiel gefällt G. so gut, dass sie es 6-mal wiederholen will. Die Mäuse haben wieder viel Unsinn im Kopf. G. verbalisiert ihre Handlungen ohne Aufforderung. Selten muss ich etwas korrigieren, wenn sie den Wortschatz noch nicht korrekt abrufen kann. Gegen Schluss will sie die beiden ausziehen. Das Anziehen ist für G. sehr schwierig, doch sie schafft es. G. fragt auch nach der Familie der Mäuse.</p>	
<p>Fragen: Was ist ein Viereck/Dreieck/Kreis? Wie viele habe ich, wie viele muss ich noch haben? Wie war das Muster vorher? Was fehlt noch? Wo? Welche Teile haben die Mäuse gestohlen?</p>	
<p>Reflexion: G. wählt ein sehr offenes Material. Das erinnert mich an Raumorientierung und Form. <i>Da ihr alle drei Formen bekannt sind</i>, lässt sie sich gut auf die Förderung ein. Auch die Mäuse haben ihre feste Rolle im Ablauf. Sie stellen Fragen und machen Unsinn. Auf beide Rollen kann G. sich einlassen. Am Schluss muss auch G. sich von den Mäusen verabschieden. <i>Das fällt ihr nicht ganz leicht</i>. Sie sagt, sie möchte noch lange weiterspielen. G. hat Freude an vielen Wiederholungen.</p>	
<p>Anpassungen: G. findet Sicherheit in Wiederholungen. Auch sprachlich begleitet sie ihre Handlungen konstant.</p>	
<p>Weiteres/Besonderes: G. hat grosse Mühe, den Mäusen die Kleider anzuziehen.</p>	

Beobachtungszeitpunkt Nr. G5	Datum: Di., 12.04.22, 14.22 Uhr Dauer: 35'
Allg. Informationen (Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder ...)	<ul style="list-style-type: none"> • Mäusekinder in Schachtel • Steckerli mit Vorlage
Beobachtungen und Interpretation	
Beobachtungen: G. arbeitet konzentriert und nimmt mehrere Steckerli derselben Farbe in die Hand. Danach arbeitet sie nach Vorlage und kann die Fragen der Mäuse gut beantworten. Sie arbeitet auch da sehr konzentriert, beidhändig, nach Farben und von links nach rechts. Unten muss sie nochmals zählen und stellt fest: «Es hat auch 10.»	
Fragen: Welche Farbe kommt jetzt? Welche hat es noch? Wieso musst du Weiss zuerst machen? Wie viele rote hat es? Wie viele gelbe? («6 ist gleich wie 6», das dritte Mal muss sie nicht mehr zählen.) Wie viele hat es? Welches ist zuoberst/zuunterst? Wie geht das Muster weiter? Kannst du das auch noch? Wo fängst du beim Turm an zu zählen? Wo hat es eins mehr? Wo hat es gleichviel? Wo hat es eins weniger?	
Reflexion: G. arbeitet sehr fokussiert. Das Material ist klein und verlangt viel Abzählarbeit. G. zählt auch. Sie ist 20' voll dabei und am Schluss zeigt sie ihr Werk im Kreis allen Kindern.	
Anpassungen: G. hat ein einfaches Muster gewählt, es könnte beim nächsten Mal anspruchsvoller sein.	
Weiteres/Besonderes: Beidhändiges Arbeiten und bereits von links nach rechts	

Beobachtungszeitpunkt Nr. G6	Datum: Di., 05.05.22, 08.38 Uhr Dauer: 20'
Allg. Informationen (Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder ...)	<ul style="list-style-type: none"> • Mäusekinder in Schachtel • Holzuhr • Legematerial Perlenketten, Papier und Stift
Beobachtungen und Interpretation	
<p>Beobachtungen: Die Mäuse haben eine Uhr mitgebracht. G. geht den Tag in Stunden durch und erklärt mir, was die Mäuse oder wir um die vollen Stunden machen. Sie weiss alle Stunden bis 12 Uhr und verschiebt analog den Zeiger. Die Mäuse haben auch noch Ketten mitgebracht, wir schreiben alle Ziffern von 0 bis 12. G. hat das zu Hause mit ihrem Papi bereits geübt. Sie nimmt immer wieder Bezug zur Uhr und was die Mäuse dann machen. Sie weiss noch, was sie vorher bei ihrer Geschichte erzählt hat. Wir versuchen gleichfarbige Krälleli zusammenzurechnen. G. findet auch die passende Ziffer dazu heraus. Sie will, dass wir abwechseln. Ich muss auch meine Augen zuhalten und zusammenzählen.</p>	
<p>Fragen: Was hat es auf der Uhr? Kennst du die Zahlen darauf? Welche Zahl kommt jetzt? Welche hat es noch? Wieso kommt 2 zuerst? Wie viele rote Krälleli hat es? Wie viele gelbe? Wie geht die Zahl 5? Welche ist grösser/kleiner? Wo hat es eins mehr? Wo hat es gleichviel? Wo weniger?</p>	
<p>Reflexion: G. hat grosse Freude an der Uhr, sie fühlt sich den ganzen Morgen davon angezogen. Sie arbeitet wieder sehr fokussiert. Das Material ist vielseitig und sie hat offenbar Freude daran die verschiedenen Darstellungsebenen zu wählen. Sie schreibt die Ziffern praktisch alle allein und kann diese auch mit wenig Hilfe («Welche Ziffer kommt zuerst bei 10?») der Grösse nach ordnen. Sie ist 30' voll dabei und am Schluss würde sie noch gerne weiterspielen.</p>	
<p>Anpassungen: G. kann die Ziffern mit wenig Hilfe (Übergang 10, 11, 12) nacheinander schreiben, kann sie sie auch einzeln erkennen und schreiben?</p>	
<p>Weiteres/Besonderes: G. hätte gerne noch weitergemacht, musste aber zum DaZ Unterricht gehen.</p>	

Beobachtungszeitpunkt Nr. G7	Datum: Di., 05.05.22, 08.38 Uhr Dauer: 20'
Allg. Informationen (Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder ...)	<ul style="list-style-type: none"> • Mäusekinder in Schachtel • Diverses Legematerial
Beobachtungen und Interpretation	
<p>Beobachtungen: G. nimmt den Holzrahmen und Legematerial mit in die Fördereinheit. Wir sprechen über Formen (Kreis, Dreieck und Viereck). Ihre Vorstellungen von Mustern sind noch sehr rudimentär. G. will lieber frei legen. Sie scheint das Verteilen der Muggelsteine und der Silberpapierkügelchen sehr zu geniessen. Es entsteht ein Spiel, in dem die Mäuse ihr Legematerial reichen und sie sagen muss, was und wie viel sie benötigt. Manchmal machen die Mäuse auch Fehler beim Zählen. G. findet das sehr lustig und ist motiviert dabei, sie zu korrigieren. Auch am Schluss beim Aufräumen und Sortieren können noch viele Fragen eingebaut werden.</p>	
<p>Fragen: Was kennst du bereits für Formen? Was ist das? Was kommt jetzt? Wie geht es weiter? (Muster) Wie viele hat es schon? Wie viele brauchst du noch? Wie viele rote Steine hat es? (unstrukturierte Mengen zählen) Sind das gleich viele Finger? Wo hat es eins mehr? Wo hat es gleich viele? Wo hat es noch am meisten/wenigsten? Was haben die Mäuse falsch hineingelegt?</p>	
<p>Reflexion: G. hat grosse Freude am freien Legen. Auf Muster will sie sich noch nicht einlassen – was am Aufforderungscharakter des Materials liegen könnte. Sie ist dafür bei der Formenbeschreibung, beim Kategorisieren und Sortieren voll dabei. Mit den Mäusen kann noch das Abzählen und Vergleichen aktiviert werden. G. mag es, ihr Werk am Schluss allen im Kreis zu zeigen.</p>	
<p>Anpassungen: Das Prinzip von Mustern soll in einer anderen Fördereinheit nochmals aufgegriffen werden.</p>	
<p>Weiteres/Besonderes: Die Interaktion der Mäuse kann auch bei G. nochmals eine andere Ebene ansprechen. Das Aufräumen des Materials gibt Raum für Fragen und Metakommunikation.</p>	

Beobachtungszeitpunkt Nr. G8		Datum: Di., 19.05.22, 08.53 Uhr Dauer: 25'
		Gemeinsame Fördereinheit
Allg. Informationen (Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder ...)	<ul style="list-style-type: none"> • Mäusekinder in Schachtel mit Perlenketten • G. Zauberkästli • T. Magnetstäbe und Kugeln • Reifen vierfarbig • Zifferntabelle 0–10 	
Beobachtungen und Interpretation		
<p>Beobachtungen: T. und G. fangen beide mit ihrem Material an zu arbeiten. Wir besprechen das mitgebrachte Material und beschreiben. Die Mäuse haben ebenfalls Material mitgebracht. Ausblick auf das letzte Mal, «dann basteln wir auch Perlenketten». T. baut zuerst einen Mäusetisch und G. einen Mäusekäse. Sie zeigen mir, was man mit den Reifen machen kann (Hula-Hoop und «Gigigampfe Wasserstampfe»). Das Spiel wird noch mehrere Male gespielt. Beide spielen und zählen nebeneinander beim Hüpfen. Mäusespiel mit den Reifen: G. legt 6 gelbe Würfel in den gelben Kreis. T. legt 4 blaue Magnetstäbe in den blauen Reifen. 9 und 7 sind ebenfalls vertreten. Spielbeginn; «T., wir warten auf dich». Wir besprechen die Kategorisierung Mädchen/Jungen. Erklären der Spielregeln. Ziffern erkennen und Mengen zuordnen. Mäusejunge zeigt auf eine Ziffer, T. und G. gehen zur korrekten Menge in den Reifen und kontrollieren das Mäusemädchen. Wechseln der Rollen. Ziffern hören und Mengen zuordnen. Bei diesem Spiel kommt zusätzlich noch die Schnelligkeit hinzu. Auch hier werden wieder die Rollen gewechselt. Beide haben sichtlich Spass an diesem Spiel und wollen gar nicht mehr aufhören. Nach 10' müssen wir zurück zur Gruppe zum Znüni-Essen. Das Aufräumen der Materialien bietet nochmals Gelegenheit zum Sortieren und Kategorisieren.</p>		
<p>Fragen: Was habt ihr mitgebracht? Sind die Reifen gross oder klein? Wie viele sind es? Welche Farben haben sie? Welche Zahl haben wir schon? Welche haben wir noch nicht? Wie viele brauchst du noch? Fragen zu Mädchen und Jungen. Kannst du genau eine Zahl anzeigen? Auf welches Zeichen hin starten wir? Wer liegt richtig/falsch? Wieso? Was würde vorher/nachher kommen? Teilmengen ($5+1=6$, $3+3=6$, $4+4=8$) mit Material, Fingern und Worten.</p>		
<p>Reflexion: Interaktion bringt viel Dynamik ins Spielgeschehen. Lernen am Modell. T. orientiert sich stark an G. Wartezeiten werden länger. Unterschiedliche Tempos bei den Anforderungen. <i>Soziale Kontrolle ist höher.</i> (G. will Spiel jetzt anfangen, sagt dies mehrmals.) <i>T. und G. zeigen mehr Durchhaltevermögen. Sie wollen sich gegenseitig beweisen, dass sie es können.</i> Es wird von mir mehr Klarheit und Durchsetzungsvermögen verlangt, weil es lauter und dynamischer ist. Was nehme ich auf und wo muss ich den roten Faden (mathematische Themen) im Auge behalten? Teilmengen könnten noch mehr eingebaut werden.</p>		
<p>Anpassungen: Das EIS-Prinzip ist oft und natürlich zur Anwendung gekommen. Weiter spontan einbauen. Einfache Rechnungen noch mehr einbauen und die Darstellungen der Kinder verwenden.</p>		
<p>Weiteres/Besonderes: G. hat schnell die Führung übernommen. Manchmal musste sie warten, <i>was ihr nicht immer leicht fiel.</i> Bei G. fällt auf, dass sie sich stark mit dem ganzen Körper bewegen und ausdrücken muss. <i>Auch Einsichten, Freude, Müdigkeit und Wiederholung zeigt sie so an.</i></p>		

Beobachtungszeitpunkt Nr. G9	Datum: Di., 05.05.22, 09.03 Uhr Dauer: 25'
Allg. Informationen (Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder ...)	G. musste erbrechen und wurde von der KM wieder abgeholt.
Beobachtungen und Interpretation	
Beobachtungen: G. war sehr traurig darüber, dass sie heute die Ketten nicht machen konnte und wieder nach Hause gehen musste.	
Reflexion: G. freut sich offensichtlich sehr auf die Fördereinheiten und ich verspreche ihr, dass wir das machen, sobald sie wieder gesund ist.	
Anpassungen:	
Weiteres/Besonderes:	

Beobachtungszeitpunkt Nr. G10		Datum: Di., 07.06.22, 13.50 Uhr Dauer: 25'
		Gemeinsame Fördereinheit
Allg. Informationen (Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder ...)	<ul style="list-style-type: none"> • Mäusekinder und Perlenketten in Schachtel • Perlen und Schnur 	
Beobachtungen und Interpretation		
<p>Beobachtungen: Zu Beginn sagen die Mäuse, dass sie heute das letzte Mal kommen. T. räumt das Spielmaterial aus und wir besprechen, was sie wie machen können. Beide Kinder sind motiviert, für sich Perlen abzuzählen. 5 Perlen sollen jeweils von der gleichen Art sein. Sie zählen bei allen vier 5er-Paaren nach, ob die Anzahl stimmt.</p>		
<p>Fragen: Welche Perlen wählst du zuerst? Wie viele brauchst du noch? Wie viele hast du schon? Wie viele hat die Maus/T./G.? Wer hat mehr? Wer hat weniger? Wie viel mehr/weniger? Wie viel fehlt bis 5 / bis 10?</p>		
<p>Reflexion: G. ist heute oft in Bewegung. Sie nimmt die Mäuse ab und zu in die Hand und tanzt mit ihnen im Kreis. Ich kann sie aber auch wieder ins Spielgeschehen zurückholen, um weiterzuarbeiten. <i>G. scheint ferienreif zu sein.</i> G. kann bereits Teilmengen bis 12 problemlos benennen. Wenn sie etwas richtig hat, führt sie einen kurzen Tanz auf, <i>vermutlich als Ausdruck ihrer Freude.</i> Ab 7+7 wird es für G. schwierig. Ab dem 10er kann sie aber bis 5 bereits gut zusammenzählen. Rückwärtszählen gelingt ihr auch bereits wesentlich besser. Sie ist am Schluss sehr stolz auf ihre fertige Kette und es ist für G. nicht einfach, die Kette noch im KG zu lassen. Sie möchte sie nach Hause nehmen. Schliesslich bekommen die Mäuse noch viele Küsse von ihr zum Abschied.</p>		
Anpassungen:		
<p>Weiteres/Besonderes: Ich möchte die Kette am Elterngespräch in 2 Wochen noch zeigen und Möglichkeiten zum Üben zu Hause mitgeben.</p>		

V. Forschungstagebuch T.

Beobachtungszeitpunkt Nr. T1	Datum: Di., 15.03.22, 14.00 Uhr Dauer: 18'
Allg. Informationen (Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder ...)	<ul style="list-style-type: none"> • Einführung der Mäusefamilie (bzw. der beiden Mäusekinder) • Zauberkästli und Klämmerli als erstes Material
Beobachtungen und Interpretation	
<p>Beobachtungen: T. nimmt sofort die Mäuse in die Hand und fängt an zu spielen. Sie teilt sie in Eltern, Babys und grosser Bruder und grosse Schwester ein. (T. hat auch einen grossen Bruder und eine grosse Schwester.) Die 1:1-Zuordnung von Käse (1 gelber Zauberkästli pro Maus) gelingt ihr. Danach will sie für die beiden ein blaues Bett aus Zauberkästli bauen. Auf ein einfaches Muster mit zwei Items lässt sie sich nicht ein. Beim Bett soll alles blau sein. <i>Viel und wenig scheint ihr noch nicht klar zu sein.</i> Vielleicht versteht sie mich auch sprachlich nicht. Sie kennt die Ziffern bis 10 und kann diese vereinzelt reproduzieren/zeichnen.</p>	
<p>Fragen: Wo hat es 2, 3, 4 Klämmerli (unstrukturierte Mengen)? Bei 5 und 6 muss sie mehrmals wieder von vorne beginnen. Wo hat es viele, wo hat es wenige? Was kommt vor 5, was vor 10? Was kommt nach 6, was nach 8? Worauf freust du dich, wenn du im Sommer in die Schule kommst? «Da kann ich in der Pause mit meinem Bruder spielen.»</p>	
<p>Reflexion: 1:1-Zuordnung bis 7 gelingt, Begriffe wie viel, wenig, gross und klein müssen bei T. noch gefestigt werden, auf Muster lässt sie sich noch nicht ein, die Ziffern 1–10 versucht T. zu reproduzieren, vereinzelt kennt sie diese bereits (1, 2, 3, 4, 5, 7 und 9 sind noch spiegelverkehrt, 8 geht noch nicht, unstrukturierte Mengen gehen sicher bis 4, ich mache sie darauf aufmerksam, dass sie diese beim Zählen anfassen darf. <i>Für T. scheint es wichtig zu sein, dass sie zwischendurch frei mit dem Material spielen kann.</i></p>	
<p>Anpassungen: Die beiden grossen Mäusekinder kommen im Sommer auch in die Schule und wollen mit dir bis dahin noch viele Sachen mit Zahlen und Zählen machen, sie kommen jetzt immer einmal in der Woche zu dir und zu G. (Rahmenbedingungen nochmals klar aufzeigen). Für Förderung abgetrennten Raum wählen, sodass wir in Ruhe arbeiten können (mit KLP absprechen).</p>	
<p>Weiteres/Besonderes: <i>Dieser Moment der freien Wählbarkeit des Spiels zwischendurch scheint bei T. wichtig zu sein, danach war sie bereit nochmals 6' weiterzuarbeiten.</i></p>	

Beobachtungszeitpunkt Nr. T2	Datum: Di., 22.03.22, 14.00 Uhr Dauer: 25'
Allg. Informationen (Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder ...)	<ul style="list-style-type: none"> • Mäusekinder in Schachtel • Farbstifte • Smartphone
Beobachtungen und Interpretation	
<p>Beobachtungen: T. nimmt die beiden Mäusekinder aus der Schachtel und zeigt ihnen die Farbstifte. Es sind 12 in der Farbschachtel. T. zeichnet sich beim Tanzen. Sie kommt zu den Armen und Händen und wir schauen, wie viele Finger wir pro Hand haben. Sie weiss nicht, wie sie das zeichnen könnte. Ich zeichne es ihr auf dem Smartphone vor. Sie übt es auch. Sie erzählt von ihrem Vater, der ein iPad Pro kaufen möchte. (<i>T. scheint nicht das erste Mal auf einem Smartphone zu zeichnen; sie versteht die Stifte und den Radiergummi zu handhaben.</i>) Sie malt eine Fledermaus aufs Smartphone und macht danach noch die Zeichnung der beiden Menschen fertig. Sie erkennt die fünf Finger nun auch an ihrer Hand und rechnet mir vor, was 3+3 Finger zusammen ergeben: =6 und danach kommen 7, 8 und 9. «Dein Handy ist cool», sagt sie.</p>	
<p>Fragen: Wie viele Finger haben wir an einer Hand? Wie kann ich die zeichnen? Wie kannst du die zählen? Wo fängst du an, damit du am Schluss alle hast? 3+3=6. Danach kommen 7, 8 und 9.</p>	
<p>Reflexion: <i>T. scheint ihre Familie wichtig zu sein</i>, sie erzählt von ihrem Vater. Sie wählt in der Mitte der Förderung wieder einen Moment, wo sie bestimmt, was sie wie macht. (Sie will eine Fledermaus zeichnen.)</p>	
<p>Anpassungen: Die beiden Mäusekinder werden zu Beginn der Förderung ausgepackt und am Schluss wieder eingepackt. Dies ist das Ritual, welches den Anfang und den Schluss der Förderung kennzeichnet.</p>	
<p>Weiteres/Besonderes: <i>T. hat offenbar einen Zugang zum Smartphone und kennt sich bereits gut aus.</i></p>	

Beobachtungszeitpunkt Nr. T3	Datum: Di., 29.3.22, 14.20 Uhr Dauer: 20'
Allg. Informationen (Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder ...)	<ul style="list-style-type: none"> • Mäusekinder in Schachtel • Pop it (von der Schwester)
Beobachtungen und Interpretation	
Beobachtungen: T. packt die beiden Mäusekinder aus der Schachtel und zeigt ihnen das Pop It und was man damit machen kann (runterdrücken). Sie zählt bis 16, muss zweimal wieder von vorne anfangen. Sie kennt alle Farben. Eine Linie hat 6 Pop Its. Bei den Teilmengen hilft es ihr, wenn ich den Anfang kennzeichne.	
Fragen: Was machst du mit den Fingern? Wie viele Pop Its hat es auf einer Linie? Wie viele Farben hat es? Was gibt alles 6? ($5+1=6$, $4+2=6$, $3+3=6$) Wo hat es weniger? Wo hat es mehr? Wie viele Ecken hat es im Ganzen? Wo verstecken sich die Mäuse?	
Reflexion: G. bringt ein Pop It ihrer Schwester mit. (Zu Hause hat sie auch noch eine Wolke.) T. gelingt es auf 16 zu zählen, wenn sie einen Fehler macht, muss sie wieder von vorne anfangen. Weniger und mehr versteht sie fast immer. Bei den Teilmengen von 6 muss sie noch alles einzeln mit dem Finger abzählen. Eine Farbe kann sie abzählen, beim Zusammenzählen muss sie immer wieder von vorne anfangen, weil sie nicht mehr weiss, wo sie begonnen hat. Den Start zu kennzeichnen hilft ihr. Nach 11' will sie mit den Mäusen spielen. Ableitung in ein Spiel mit Präpositionen (in der Schachtel, unter und neben dem Stuhl, auf dem Tisch). T. legt die Mäuse in die Schachtel zum Schlafen, sie will sie zubinden, was ihr nicht gelingt, am Schluss darf ich ihr helfen.	
Anpassungen: T. findet Sicherheit im gewählten Material. Sprachlich muss sie noch stark begleitet werden. Sie verlangt schnell nach Abwechslung. Hilfestellungen nimmt sie manchmal an.	
Weiteres/Besonderes: <i>Die freie Wählbarkeit des Materials und des Spielverlaufs scheint bei T. eine grosse Rolle zu spielen.</i>	

Beobachtungszeitpunkt Nr. T4	Datum: Di., 05.04.22, 13.40 Uhr
Allg. Informationen (Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder ...)	<ul style="list-style-type: none">• T. ist krank und heute nicht da.
Beobachtungen und Interpretation	
Beobachtungen:	
Reflexion:	
Weiteres/Besonderes:	

Beobachtungszeitpunkt Nr. T5	Datum: Di., 12.04.22, 13.55 Uhr Dauer: 35'
Allg. Informationen (Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder ...)	<ul style="list-style-type: none"> • Mäusekinder in Schachtel • Haus und Herz mit Schneeglöggli gebastelt • Zauberkästli
Beobachtungen und Interpretation	
<p>Beobachtungen: T. erklärt mir, was sie gebastelt hat, und schenkt es mir. Sie zählt die Schneeglöggli (unstrukturiert) mit dem Finger. Die Mäuse legen ein Muster (blau, rot, gelb, weiss). T. will danach wieder ein blaues Bett legen. Sie macht noch weisse Kissen für die «Falimie» (sic!) in die Mäuseschachtel. Als ich ihr ein schwierigeres Muster (blau/gelb, rot/weiss) lege, will sie dies nicht legen. Ich lege ihr mit den Würfeln einen Käseturm vor. Beim Turmbauen macht sie mit. «Ein Würfel mehr» und «gleich gross» ist für T. noch herausfordernd. Sie muss oft wieder anfangen zu zählen, wie hoch oder wie breit der Turm ist. Sie schafft aber bis zu fünf Würfel in die Höhe und in die Breite. T. verbalisiert ihre Handlungen nun immer öfter.</p>	
<p>Fragen: Wie viele hat es? Welches ist zuoberst/zuunterst? Wie geht das Muster weiter? Kannst du das auch noch? Wo fängst du beim Turm an zu zählen? Wo hat es eins mehr? Wo hat es gleich viel? Welcher ist grösser?</p>	
<p>Reflexion: T. schenkt mir ihre Bastelarbeiten. Sie fühlt sich bei einfachen Mustern (4 Farben) sicher. Sobald es schwieriger wird, will sie weiterspielen. <i>Bin mir nicht sicher, ob es für T. zu schwierig ist oder ob sie einfach müde vom Arbeiten ist.</i> Beim Käseturmbauen reproduziert sie gut, muss aber wiederholt nachzählen. «Eins mehr», «weniger» oder «gleichgross» unbedingt nochmals aufgreifen. Spiel mit den Mäusen noch mehr einbauen, sodass T. nicht merkt, dass wir üben.</p>	
<p>Anpassungen: Die Mäuse könnten mit ihrem Körper Schneeglöggli verdecken. Wie viele siehst du noch, wie viele sind verdeckt?</p>	
<p>Weiteres/Besonderes: <i>T. baut gerne etwas für die Mäusekinder. Auch die Familie scheint wichtig zu sein.</i></p>	

Beobachtungszeitpunkt Nr. T6	Datum: Di., 05.05.22, 09.03 Uhr Dauer: 25'
Allg. Informationen (Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder ...)	<ul style="list-style-type: none"> • Mäusekinder, Perlenketten und Holzuhr in Schachtel • Crazy Cubes
Beobachtungen und Interpretation	
<p>Beobachtungen: T. räumt das Spielmaterial aus und erklärt mir, wie die Regeln sind. Sie hat bereits Erfahrungen gemacht mit diesem Spiel. Das Wort für Becher weiss sie noch nicht. Aber sie weiss um die Handlung damit. Ich versuche den Wortschatz ins Spielgeschehen einzubauen. Den Start des Spiels müssen wir ebenfalls noch klären. Wir einigen uns auf «los». Danach holt sie die Mäusekinder heraus und schaut, was diese noch mitgebracht haben. Auf der Uhr und der Kette kann sie die 5 und die 3 erkennen und auf Papier die Zahl reproduzieren. Das hat sie mit ihrer Mama schon gemacht. Danach hat T. die Idee, die Uhr in einen Becher zu verstecken. Ich muss herausfinden, in welchem sie ist. Wir schauen dann noch, welches die grössere Zahl ist. Als T. die Becher dazunehmen und die passende Menge abzählen kann, gelingt ihr dies. «Weniger» kann sie ebenfalls bereits erkennen. Bei der 8 gelingt es ihr sogar, die beiden Teilmengen $4+4=8$ mit den Fingern aufzuzeigen.</p>	
<p>Fragen: Wo ist der Boden? Wo ist oben/unten? Auf welches Zeichen hin starten wir? Siehst du die Zahl 5? Kannst du die schreiben? Welche Zahl ist grösser? Wo hat es weniger? Wie viele Finger siehst du? Wie viele Becher musst du nehmen? Wo sind die Mäuse?</p>	
<p>Reflexion: T. scheint das Spiel bereits zu kennen. Sie hat keine grosse Lust in den DaZ-Unterricht zu gehen. Ich gehe nicht weiter darauf ein. Sie macht bei meinen Inputs kurz mit, will dann aber das weitere Spielgeschehen stark mitbestimmen. Wenn der selbstbestimmte Anteil zu klein wird, hat sie Bauchweh, Hunger oder ist müde. Mit den Mäusen gelingt es aber T. stets wieder einzubinden.</p>	
<p>Anpassungen: Die Mäuse könnten noch mehr Anteile des Spielgeschehens übernehmen.</p>	
<p>Weiteres/Besonderes: T. hat lustige Ideen für Spiele.</p>	

Beobachtungszeitpunkt Nr. T7	Datum: Di., 10.05.22, 14.08 Uhr Dauer: 20'
Allg. Informationen (Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder ...)	<ul style="list-style-type: none"> • Mäusekinder in Schachtel • Aximo
Beobachtungen und Interpretation	
Beobachtungen: T. bringt das Aximo mit. Sie arbeitet zuerst nach Farben. In einer Reihe haben senkrecht und waagrecht 10 Steckerli Platz. Wir bewegen uns also im 10er-Bereich. Als Hilfestellung zeichne ich ihr auf Papier ihre Hand nach, wo sie ebenfalls Steckerli abzählen kann (Fingerbild). T. zählt 1:1. Sie muss dies oft wiederholen. Das Hinlegen und Abzählen des Materials hilft ihr dabei, die richtige Zahl zu sagen. Nach 7' schauen die Mäuse, welche Vorlagen es hat. T. wählt das Pferd aus. Sie ist konzentriert bei der Sache. Ab und zu stellen die Mäuse Fragen. Am Schluss zeigt mir T. die Rechnung $5+5=10$ mit den Fingern.	
Fragen: Wie viele hast du jetzt? Wie viele von dieser Farbe brauchst du noch? Wo hat es eins mehr? Wo hat es gleich viele? Wie viele Finger sind belegt? Wie viele leer?	
Reflexion: T. arbeitet heute sehr konzentriert. <i>Das kleine, ihr sehr bekannte Material scheint sie darin zu unterstützen.</i> Sie muss auch viel Handarbeit leisten und wir arbeiten am Tisch. <i>Da scheint sie sich wohlfühlen.</i> Sie bewegt sich dadurch viel weniger mit dem ganzen Körper.	
Anpassungen: T. kann die fünf Finger mit der Zehn zusammenbringen (die Kraft der Fünf). Weitere Kombinationen gehen noch nicht. Auch dass es immer Zehn sind, hat T. noch nicht verstanden. Sie zählt immer wieder nach.	
Weiteres/Besonderes: <i>Fester Arbeitsort und kleines, gut handhabbares Material scheinen T. entgegenzukommen.</i>	

Beobachtungszeitpunkt Nr. T8		Datum: Di., 19.05.22, 08.53 Uhr Dauer: 25`
		Gemeinsame Fördereinheit
Allg. Informationen (Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder ...)	<ul style="list-style-type: none"> • Mäusekinder in Schachtel mit Perlenketten • G.: Zauberkästli • T.: Magnetstäbe und Kugeln • Reifen vierfarbig • Zifferntabelle 0–10 	
Beobachtungen und Interpretation		
<p>Beobachtungen: T. und G. beginnen beide mit ihrem Material zu arbeiten. Wir besprechen das mitgebrachte Material und beschreiben. Die Mäuse haben ebenfalls Material mitgebracht. Ausblick auf das letzte Mal, «dann basteln wir auch Perlenketten». T. baut zuerst einen Mäusetisch und G. einen Mäusekäse. Sie zeigen mir, was man mit den Reifen machen kann (Hula-Hoop und «Gigigampfe Wasserstampfe»). Das Spiel wird noch mehrere Male gespielt. Beide spielen und zählen nebeneinander beim Hüpfen. Mäusespiel mit den Reifen: G. legt 6 gelbe Würfel in den gelben Kreis. T. legt 4 blaue Magnetstäbe in den blauen Reifen. 9 und 7 sind ebenfalls vertreten. Spielbeginn; «T., wir warten auf dich». T. lässt uns mehrere Male länger auf sie warten. G. macht Druck. Wir besprechen die Kategorisierung Mädchen/Jungen. Erklären der Spielregeln. Ziffern erkennen und Mengen zuordnen. Mäusejunge zeigt auf eine Ziffer, T. und G. gehen zur korrekten Menge in den Reifen und kontrollieren das Mäusemädchen. Wechseln der Rollen. Ziffern hören und Mengen zuordnen. Bei diesem Spiel kommt zusätzlich noch die Schnelligkeit hinzu. Auch hier werden wieder die Rollen gewechselt. <i>Beide haben sichtlich Spass an diesem Spiel und wollen gar nicht mehr aufhören.</i> Nach 10' müssen wir zurück zur Gruppe zum Znüni-Essen. Das Aufräumen der Materialien bietet nochmals Gelegenheit zum Sortieren und Kategorisieren.</p>		
<p>Fragen: Was habt ihr mitgebracht? Sind die Reifen gross oder klein? Wie viele sind es? Welche Farben haben sie? Welche Zahl haben wir schon? Welche haben wir noch nicht? Wie viele brauchst du noch? Fragen zu Mädchen und Jungen. Kannst du genau eine Zahl anzeigen? Auf welches Zeichen hin starten wir? Wer liegt richtig/falsch? Wieso? Was würde vorher/nachher kommen? Teilmengen ($5+1=6$, $3+3=6$, $4+4=8$) mit Material, Fingern und Worten.</p>		
<p>Reflexion: Interaktion bringt viel Dynamik ins Spielgeschehen. Lernen am Modell. T. orientiert sich stark an G. Wartezeiten werden länger. Unterschiedliche Tempos bei den Anforderungen. Soziale Kontrolle ist höher. (G. will Spiel jetzt anfangen, sagt dies mehrmals.) <i>T. und G. zeigen mehr Durchhaltevermögen. Sie wollen sich gegenseitig beweisen, dass sie es können.</i> Es wird von mir mehr Klarheit und Durchsetzungsvermögen verlangt, weil es lauter und dynamischer ist. Was nehme ich auf und wo muss ich den roten Faden (mathematische Themen) im Auge behalten? Teilmengen könnten noch mehr eingebaut werden.</p>		
<p>Anpassungen: Das EIS-Prinzip ist oft und natürlich zur Anwendung gekommen. Weiter spontan einbauen. Einfache Rechnungen noch mehr einbauen.</p>		
<p>Weiteres/Besonderes: T. hat sich zu Beginn stark an G. orientiert. Mit der Zeit hat sie sich immer mehr vertraut und selbst überprüft, ob sie, die Maus oder ich im richtigen Reifen ist. Die Rollenwechsel haben ihr dabei geholfen. Sie hat nach wie vor das Bedürfnis, Arbeiten ganz zu beenden, bevor sie in eine neue Aufgabe eintauchen kann. Die Intervention von G. hat dabei geholfen, dass T. bereit war, früher einen Schluss zu finden.</p>		

Beobachtungszeitpunkt Nr. T9	Datum: Di., 31.05.22, 13.50 Uhr Dauer: 25'
Allg. Informationen (Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder ...)	<ul style="list-style-type: none"> • Mäusekinder in Schachtel • Tieruno • Rainbow Pebbles (Regenbogenkieselsteine) • Zahlenvorlage
Beobachtungen und Interpretation	
<p>Beobachtungen: T. kommt mit dem Tier Uno in die Förderung und wir besprechen die Ziffern und die Tiere. Wir suchen diese auch auf der Vorlage. Danach zeige ich ihr die Kieselsteine. Sie muss sie zuerst einmal der Grösse nach ordnen. Wir schauen, welches das grösste Tier ist, und legen es zum grössten Stein. Auch mit dem kleinsten Tier verfahren wir gleich. In der Mitte wird es komplizierter. Es gelingt ihr aber mit Hilfe alle Tiere zuzuordnen. T. will einen Stein am Körper verstecken. Ich muss herausfinden, wo er ist. Sie liebt dieses Spiel. Zum Schluss machen wir noch das Kimspiel mit 5 verschiedenen Steinen. Sie muss mir sagen, welcher fehlt, wie viele es sind und wie viele noch fehlen, bis es 6 sind. Sie will dieses Spiel 3 Mal spielen.</p>	
<p>Fragen: Kennst du diese Zahl? Wo ist sie auch noch drauf? Welche sieht fast gleich aus und warum? Welche kommt vorher/nachher? Welches ist der (das) grösste/kleinste/mittlere Stein (Tier)? Wie viele sind es jetzt? Wie viele brauchst du noch bis 6? Sind da jetzt mehr oder weniger?</p>	
<p>Reflexion: T. kennt die Ziffern bis 10 gut. Bei den Begriffen vorher/nachher ab 6 muss sie noch weiter gefestigt werden. Sie mag es, wenn sie ein Spiel erfinden kann und wir es genauso spielen. Dieses kann ich dann während des Spielgeschehens gezielt erweitern. <i>T. muss aber stets das Gefühl haben, dass sie einen grossen Teil bestimmen kann. So bleibt sie motiviert bei der Sache.</i></p>	
<p>Anpassungen: Die Vorlagen und Ziffern weiterhin einbauen und Fragen stellen mit den Mäusen, sodass T. kontinuierlich aufgefordert wird ihr Denken und Handeln zu kommunizieren.</p>	
<p>Weiteres/Besonderes: T. hat immer lustige Ideen für neue Spiele.</p>	

Beobachtungszeitpunkt Nr. T10		Datum: Di., 07.06.22, 13.50 Uhr, Dauer 25'
		Gemeinsame Fördereinheit
Allg. Informationen (Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder ...)	<ul style="list-style-type: none"> • Mäusekinder und Perlenketten in Schachtel • Perlen und Schnur 	
Beobachtungen und Interpretation		
<p>Beobachtungen: Zu Beginn sagen die Mäuse, dass sie heute das letzte Mal kommen. T. räumt das Spielmaterial aus und wir besprechen, was beiden Kinder wie machen können. Beide Kinder sind motiviert, für sich Perlen abzuzählen. 5 Perlen sollen jeweils von der gleichen Art sein. Sie zählen bei allen vier 5er-Paaren nach, ob die Anzahl stimmt.</p>		
<p>Fragen: Welche Perlen wählst du zuerst? Wie viele brauchst du noch? Wie viele hast du schon? Wie viele hat die Maus/T./G.? Wer hat mehr? Wer hat weniger? Wie viel mehr/weniger? Wie viel fehlt bis 5 / bis 10?</p>		
<p>Reflexion: <i>T. scheint heute müde zu sein.</i> Es ist vier Wochen vor Sommerferienbeginn. Sie legt sich oft auf den Boden und sagt, dass sie schlafen will, kann aber mit der Maus wieder motiviert werden ihre Kette zu beenden. Bis 6 scheinen T. Teilmengen klar zu sein. 5+5 geht auch, bei 6+4 steht sie an, 7, 8 und 9 kann sie noch nicht trennen. Sie ist aber auf einem guten Weg dorthin, dies soll der zukünftigen SHP bei der Übergabe unbedingt noch mitgeteilt werden. Bei der simultanen Erfassung müsste noch nachgeprüft werden, wo sie jetzt steht. Sie ist am Schluss sehr stolz auf ihre fertige Kette und es ist für T. nicht einfach, die Kette noch im KG zu lassen. Sie möchte sie sofort nach Hause nehmen. Auch von den Mäusen kann sie sich am Schluss fast nicht trennen.</p>		
Anpassungen:		
<p>Weiteres/Besonderes: Ich möchte die Kette am Elterngespräch in 2 Wochen noch zeigen und Möglichkeiten für das Üben zu Hause mitgeben.</p>		

VI. Spielimpressionen

T. baut ein blaues Bett für die beiden Mäuse.

G. beim Hüpfen und Abzählen der „Klämmerli“.

T. beim Abzählen des „Kopfkissens“.

„unstrukturiertes Legematerial“

T. verbindet strukturierte und unstrukturierte Darstellungsebenen von Zahlen und Mengen.

G. zeigt ihre fertige Zahlenkette.

VII. FORSCHUNGSRISULTATE G

VIII. FORSCHUNGSRISULTATE T

